

VISUALIDADES DA DOR

Prezado(a) docente, o(a) senhor (a) está sendo convidado(a) a participar da pesquisa intitulada: “Visualidades da dor: um ensaio sobre condições de trabalho e mal-estar docente no Ensino Superior”. Trata-se de uma pesquisa de pós-doutoramento desenvolvida no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade da Universidade do Estado da Bahia/Brasil (supervisionada pelo prof. Dr. Elizeu Clementino de Souza), vinculada, também, ao Programa de Pós-Doutoramento em Educação do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa/Portugal (supervisionada pelo prof. Dr. Jorge Ramos do Ó). A referida pesquisa tem por objetivo cartografar condições de trabalho docente no ensino superior no contexto Brasil-Portugal conjecturando suas relações com o bem-estar e o mal-estar na profissão. Ao seu modo, a proposição permite ampliar e consolidar a produção de conhecimentos sobre um relevante tema que atinge o campo da docência universitária, levando em consideração a sua emergência no cenário neoliberal das políticas públicas contemporâneas. Como resultado deste estudo será elaborado um ensaio que pretende expressar as relações complexas e intersubjetivas atravessadas por aqueles que vivenciam de maneira desconcertante o trabalho de ensinar e produzir ciência, regulado pelas vicissitudes da profissão e da vida. Informa-se, ainda, que a investigação está pautada nos aspectos éticos da pesquisa envolvendo seres humanos com garantia de sigilo, anonimato e privacidade. Para participar, basta responder a este questionário. Esperamos contar com a sua participação e antecipamos desde já os agradecimentos! Se desejar saber os resultados desta investigação, deixe o endereço de e-mail ao final do questionário. Para contactar a pesquisadora responsável utilize o e-mail: mariana.meireles@ufrb.edu.br ou telefone + 351 926 119 343.

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO E INFORMADO [TCLEI](#). *

- FUI INFORMADO/A SOBRE O TCLEI E DESEJO PARTICIPAR DESTA PESQUISA
- NÃO TENHO INTERESSE EM PARTICIPAR DESTA PESQUISA

PERFIL

DOCENTE DO ENSINO SUPERIOR *

 PORTUGAL OUTRO PAÍS EUROPEU

CIDADE ONDE EXERCE A DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR *

Guimarães

NOME FICTÍCIO (ou como gostaria de ser identificado na pesquisa) *

Ana

SEXO *

 FEMININO MASCULINO OUTRO

AUTODECLARAÇÃO ÉTNICO-RACIAL *

- AMARELO
- BRANCO
- INDÍGENA
- PARDO
- PRETO
- OUTRA

FAIXA ETÁRIA *

- 20-30 anos
- 30-40 anos
- 40-50 anos
- 50-60 anos
- 60-70 anos
- Mais 70 anos

TITULAÇÃO ACADÊMICA *

- LICENCIATURA
- ESPECIALIZAÇÃO
- MESTRADO
- DOUTORADO
- PÓS-DOUTORADO

TEMPO DE DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR *

- 0-5 ANOS
- 5-10 ANOS
- 10-15 ANOS
- 15-20 ANOS
- 20-25 ANOS
- 25-30 ANOS
- 30-35 ANOS
- MAIS DE 35 ANOS

EM QUAL INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR VOCÊ TRABALHA? *

Universidade do Minho

SETOR *

- PÚBLICO
- PRIVADO

ATUAÇÃO *

- GRADUAÇÃO
- PÓS-GRADUAÇÃO
- GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO
- OUTRAS

TIPO DE VÍNCULO DE TRABALHO *

- EFETIVO POR CONTRATO ou CONCURSO
- CONTRATO TEMPORÁRIO
- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
- BOLSA
- OUTRO

REGIME DE TRABALHO *

- até 20 HORAS SEMANAIS
- até 40 HORAS SEMANAIS
- DEDICAÇÃO EXCLUSIVA
- OUTROS

ÁREA DE ATUAÇÃO *

- CIÊNCIAS EXATAS
- CIÊNCIAS HUMANAS
- CIÊNCIAS NATURAIS
- CIÊNCIAS DA SAÚDE
- CIÊNCIAS SOCIAIS
- ENGENHARIAS
- TECNOLOGIAS
- LINGUÍSTICA, LETRAS E ARTES
- OUTRA

CONDIÇÕES DE TRABALHO

COMO VOCÊ AVALIA AS CONDIÇÕES DE TRABALHO NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR ONDE TRABALHA? (de 1 a 5 refere-se a uma escala de avaliação entre nota mínima e máxima) *

1 2 3 4 5

ESCREVA UM COMENTÁRIO AVALIANDO SUAS CONDIÇÕES DE TRABALHO NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR ONDE TRABALHA *

Físicas: sem wireless no gabinete, cadeiras sem apoio de braços, muito calor no Verão, por vezes bastante frio no Inverno. Psicológicas por parte de colegas mais graduados: despeito, bullying, desdém, tentativa de colonização.

EM SUA OPINIÃO, EM QUE MEDIDA AS CONDIÇÕES DE TRABALHO INTERFEREM NA SITUAÇÕES DE BEM-ESTAR/MAL-ESTAR DOS DOCENTES? *

Muito.

EM SUA OPINIÃO, QUAIS SITUAÇÕES SÃO GERADORAS DE BEM-ESTAR NO ENSINO SUPERIOR? *

- ATIVIDADES DE ENSINO
- ATIVIDADES DE PESQUISA
- ATIVIDADES DE EXTENSÃO
- ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE GESTÃO
- PRODUÇÃO CIENTÍFICA E ACADÊMICA
- RECONHECIMENTO PROFISSIONAL
- REMUNERAÇÃO SALARIAL
- ESTABILIDADE NAS FORMAS DE CONTRATO DE TRABALHO
- INFRAESTRUTURA ADEQUADA PARA DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO
- BOA RELAÇÃO COM COLEGAS, ESTUDANTES E COMUNIDADE ACADÊMICA
- SENTIDO DO TRABALHO PRESTADO AOS ESTUDANTES E COMUNIDADE

RELATE AO MENOS UMA EXPERIÊNCIA GERADORA DE BEM-ESTAR RELACIONADA DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR. *

Liberdade acadêmica (quando não querem colonizar-te)

EM SUA OPINIÃO, QUAIS SITUAÇÕES SÃO GERADORAS DE MAL-ESTAR NO ENSINO SUPERIOR? *

- ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO
- ATIVIDADES RELACIONADAS A PESQUISA
- ATIVIDADES RELACIONADAS A EXTENSÃO
- ATIVIDADES RELACIONADAS A GESTÃO
- ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E BUROCRÁTICAS
- COBRANÇAS EM RELAÇÃO A PRODUTIVIDADE
- COMPETITIVIDADE
- DESVALORIZAÇÃO PROFISSIONAL
- DESLOCAMENTO CASA-INSTUIÇÃO DE TRABALHO
- FALTA DE TEMPO PARA O DESCANSO, LAZER E FAMÍLIA
- PRESSÃO DE SUPERIORES HIERÁRQUICOS
- SENTIMENTO DE ISOLAMENTO, SOLIDÃO OU DESAMPARO
- SOBRECARGA E INTENSIFICAÇÃO DE TRABALHO DOCENTE
- OUTRAS

RELATE AO MENOS UMA EXPERIÊNCIA GERADORA DE MAL-ESTAR RELACIONADA DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR. *

Conflito de interesse de membros do júri em concursos de promoção na carreira.

QUAL SEU NÍVEL DE REALIZAÇÃO PROFISSIONAL? (de 1 a 5 refere-se a uma escala de *
avaliação entre nota mínima e máxima)

1	2	3	4	5
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

ESCREVA UM COMENTÁRIO SOBRE SEU NÍVEL DE REALIZAÇÃO PROFISSIONAL. *

Os meus contributos para a UMinho têm vindo a ser sistematicamente desvalorizados pelos membros de júris de concursos de promoção de forma a conseguirem fazer passar outras pessoas à minha frente.

QUAL SEU NÍVEL DE REALIZAÇÃO PESSOAL? (de 1 a 5 refere-se a uma escala de *
avaliação entre nota mínima e máxima)

1	2	3	4	5
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

ESCREVA UM COMENTÁRIO SOBRE SEU NÍVEL DE REALIZAÇÃO PESSOAL. *

Já cheguei a uma idade em que não me incomodo com muita coisa.

RELAÇÃO SAÚDE-DOENÇA

COMO VOCÊ AVALIA SUA SAÚDE? *

- NÃO PERCEBO NENHUMA FRAGILIDADE
- APRESENTO FRAGILIDADES FÍSICAS
- APRESENTO FRAGILIDADES PSÍQUICAS
- APRESENTO FRAGILIDADES FÍSICAS E PSÍQUICAS
- PREFIRO NÃO RESPONDER

JÁ FOI DIAGNOSTICADO/A COM ALGUMA DOENÇA FÍSICA OU PSICOLÓGICA NÃO DECORRENTE DA PROFISSÃO DOCENTE ? *

- SIM
- NÃO

JÁ FOI DIAGNOSTICADO/A COM ALGUMA DOENÇA FÍSICA OU PSICOLÓGICA DECORRENTE DA PROFISSÃO DOCENTE ? *

- SIM
- NÃO

CASO ALGUMAS DAS RESPOSTAS ANTERIORES SEJA SIM, INFORME A(S) DOENÇA(S) *
E AS FORMAS DE TRATAMENTO.

Tendinite frequentes nos ombros (stress e postura). Depressão, burnout.

FAZ USO DE MEDICAÇÃO CONTÍNUA? *

SIM

NÃO

CASO A RESPOSTA ANTERIOR SEJA SIM, INFORME A MEDICAÇÃO. *

Medicamento para a pressão arterial, anti-depressivo, medicamento para dormir.

SE JÁ FOI DIAGNOSTICADO/A COM ALGUMA DOENÇA FÍSICA OU PSICOLÓGICA, *
RELATE COMO ISSO IMPACTA NO SEU COTIDIANO DE VIDA E DE TRABALHO.

Baixa médica. Sessões de fisioterapia pagas por mim. Tempo meu despendido.

JÁ GOZOU DE ALGUMA LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE?

SIM

NÃO

CASO A RESPOSTA ANTERIOR SEJA SIM, ESPECIFIQUE. *

Quase um ano para tratamento de depressão.

JÁ VIVENCIA OU VIVENCIA O FENÔMENO DO MAL-ESTAR DOCENTE? *

- SIM
- NÃO

ATRAVÉS DE QUAIS SINTOMAS VOCÊ EXPERIMENTA OU JÁ EXPERIMENTOU O MAL-ESTAR DOCENTE ? *

- ABSTENTEÍSMO
- ANGÚSTIA
- ANSIEDADE
- COAÇÃO
- CRISES GÁSTRICAS
- CRISES HIPERTENSIVAS
- DOENÇAS CARDIOVASCULARES
- DOENÇAS OFTALMOLÓGICAS
- DORES (musculares, nas costas, na cabeça, etc)
- DESÂNIMO
- DESAMPARO
- DESEJO DE ABANDONAR A PROFISSÃO

- DEPRESSÃO
- DIFICULDADES DE CONCENTRAÇÃO
- DISTÚRBIOS DO SONO
- ENDURECIMENTO EMOCIONAL
- ESTRESSE
- INCIDÊNCIA DE DIABETES
- IDEAÇÃO SUICIDA
- INDIFERENÇA EM RELAÇÃO AO TRABALHO
- IRRITABILIDADE
- PÂNICO DE REUNIÕES E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
- PÂNICO DE SALA DE AULA
- PREOCUPAÇÃO EXCESSIVA
- PREJÚZOS NA PRODUTIVIDADE/CRIATIVIDADE
- SOLIDÃO
- OUTRAS
- NENHUMA DAS OPÇÕES

QUAIS ESTRATÉGIAS DE DEFESA E ENFRENTAMENTO VOCÊ TEM ACIONADO PARA IMPEDIR O ADOECIMENTO? *

Pilates, andar a pé, ler, ouvir música, animais de companhia. Tenho tentado pôr as coisas em perspectiva.

QUE IMAGEM VISUAL TRADUZIRIA SEUS SENTIMENTOS EM RELAÇÃO À SUA ATUAL *
CONDIÇÃO DOCENTE VIVENCIADA NO ENSINO SUPERIOR? *Fazer Upload de Arquivo*

 gehistoria-10-26-...

 Adicionar arquivo

NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO ONDE TRABALHAS HÁ POLÍTICAS OU
AÇÕES INTERESSADAS NA SAÚDE OU BEM-ESTAR DOS DOCENTES
UNIVERSITÁRIOS? *

- SIM
- NÃO
- NÃO SEI INFORMAR

CASO A RESPOSTA ANTERIOR SEJA SIM, COMPARTILHE INFORMAÇÕES SOBRE TAIS *
POLÍTICAS OU AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SUA INSTITUIÇÃO.

Apenas as que a lei determina (saúde no trabalho).

QUE AÇÕES SUGERE COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AO FENÔMENO DO MAL- *
ESTAR VIVENCIADO ATUALMENTE POR DOCENTES DO ENSINO SUPERIOR?

Acho que é uma questão de chefias. Vem tudo da reitoria. Se se tem um reitor interessado nas
pessoas, as políticas nascem naturalmente. Os últimos reitores da UMinho têm estado muito aquém
do que seria o mínimo exigível a este nível.

EXTENSÕES DA PESQUISA

VOCÊ TEM INTERESSE EM CONCEDER UMA ENTREVISTA (virtual) PARA APROFUNDAR QUESTÕES SOBRE ESSE TEMA DE PESQUISA? *

SIM

NÃO

CASO A RESPOSTA ANTERIOR SEJA SIM, INFORME SEU TELEFONE DE CONTATO *

969477010

VOCÊ TEM INTERESSE EM PARTICIPAR DE UMA RODA DE CONVERSA (virtual) SOBRE ESSE TEMA DE PESQUISA? *

SIM

NÃO

CASO A RESPOSTA ANTERIOR SEJA SIM, INFORME SEU TELEFONE DE CONTATO *

969477010

AGRADECEMOS SUA PARTICIPAÇÃO NESTA PESQUISA. SE QUISER SABER OS RESULTADOS DESTA INVESTIGAÇÃO DEIXE A SEGUIR SEU ENDEREÇO DE E-MAIL.

analice@dsi.uminho.pt

Este formulário foi criado em UFRB - Universidade Federal do Recôncavo da Bahia.

Google Formulários

VISUALIDADES DA DOR

Prezado(a) docente, o(a) senhor (a) está sendo convidado(a) a participar da pesquisa intitulada: “Visualidades da dor: um ensaio sobre condições de trabalho e mal-estar docente no Ensino Superior”. Trata-se de uma pesquisa de pós-doutoramento desenvolvida no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade da Universidade do Estado da Bahia/Brasil (supervisionada pelo prof. Dr. Elizeu Clementino de Souza), vinculada, também, ao Programa de Pós-Doutoramento em Educação do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa/Portugal (supervisionada pelo prof. Dr. Jorge Ramos do Ó). A referida pesquisa tem por objetivo cartografar condições de trabalho docente no ensino superior no contexto Brasil-Portugal conjecturando suas relações com o bem-estar e o mal-estar na profissão. Ao seu modo, a proposição permite ampliar e consolidar a produção de conhecimentos sobre um relevante tema que atinge o campo da docência universitária, levando em consideração a sua emergência no cenário neoliberal das políticas públicas contemporâneas. Como resultado deste estudo será elaborado um ensaio que pretende expressar as relações complexas e intersubjetivas atravessadas por aqueles que vivenciam de maneira desconcertante o trabalho de ensinar e produzir ciência, regulado pelas vicissitudes da profissão e da vida. Informa-se, ainda, que a investigação está pautada nos aspectos éticos da pesquisa envolvendo seres humanos com garantia de sigilo, anonimato e privacidade. Para participar, basta responder a este questionário. Esperamos contar com a sua participação e antecipamos desde já os agradecimentos! Se desejar saber os resultados desta investigação, deixe o endereço de e-mail ao final do questionário. Para contactar a pesquisadora responsável utilize o e-mail: mariana.meireles@ufrb.edu.br ou telefone + 351 926 119 343.

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO E INFORMADO [TCLEI](#). *

- FUI INFORMADO/A SOBRE O TCLEI E DESEJO PARTICIPAR DESTA PESQUISA
- NÃO TENHO INTERESSE EM PARTICIPAR DESTA PESQUISA

PERFIL

DOCENTE DO ENSINO SUPERIOR *

- PORTUGAL
- OUTRO PAÍS EUROPEU

CIDADE ONDE EXERCE A DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR *

Almada

NOME FICTÍCIO (ou como gostaria de ser identificado na pesquisa) *

Anamare

SEXO *

- FEMININO
- MASCULINO
- OUTRO

AUTODECLARAÇÃO ÉTNICO-RACIAL *

- AMARELO
- BRANCO
- INDÍGENA
- PARDO
- PRETO
- OUTRA

FAIXA ETÁRIA *

- 20-30 anos
- 30-40 anos
- 40-50 anos
- 50-60 anos
- 60-70 anos
- Mais 70 anos

TITULAÇÃO ACADÊMICA *

- LICENCIATURA
- ESPECIALIZAÇÃO
- MESTRADO
- DOUTORADO
- PÓS-DOUTORADO

TEMPO DE DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR *

- 0-5 ANOS
- 5-10 ANOS
- 10-15 ANOS
- 15-20 ANOS
- 20-25 ANOS
- 25-30 ANOS
- 30-35 ANOS
- MAIS DE 35 ANOS

EM QUAL INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR VOCÊ TRABALHA? *

Instituto Jean Piaget Almada - Escola Superior de Educação

SETOR *

- PÚBLICO
- PRIVADO

ATUAÇÃO *

- GRADUAÇÃO
- PÓS-GRADUAÇÃO
- GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO
- OUTRAS

TIPO DE VÍNCULO DE TRABALHO *

- EFETIVO POR CONTRATO ou CONCURSO
- CONTRATO TEMPORÁRIO
- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
- BOLSA
- OUTRO

REGIME DE TRABALHO *

- até 20 HORAS SEMANAIS
- até 40 HORAS SEMANAIS
- DEDICAÇÃO EXCLUSIVA
- OUTROS

ÁREA DE ATUAÇÃO *

- CIÊNCIAS EXATAS
- CIÊNCIAS HUMANAS
- CIÊNCIAS NATURAIS
- CIÊNCIAS DA SAÚDE
- CIÊNCIAS SOCIAIS
- ENGENHARIAS
- TECNOLOGIAS
- LINGUÍSTICA, LETRAS E ARTES
- OUTRA

CONDIÇÕES DE TRABALHO

COMO VOCÊ AVALIA AS CONDIÇÕES DE TRABALHO NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR ONDE TRABALHA? (de 1 a 5 refere-se a uma escala de avaliação entre nota mínima e máxima) *

1 2 3 4 5

ESCREVA UM COMENTÁRIO AVALIANDO SUAS CONDIÇÕES DE TRABALHO NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR ONDE TRABALHA *

Condições arquitetônicas degradadas no interior da sala. Sem qualquer contrato de trabalho.

EM SUA OPINIÃO, EM QUE MEDIDA AS CONDIÇÕES DE TRABALHO INTERFEREM NA SITUAÇÕES DE BEM-ESTAR/MAL-ESTAR DOS DOCENTES? *

Não poder estar envolvida na dinâmica da Instituição, causa afastamento.

EM SUA OPINIÃO, QUAIS SITUAÇÕES SÃO GERADORAS DE BEM-ESTAR NO ENSINO SUPERIOR? *

- ATIVIDADES DE ENSINO
- ATIVIDADES DE PESQUISA
- ATIVIDADES DE EXTENSÃO
- ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE GESTÃO
- PRODUÇÃO CIENTÍFICA E ACADÊMICA
- RECONHECIMENTO PROFISSIONAL
- REMUNERAÇÃO SALARIAL
- ESTABILIDADE NAS FORMAS DE CONTRATO DE TRABALHO
- INFRAESTRUTURA ADEQUADA PARA DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO
- BOA RELAÇÃO COM COLEGAS, ESTUDANTES E COMUNIDADE ACADÊMICA
- SENTIDO DO TRABALHO PRESTADO AOS ESTUDANTES E COMUNIDADE

RELATE AO MENOS UMA EXPERIÊNCIA GERADORA DE BEM-ESTAR RELACIONADA DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR. *

Bem estar com os alunos entusiasmo e sinergia colaborativa e empática criada em sala de aula.

EM SUA OPINIÃO, QUAIS SITUAÇÕES SÃO GERADORAS DE MAL-ESTAR NO ENSINO SUPERIOR? *

- ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO
- ATIVIDADES RELACIONADAS A PESQUISA
- ATIVIDADES RELACIONADAS A EXTENSÃO
- ATIVIDADES RELACIONADAS A GESTÃO
- ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E BUROCRÁTICAS
- COBRANÇAS EM RELAÇÃO A PRODUTIVIDADE
- COMPETITIVIDADE
- DESVALORIZAÇÃO PROFISSIONAL
- DESLOCAMENTO CASA-INSTUIÇÃO DE TRABALHO
- FALTA DE TEMPO PARA O DESCANSO, LAZER E FAMÍLIA
- PRESSÃO DE SUPERIORES HIERÁRQUICOS
- SENTIMENTO DE ISOLAMENTO, SOLIDÃO OU DESAMPARO
- SOBRECARGA E INTENSIFICAÇÃO DE TRABALHO DOCENTE
- OUTRAS

RELATE AO MENOS UMA EXPERIÊNCIA GERADORA DE MAL-ESTAR RELACIONADA DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR. *

Não poder participar de forma ativa por não ter vínculo labora.

QUAL SEU NÍVEL DE REALIZAÇÃO PROFISSIONAL? (de 1 a 5 refere-se a uma escala de *
avaliação entre nota mínima e máxima)

1	2	3	4	5
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

ESCREVA UM COMENTÁRIO SOBRE SEU NÍVEL DE REALIZAÇÃO PROFISSIONAL. *

o retorno avaliativo por parte dos alunos e instituição é elevado.

QUAL SEU NÍVEL DE REALIZAÇÃO PESSOAL? (de 1 a 5 refere-se a uma escala de *
avaliação entre nota mínima e máxima)

1	2	3	4	5
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

ESCREVA UM COMENTÁRIO SOBRE SEU NÍVEL DE REALIZAÇÃO PESSOAL. *

Coloco-me à prova, como estando sempre num estado de descoberta e curiosidade

RELAÇÃO SAÚDE-DOENÇA

COMO VOCÊ AVALIA SUA SAÚDE? *

- NÃO PERCEBO NENHUMA FRAGILIDADE
- APRESENTO FRAGILIDADES FÍSICAS
- APRESENTO FRAGILIDADES PSÍQUICAS
- APRESENTO FRAGILIDADES FÍSICAS E PSÍQUICAS
- PREFIRO NÃO RESPONDER

JÁ FOI DIAGNOSTICADO/A COM ALGUMA DOENÇA FÍSICA OU PSICOLÓGICA NÃO DECORRENTE DA PROFISSÃO DOCENTE ? *

- SIM
- NÃO

JÁ FOI DIAGNOSTICADO/A COM ALGUMA DOENÇA FÍSICA OU PSICOLÓGICA DECORRENTE DA PROFISSÃO DOCENTE ? *

- SIM
- NÃO

CASO ALGUMAS DAS RESPOSTAS ANTERIORES SEJA SIM, INFORME A(S) DOENÇA(S) *
E AS FORMAS DE TRATAMENTO.

.....

FAZ USO DE MEDICAÇÃO CONTÍNUA? *

SIM

NÃO

CASO A RESPOSTA ANTERIOR SEJA SIM, INFORME A MEDICAÇÃO. *

.....

SE JÁ FOI DIAGNOSTICADO/A COM ALGUMA DOENÇA FÍSICA OU PSICOLÓGICA, *
RELATE COMO ISSO IMPACTA NO SEU COTIDIANO DE VIDA E DE TRABALHO.

.....

JÁ GOZOU DE ALGUMA LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE?

SIM

NÃO

CASO A RESPOSTA ANTERIOR SEJA SIM, ESPECIFIQUE. *

.....

JÁ VIVENCIOU OU VIVENCIA O FENÔMENO DO MAL-ESTAR DOCENTE? *

SIM

NÃO

ATRAVÉS DE QUAIS SINTOMAS VOCÊ EXPERIMENTA OU JÁ EXPERIMENTOU O MAL-ESTAR DOCENTE ? *

ABSTENTEÍSMO

ANGÚSTIA

ANSIEDADE

COAÇÃO

CRISES GÁSTRICAS

CRISES HIPERTENSIVAS

DOENÇAS CARDIOVASCULARES

DOENÇAS OFTALMOLÓGICAS

DORES (musculares, nas costas, na cabeça, etc)

DESÂNIMO

DESAMPARO

DESEJO DE ABANDONAR A PROFISSÃO

- DEPRESSÃO
- DIFICULDADES DE CONCENTRAÇÃO
- DISTÚRBIOS DO SONO
- ENDURECIMENTO EMOCIONAL
- ESTRESSE
- INCIDÊNCIA DE DIABETES
- IDEAÇÃO SUICIDA
- INDIFERENÇA EM RELAÇÃO AO TRABALHO
- IRRITABILIDADE
- PÂNICO DE REUNIÕES E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
- PÂNICO DE SALA DE AULA
- PREOCUPAÇÃO EXCESSIVA
- PREJÚZOS NA PRODUTIVIDADE/CRIATIVIDADE
- SOLIDÃO
- OUTRAS
- NENHUMA DAS OPÇÕES

QUAIS ESTRATÉGIAS DE DEFESA E ENFRENTAMENTO VOCÊ TEM ACIONADO PARA IMPEDIR O ADOECIMENTO? *

Focar no processo de aprendizagem dos alunos e estar PRESENTE no momento

QUE IMAGEM VISUAL TRADUZIRIA SEUS SENTIMENTOS EM RELAÇÃO À SUA ATUAL *
CONDIÇÃO DOCENTE VIVENCIADA NO ENSINO SUPERIOR? *Fazer Upload de Arquivo*

 Ana_Rocha - Ana...

 Adicionar arquivo

NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO ONDE TRABALHAS HÁ POLÍTICAS OU *
AÇÕES INTERESSADAS NA SAÚDE OU BEM-ESTAR DOS DOCENTES
UNIVERSITÁRIOS?

- SIM
- NÃO
- NÃO SEI INFORMAR

CASO A RESPOSTA ANTERIOR SEJA SIM, COMPARTILHE INFORMAÇÕES SOBRE TAIS *
POLÍTICAS OU AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SUA INSTITUIÇÃO.

Projetos na area da psicologia

QUE AÇÕES SUGERE COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AO FENÔMENO DO MAL- *
ESTAR VIVENCIADO ATUALMENTE POR DOCENTES DO ENSINO SUPERIOR?

Consciencialização da necessidade de criar laços e encontros. Reformular a contratação.

EXTENSÕES DA PESQUISA

VOCÊ TEM INTERESSE EM CONCEDER UMA ENTREVISTA (virtual) PARA APROFUNDAR QUESTÕES SOBRE ESSE TEMA DE PESQUISA? *

SIM

NÃO

CASO A RESPOSTA ANTERIOR SEJA SIM, INFORME SEU TELEFONE DE CONTATO *

919914502

VOCÊ TEM INTERESSE EM PARTICIPAR DE UMA RODA DE CONVERSA (virtual) SOBRE ESSE TEMA DE PESQUISA? *

SIM

NÃO

CASO A RESPOSTA ANTERIOR SEJA SIM, INFORME SEU TELEFONE DE CONTATO *

919914502

AGRADECEMOS SUA PARTICIPAÇÃO NESTA PESQUISA. SE QUISER SABER OS RESULTADOS DESTA INVESTIGAÇÃO DEIXE A SEGUIR SEU ENDEREÇO DE E-MAIL.

anaserrarochoa@gmail.com

Este formulário foi criado em UFRB - Universidade Federal do Recôncavo da Bahia.

Google Formulários

VISUALIDADES DA DOR

Prezado(a) docente, o(a) senhor (a) está sendo convidado(a) a participar da pesquisa intitulada: “Visualidades da dor: um ensaio sobre condições de trabalho e mal-estar docente no Ensino Superior”. Trata-se de uma pesquisa de pós-doutoramento desenvolvida no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade da Universidade do Estado da Bahia/Brasil (supervisionada pelo prof. Dr. Elizeu Clementino de Souza), vinculada, também, ao Programa de Pós-Doutoramento em Educação do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa/Portugal (supervisionada pelo prof. Dr. Jorge Ramos do Ó). A referida pesquisa tem por objetivo cartografar condições de trabalho docente no ensino superior no contexto Brasil-Portugal conjecturando suas relações com o bem-estar e o mal-estar na profissão. Ao seu modo, a proposição permite ampliar e consolidar a produção de conhecimentos sobre um relevante tema que atinge o campo da docência universitária, levando em consideração a sua emergência no cenário neoliberal das políticas públicas contemporâneas. Como resultado deste estudo será elaborado um ensaio que pretende expressar as relações complexas e intersubjetivas atravessadas por aqueles que vivenciam de maneira desconcertante o trabalho de ensinar e produzir ciência, regulado pelas vicissitudes da profissão e da vida. Informa-se, ainda, que a investigação está pautada nos aspectos éticos da pesquisa envolvendo seres humanos com garantia de sigilo, anonimato e privacidade. Para participar, basta responder a este questionário. Esperamos contar com a sua participação e antecipamos desde já os agradecimentos! Se desejar saber os resultados desta investigação, deixe o endereço de e-mail ao final do questionário. Para contactar a pesquisadora responsável utilize o e-mail: mariana.meireles@ufrb.edu.br ou telefone + 351 926 119 343.

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO E INFORMADO [TCLEI](#). *

- FUI INFORMADO/A SOBRE O TCLEI E DESEJO PARTICIPAR DESTA PESQUISA
- NÃO TENHO INTERESSE EM PARTICIPAR DESTA PESQUISA

PERFIL

DOCENTE DO ENSINO SUPERIOR *

- PORTUGAL
- OUTRO PAÍS EUROPEU

CIDADE ONDE EXERCE A DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR *

Monte da Caparica, Almada

NOME FICTÍCIO (ou como gostaria de ser identificado na pesquisa) *

Margarida

SEXO *

- FEMININO
- MASCULINO
- OUTRO

AUTODECLARAÇÃO ÉTNICO-RACIAL *

- AMARELO
- BRANCO
- INDÍGENA
- PARDO
- PRETO
- OUTRA

FAIXA ETÁRIA *

- 20-30 anos
- 30-40 anos
- 40-50 anos
- 50-60 anos
- 60-70 anos
- Mais 70 anos

TITULAÇÃO ACADÊMICA *

- LICENCIATURA
- ESPECIALIZAÇÃO
- MESTRADO
- DOUTORADO
- PÓS-DOUTORADO

TEMPO DE DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR *

- 0-5 ANOS
- 5-10 ANOS
- 10-15 ANOS
- 15-20 ANOS
- 20-25 ANOS
- 25-30 ANOS
- 30-35 ANOS
- MAIS DE 35 ANOS

EM QUAL INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR VOCÊ TRABALHA? *

Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade Nova de Lisboa

SETOR *

- PÚBLICO
- PRIVADO

ATUAÇÃO *

- GRADUAÇÃO
- PÓS-GRADUAÇÃO
- GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO
- OUTRAS

TIPO DE VÍNCULO DE TRABALHO *

- EFETIVO POR CONTRATO ou CONCURSO
- CONTRATO TEMPORÁRIO
- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
- BOLSA
- OUTRO

REGIME DE TRABALHO *

- até 20 HORAS SEMANAIS
- até 40 HORAS SEMANAIS
- DEDICAÇÃO EXCLUSIVA
- OUTROS

ÁREA DE ATUAÇÃO *

- CIÊNCIAS EXATAS
- CIÊNCIAS HUMANAS
- CIÊNCIAS NATURAIS
- CIÊNCIAS DA SAÚDE
- CIÊNCIAS SOCIAIS
- ENGENHARIAS
- TECNOLOGIAS
- LINGUÍSTICA, LETRAS E ARTES
- OUTRA

CONDIÇÕES DE TRABALHO

COMO VOCÊ AVALIA AS CONDIÇÕES DE TRABALHO NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR ONDE TRABALHA? (de 1 a 5 refere-se a uma escala de avaliação entre nota mínima e máxima) *

1 2 3 4 5

ESCREVA UM COMENTÁRIO AVALIANDO SUAS CONDIÇÕES DE TRABALHO NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR ONDE TRABALHA *

A FCT-UNL precisa de renovar o seu corpo docente bem como as condições dos edifícios e laboratórios onde se realizam as aulas e as atividades de investigação.

EM SUA OPINIÃO, EM QUE MEDIDA AS CONDIÇÕES DE TRABALHO INTERFEREM NA SITUAÇÕES DE BEM-ESTAR/MAL-ESTAR DOS DOCENTES? *

Deficiências dos espaços físicos onde se trabalha, falta de financiamento, falta de perspectivas de progressão na carreira.

EM SUA OPINIÃO, QUAIS SITUAÇÕES SÃO GERADORAS DE BEM-ESTAR NO ENSINO SUPERIOR? *

- ATIVIDADES DE ENSINO
- ATIVIDADES DE PESQUISA
- ATIVIDADES DE EXTENSÃO
- ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE GESTÃO
- PRODUÇÃO CIENTÍFICA E ACADÊMICA
- RECONHECIMENTO PROFISSIONAL
- REMUNERAÇÃO SALARIAL
- ESTABILIDADE NAS FORMAS DE CONTRATO DE TRABALHO
- INFRAESTRUTURA ADEQUADA PARA DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO
- BOA RELAÇÃO COM COLEGAS, ESTUDANTES E COMUNIDADE ACADÊMICA
- SENTIDO DO TRABALHO PRESTADO AOS ESTUDANTES E COMUNIDADE

RELATE AO MENOS UMA EXPERIÊNCIA GERADORA DE BEM-ESTAR RELACIONADA DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR. *

A relação com os alunos tanto na docência como na investigação e orientação são as experiências mais positivas da atividade profissional. Existem também boas relações de colaboração com diversos colegas.

EM SUA OPINIÃO, QUAIS SITUAÇÕES SÃO GERADORAS DE MAL-ESTAR NO ENSINO SUPERIOR? *

- ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO
- ATIVIDADES RELACIONADAS A PESQUISA
- ATIVIDADES RELACIONADAS A EXTENSÃO
- ATIVIDADES RELACIONADAS A GESTÃO
- ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E BUROCRÁTICAS
- COBRANÇAS EM RELAÇÃO A PRODUTIVIDADE
- COMPETITIVIDADE
- DESVALORIZAÇÃO PROFISSIONAL
- DESLOCAMENTO CASA-INSTUIÇÃO DE TRABALHO
- FALTA DE TEMPO PARA O DESCANSO, LAZER E FAMÍLIA
- PRESSÃO DE SUPERIORES HIERÁRQUICOS
- SENTIMENTO DE ISOLAMENTO, SOLIDÃO OU DESAMPARO
- SOBRECARGA E INTENSIFICAÇÃO DE TRABALHO DOCENTE
- OUTRAS

RELATE AO MENOS UMA EXPERIÊNCIA GERADORA DE MAL-ESTAR RELACIONADA DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR. *

A falta de perspectivas de progressão na carreira, as dificuldades em obter financiamento para renovar os espaços, os equipamentos e suportar atividades de investigação e ainda o excesso de horas de docência que impede a realização de qualquer atividade de investigação são as principais queixas que conheço entre os professores e investigadores da minha universidade

QUAL SEU NÍVEL DE REALIZAÇÃO PROFISSIONAL? (de 1 a 5 refere-se a uma escala de *
avaliação entre nota mínima e máxima)

1	2	3	4	5
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

ESCREVA UM COMENTÁRIO SOBRE SEU NÍVEL DE REALIZAÇÃO PROFISSIONAL. *

Pessoalmente considero-me bastante realizada pois construí uma rede de colaborações com outras instituições académicas e não académicas que me permitiu progredir em muitos aspetos da minha atividade e não ficar restringida pelas circunstâncias e constrangimentos locais. Apesar de ainda não ter atingido o escalão máximo (professor catedrático) penso que poderei fazê-lo antes de me reformar. Tenho ainda algumas metas que procuro atingir mas já consegui realizar-me significativamente ao nível do ensino, investigação e orientação. A minha investigação é aplicada e orientada para o setor industrial o que me dá uma sensação de realização na medida em que contribuo para a resolução de problemas da sociedade.

QUAL SEU NÍVEL DE REALIZAÇÃO PESSOAL? (de 1 a 5 refere-se a uma escala de *
avaliação entre nota mínima e máxima)

1	2	3	4	5
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

ESCREVA UM COMENTÁRIO SOBRE SEU NÍVEL DE REALIZAÇÃO PESSOAL. *

Sou uma pessoa otimista e mediamente competitiva. Gosto de ter sucesso nas minhas tarefas e tenho um nível de sucesso razoável. Não sinto necessidade de ultrapassar os meus colegas para me sentir realizada, o que é frequente no meio académico. Prefiro a sensação de me ultrapassar a mim própria e ir progredindo.

RELAÇÃO SAÚDE-DOENÇA

COMO VOCÊ AVALIA SUA SAÚDE? *

- NÃO PERCEBO NENHUMA FRAGILIDADE
- APRESENTO FRAGILIDADES FÍSICAS
- APRESENTO FRAGILIDADES PSÍQUICAS
- APRESENTO FRAGILIDADES FÍSICAS E PSÍQUICAS
- PREFIRO NÃO RESPONDER

JÁ FOI DIAGNOSTICADO/A COM ALGUMA DOENÇA FÍSICA OU PSICOLÓGICA NÃO DECORRENTE DA PROFISSÃO DOCENTE ? *

- SIM
- NÃO

JÁ FOI DIAGNOSTICADO/A COM ALGUMA DOENÇA FÍSICA OU PSICOLÓGICA DECORRENTE DA PROFISSÃO DOCENTE ? *

- SIM
- NÃO

CASO ALGUMAS DAS RESPOSTAS ANTERIORES SEJA SIM, INFORME A(S) DOENÇA(S) *
E AS FORMAS DE TRATAMENTO.

Não tenho uma doença diagnosticada mas desenvolvi obesidade como resultado da falta de tempo para realizar exercício físico e a quantidade de tarefas que realizo sentada.

FAZ USO DE MEDICAÇÃO CONTÍNUA? *

SIM

NÃO

CASO A RESPOSTA ANTERIOR SEJA SIM, INFORME A MEDICAÇÃO. *

Não uso qualquer medicação contínua: Tenho valores normais de tensão arterial e colesterol e não tenho outras doenças crónicas.

SE JÁ FOI DIAGNOSTICADO/A COM ALGUMA DOENÇA FÍSICA OU PSICOLÓGICA, *
RELATE COMO ISSO IMPACTA NO SEU COTIDIANO DE VIDA E DE TRABALHO.

A obesidade começou a afetar negativamente a minha capacidade de me deslocar facilmente, realizar esforços e a minha imagem corporal. Tem também impacto na forma como os outros me olham e me aceitam.

JÁ GOZOU DE ALGUMA LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE?

- SIM
- NÃO

CASO A RESPOSTA ANTERIOR SEJA SIM, ESPECIFIQUE. *

Tive uma baixa por saúde no último mês de gravidez por risco de pré-eclampsia.

JÁ VIVENCIOU OU VIVENCIA O FENÔMENO DO MAL-ESTAR DOCENTE? *

- SIM
- NÃO

ATRAVÉS DE QUAIS SINTOMAS VOCÊ EXPERIMENTA OU JÁ EXPERIMENTOU O MAL-ESTAR DOCENTE ? *

- ABSTENTEÍSMO
- ANGÚSTIA
- ANSIEDADE
- COAÇÃO
- CRISES GÁSTRICAS
- CRISES HIPERTENSIVAS
- DOENÇAS CARDIOVASCULARES

- DOENÇAS OFTALMOLÓGICAS
- DORES (musculares, nas costas, na cabeça, etc)
- DESÂNIMO
- DESAMPARO
- DESEJO DE ABANDONAR A PROFISSÃO
- DEPRESSÃO
- DIFICULDADES DE CONCENTRAÇÃO
- DISTÚRBIOS DO SONO
- ENDURECIMENTO EMOCIONAL
- ESTRESSE
- INCIDÊNCIA DE DIABETES
- IDEAÇÃO SUICIDA
- INDIFERENÇA EM RELAÇÃO AO TRABALHO
- IRRITABILIDADE
- PÂNICO DE REUNIÕES E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
- PÂNICO DE SALA DE AULA
- PREOCUPAÇÃO EXCESSIVA
- PREJUÍZOS NA PRODUTIVIDADE/CRIATIVIDADE
- SOLIDÃO
- OUTRAS
- NENHUMA DAS OPÇÕES

QUAIS ESTRATÉGIAS DE DEFESA E ENFRENTAMENTO VOCÊ TEM ACIONADO PARA IMPEDIR O ADOECIMENTO? *

Procurar a ajuda e solidareiedade de colegas, amigos e família nos períodos de grande stress psicológico motivado por atitudes agressivas de superiores hierárquicos ou colegas ; iniciei um regime alimentar e atividades em ginásio para combater a obesidade.

QUE IMAGEM VISUAL TRADUZIRIA SEUS SENTIMENTOS EM RELAÇÃO À SUA ATUAL CONDIÇÃO DOCENTE VIVENCIADA NO ENSINO SUPERIOR? *Fazer Upload de Arquivo* *

 wind_tree - Maria...

 Adicionar arquivo

NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO ONDE TRABALHAS HÁ POLÍTICAS OU AÇÕES INTERESSADAS NA SAÚDE OU BEM-ESTAR DOS DOCENTES UNIVERSITÁRIOS? *

SIM

NÃO

NÃO SEI INFORMAR

CASO A RESPOSTA ANTERIOR SEJA SIM, COMPARTILHE INFORMAÇÕES SOBRE TAIS POLÍTICAS OU AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SUA INSTITUIÇÃO. *

Recentemente formou-se um grupo de trabalho sobre as condições de saúde e bem-estar dos docentes e funcionários. A interação não é muito fácil pois os docentes estão sempre muito ocupados.

QUE AÇÕES SUGERE COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AO FENÔMENO DO MAL-ESTAR VIVENCIADO ATUALMENTE POR DOCENTES DO ENSINO SUPERIOR? *

Promover o diálogo entre as pessoas; identificar claramente as situações de perseguição ou abuso de poder da parte de colegas e sobretudo da parte de superiores hierárquicos; não estimular a cultura das metas de produtividade exageradas para o tempo disponível; estabelecer avaliações baseadas na relação entre produção e recursos disponíveis para essa produção de forma a não favorecer quem já tem mais recursos e dar hipótese de crescimento a quem tem menos.

EXTENSÕES DA PESQUISA

VOCÊ TEM INTERESSE EM CONCEDER UMA ENTREVISTA (virtual) PARA APROFUNDAR QUESTÕES SOBRE ESSE TEMA DE PESQUISA? *

SIM

NÃO

CASO A RESPOSTA ANTERIOR SEJA SIM, INFORME SEU TELEFONE DE CONTATO *

00-351-917578357

VOCÊ TEM INTERESSE EM PARTICIPAR DE UMA RODA DE CONVERSA (virtual) SOBRE ESSE TEMA DE PESQUISA? *

SIM

NÃO

CASO A RESPOSTA ANTERIOR SEJA SIM, INFORME SEU TELEFONE DE CONTATO *

00-351-917578357

AGRADECEMOS SUA PARTICIPAÇÃO NESTA PESQUISA. SE QUISER SABER OS RESULTADOS DESTA INVESTIGAÇÃO DEIXE A SEGUIR SEU ENDEREÇO DE E-MAIL.

mmpg@fct.unl.pt

Este formulário foi criado em UFRB - Universidade Federal do Recôncavo da Bahia.

Google Formulários

VISUALIDADES DA DOR

Prezado(a) docente, o(a) senhor (a) está sendo convidado(a) a participar da pesquisa intitulada: “Visualidades da dor: um ensaio sobre condições de trabalho e mal-estar docente no Ensino Superior”. Trata-se de uma pesquisa de pós-doutoramento desenvolvida no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade da Universidade do Estado da Bahia/Brasil (supervisionada pelo prof. Dr. Elizeu Clementino de Souza), vinculada, também, ao Programa de Pós-Doutoramento em Educação do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa/Portugal (supervisionada pelo prof. Dr. Jorge Ramos do Ó). A referida pesquisa tem por objetivo cartografar condições de trabalho docente no ensino superior no contexto Brasil-Portugal conjecturando suas relações com o bem-estar e o mal-estar na profissão. Ao seu modo, a proposição permite ampliar e consolidar a produção de conhecimentos sobre um relevante tema que atinge o campo da docência universitária, levando em consideração a sua emergência no cenário neoliberal das políticas públicas contemporâneas. Como resultado deste estudo será elaborado um ensaio que pretende expressar as relações complexas e intersubjetivas atravessadas por aqueles que vivenciam de maneira desconcertante o trabalho de ensinar e produzir ciência, regulado pelas vicissitudes da profissão e da vida. Informa-se, ainda, que a investigação está pautada nos aspectos éticos da pesquisa envolvendo seres humanos com garantia de sigilo, anonimato e privacidade. Para participar, basta responder a este questionário. Esperamos contar com a sua participação e antecipamos desde já os agradecimentos! Se desejar saber os resultados desta investigação, deixe o endereço de e-mail ao final do questionário. Para contactar a pesquisadora responsável utilize o e-mail: mariana.meireles@ufrb.edu.br ou telefone + 351 926 119 343.

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO E INFORMADO [TCLEI](#). *

- FUI INFORMADO/A SOBRE O TCLEI E DESEJO PARTICIPAR DESTA PESQUISA
- NÃO TENHO INTERESSE EM PARTICIPAR DESTA PESQUISA

PERFIL

DOCENTE DO ENSINO SUPERIOR *

 PORTUGAL OUTRO PAÍS EUROPEU

CIDADE ONDE EXERCE A DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR *

Monte de Caparica

NOME FICTÍCIO (ou como gostaria de ser identificado na pesquisa) *

Cora

SEXO *

 FEMININO MASCULINO OUTRO

AUTODECLARAÇÃO ÉTNICO-RACIAL *

- AMARELO
- BRANCO
- INDÍGENA
- PARDO
- PRETO
- OUTRA

FAIXA ETÁRIA *

- 20-30 anos
- 30-40 anos
- 40-50 anos
- 50-60 anos
- 60-70 anos
- Mais 70 anos

TITULAÇÃO ACADÊMICA *

- LICENCIATURA
- ESPECIALIZAÇÃO
- MESTRADO
- DOUTORADO
- PÓS-DOUTORADO

TEMPO DE DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR *

- 0-5 ANOS
- 5-10 ANOS
- 10-15 ANOS
- 15-20 ANOS
- 20-25 ANOS
- 25-30 ANOS
- 30-35 ANOS
- MAIS DE 35 ANOS

EM QUAL INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR VOCÊ TRABALHA? *

Universidade NOVA de Lisboa

SETOR *

- PÚBLICO
- PRIVADO

ATUAÇÃO *

- GRADUAÇÃO
- PÓS-GRADUAÇÃO
- GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO
- OUTRAS

TIPO DE VÍNCULO DE TRABALHO *

- EFETIVO POR CONTRATO ou CONCURSO
- CONTRATO TEMPORÁRIO
- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
- BOLSA
- OUTRO

REGIME DE TRABALHO *

- até 20 HORAS SEMANAIS
- até 40 HORAS SEMANAIS
- DEDICAÇÃO EXCLUSIVA
- OUTROS

ÁREA DE ATUAÇÃO *

- CIÊNCIAS EXATAS
- CIÊNCIAS HUMANAS
- CIÊNCIAS NATURAIS
- CIÊNCIAS DA SAÚDE
- CIÊNCIAS SOCIAIS
- ENGENHARIAS
- TECNOLOGIAS
- LINGUÍSTICA, LETRAS E ARTES
- OUTRA

CONDIÇÕES DE TRABALHO

COMO VOCÊ AVALIA AS CONDIÇÕES DE TRABALHO NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR ONDE TRABALHA? (de 1 a 5 refere-se a uma escala de avaliação entre nota mínima e máxima) *

1 2 3 4 5

ESCREVA UM COMENTÁRIO AVALIANDO SUAS CONDIÇÕES DE TRABALHO NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR ONDE TRABALHA *

Instalações precárias (fria, internet instável ou inexistente, vazamentos nas casas de banho, comida não balanceada no campus, etc.)

EM SUA OPINIÃO, EM QUE MEDIDA AS CONDIÇÕES DE TRABALHO INTERFEREM NA SITUAÇÕES DE BEM-ESTAR/MAL-ESTAR DOS DOCENTES? *

Interferem de forma mediana

EM SUA OPINIÃO, QUAIS SITUAÇÕES SÃO GERADORAS DE BEM-ESTAR NO ENSINO SUPERIOR? *

- ATIVIDADES DE ENSINO
- ATIVIDADES DE PESQUISA
- ATIVIDADES DE EXTENSÃO
- ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE GESTÃO
- PRODUÇÃO CIENTÍFICA E ACADÊMICA
- RECONHECIMENTO PROFISSIONAL
- REMUNERAÇÃO SALARIAL
- ESTABILIDADE NAS FORMAS DE CONTRATO DE TRABALHO
- INFRAESTRUTURA ADEQUADA PARA DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO
- BOA RELAÇÃO COM COLEGAS, ESTUDANTES E COMUNIDADE ACADÊMICA
- SENTIDO DO TRABALHO PRESTADO AOS ESTUDANTES E COMUNIDADE

RELATE AO MENOS UMA EXPERIÊNCIA GERADORA DE BEM-ESTAR RELACIONADA DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR. *

Uma unidade Curricular desenvolvida com uma colega aberta à coconstrução e ao compromisso com as práticas didático-pedagógicas afetivas.

EM SUA OPINIÃO, QUAIS SITUAÇÕES SÃO GERADORAS DE MAL-ESTAR NO ENSINO SUPERIOR? *

- ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO
- ATIVIDADES RELACIONADAS A PESQUISA
- ATIVIDADES RELACIONADAS A EXTENSÃO
- ATIVIDADES RELACIONADAS A GESTÃO
- ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E BUROCRÁTICAS
- COBRANÇAS EM RELAÇÃO A PRODUTIVIDADE
- COMPETITIVIDADE
- DESVALORIZAÇÃO PROFISSIONAL
- DESLOCAMENTO CASA-INSTUIÇÃO DE TRABALHO
- FALTA DE TEMPO PARA O DESCANSO, LAZER E FAMÍLIA
- PRESSÃO DE SUPERIORES HIERÁRQUICOS
- SENTIMENTO DE ISOLAMENTO, SOLIDÃO OU DESAMPARO
- SOBRECARGA E INTENSIFICAÇÃO DE TRABALHO DOCENTE
- OUTRAS

RELATE AO MENOS UMA EXPERIÊNCIA GERADORA DE MAL-ESTAR RELACIONADA DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR. *

Concursos para professores que detém 70% na avaliação, no quesito investigação.

QUAL SEU NÍVEL DE REALIZAÇÃO PROFISSIONAL? (de 1 a 5 refere-se a uma escala de *
avaliação entre nota mínima e máxima)

1	2	3	4	5
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

ESCREVA UM COMENTÁRIO SOBRE SEU NÍVEL DE REALIZAÇÃO PROFISSIONAL. *

Totalmente realizada no campo da investigação e do ensino e nada realizada com a constituição de pares - com o vazio das relações humanas nas universidades

QUAL SEU NÍVEL DE REALIZAÇÃO PESSOAL? (de 1 a 5 refere-se a uma escala de *
avaliação entre nota mínima e máxima)

1	2	3	4	5
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

ESCREVA UM COMENTÁRIO SOBRE SEU NÍVEL DE REALIZAÇÃO PESSOAL. *

Avó, Mãe, mulher, filha, etnógrafa, educadora, amiga - em todas com muito amor.

RELAÇÃO SAÚDE-DOENÇA

COMO VOCÊ AVALIA SUA SAÚDE? *

- NÃO PERCEBO NENHUMA FRAGILIDADE
- APRESENTO FRAGILIDADES FÍSICAS
- APRESENTO FRAGILIDADES PSÍQUICAS
- APRESENTO FRAGILIDADES FÍSICAS E PSÍQUICAS
- PREFIRO NÃO RESPONDER

JÁ FOI DIAGNOSTICADO/A COM ALGUMA DOENÇA FÍSICA OU PSICOLÓGICA NÃO DECORRENTE DA PROFISSÃO DOCENTE ? *

- SIM
- NÃO

JÁ FOI DIAGNOSTICADO/A COM ALGUMA DOENÇA FÍSICA OU PSICOLÓGICA DECORRENTE DA PROFISSÃO DOCENTE ? *

- SIM
- NÃO

CASO ALGUMAS DAS RESPOSTAS ANTERIORES SEJA SIM, INFORME A(S) DOENÇA(S) *
E AS FORMAS DE TRATAMENTO.

Muito tempo sentada ao computador - artrite, doenças musculares por movimentos repetitivos (tendinite, bursite, aprisionamento de nervos), visão

FAZ USO DE MEDICAÇÃO CONTÍNUA? *

SIM

NÃO

CASO A RESPOSTA ANTERIOR SEJA SIM, INFORME A MEDICAÇÃO. *

x

SE JÁ FOI DIAGNOSTICADO/A COM ALGUMA DOENÇA FÍSICA OU PSICOLÓGICA, *
RELATE COMO ISSO IMPACTA NO SEU COTIDIANO DE VIDA E DE TRABALHO.

Menor concentração e baixa de anima

JÁ GOZOU DE ALGUMA LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE?

SIM

NÃO

CASO A RESPOSTA ANTERIOR SEJA SIM, ESPECIFIQUE. *

XX

JÁ VIVENCIOU OU VIVENCIA O FENÔMENO DO MAL-ESTAR DOCENTE? *

- SIM
- NÃO

ATRAVÉS DE QUAIS SINTOMAS VOCÊ EXPERIMENTA OU JÁ EXPERIMENTOU O MAL-ESTAR DOCENTE ? *

- ABSTENTEÍSMO
- ANGÚSTIA
- ANSIEDADE
- COAÇÃO
- CRISES GÁSTRICAS
- CRISES HIPERTENSIVAS
- DOENÇAS CARDIOVASCULARES
- DOENÇAS OFTALMOLÓGICAS
- DORES (musculares, nas costas, na cabeça, etc)
- DESÂNIMO
- DESAMPARO
- DESEJO DE ABANDONAR A PROFISSÃO

- DEPRESSÃO
- DIFICULDADES DE CONCENTRAÇÃO
- DISTÚRBIOS DO SONO
- ENDURECIMENTO EMOCIONAL
- ESTRESSE
- INCIDÊNCIA DE DIABETES
- IDEAÇÃO SUICIDA
- INDIFERENÇA EM RELAÇÃO AO TRABALHO
- IRRITABILIDADE
- PÂNICO DE REUNIÕES E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
- PÂNICO DE SALA DE AULA
- PREOCUPAÇÃO EXCESSIVA
- PREJÚZOS NA PRODUTIVIDADE/CRIATIVIDADE
- SOLIDÃO
- OUTRAS
- NENHUMA DAS OPÇÕES

QUAIS ESTRATÉGIAS DE DEFESA E ENFRENTAMENTO VOCÊ TEM ACIONADO PARA IMPEDIR O ADOECIMENTO? *

Foco nos campos etnográficos, no qual a relação humana é repleta de aprendizagem e amorosidade. Foco na orientação de mestrados, doutoramentos e pós-doutoramentos onde a troca é profunda, circular e confluyente.

QUE IMAGEM VISUAL TRADUZIRIA SEUS SENTIMENTOS EM RELAÇÃO À SUA ATUAL *
CONDIÇÃO DOCENTE VIVENCIADA NO ENSINO SUPERIOR? *Fazer Upload de Arquivo*

 saara.jpg - Monic...

 Adicionar arquivo

NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO ONDE TRABALHAS HÁ POLÍTICAS OU
AÇÕES INTERESSADAS NA SAÚDE OU BEM-ESTAR DOS DOCENTES
UNIVERSITÁRIOS? *

- SIM
- NÃO
- NÃO SEI INFORMAR

CASO A RESPOSTA ANTERIOR SEJA SIM, COMPARTILHE INFORMAÇÕES SOBRE TAIS *
POLÍTICAS OU AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SUA INSTITUIÇÃO.

As poucas políticas que tem são feitas para apaziguar o vazio de não as ter; respostas institucionais em forma de políticas internas e nenhuma ação; pessoas com preparação não holística nem plural para trabalhar as poucas ações; ações punitivas; ; ações pouco e de nenhuma forma construtivas. Que revele-se transformador temos ações voluntárias de investigadores, como: um grupo de meditação uma vez por semana - 3 ou 4 adeptos, e um grupo do corpo (que coordeno) tb uma vez por semana - 2 ou adeptos. Tais ações tornam-se da casa por utilizarem espaços da casa, ainda desconectadas da consciência coletiva na universidade.

QUE AÇÕES SUGERE COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AO FENÔMENO DO MAL- *
ESTAR VIVENCIADO ATUALMENTE POR DOCENTES DO ENSINO SUPERIOR?

Poderia sugerir alguns.... Circulos de Cultura por departamentos, nos quais possamos nos conhecer, conhecer o trabalho do outro que tb confluência com o nosso, na docência e na investigação e Encontros Informais mensais para curtas apresentações de trabalhos tanto na docência quanto na investigação (houve encontro semanais após almoço em meu departamento - meia hora na sala dos professores, instituído pela antiga presidente mas a aderência foi, no inicio excelente, e depois perdeu-se. acabou por completo com a nova gestão). Posso, tb, recordar os que nomeei na questão anterior. Porém, tenho consciência que ações que envolvam a pertença ao lugar e um profundo trabalho com o ego é mais que necessário. O conhecimento científico, as mentes que constituem o ensino superior, precisam com urgência de trabalhar a coconstrução entre os saberes (local, tradicional, técnico e científico) e, para tanto, faz-se necessário uma mudança de mentalidade e posicionalidade face ao próprio entendimento e a própria gestão da vida - ato individual que se constitui em constelações coletivas.

EXTENSÕES DA PESQUISA

VOCÊ TEM INTERESSE EM CONCEDER UMA ENTREVISTA (virtual) PARA *
APROFUNDAR QUESTÕES SOBRE ESSE TEMA DE PESQUISA?

SIM

NÃO

CASO A RESPOSTA ANTERIOR SEJA SIM, INFORME SEU TELEFONE DE CONTATO *

913355334

VOCÊ TEM INTERESSE EM PARTICIPAR DE UMA RODA DE CONVERSA (virtual) *
SOBRE ESSE TEMA DE PESQUISA?

SIM

NÃO

CASO A RESPOSTA ANTERIOR SEJA SIM, INFORME SEU TELEFONE DE CONTATO *

913355334

AGRADECEMOS SUA PARTICIPAÇÃO NESTA PESQUISA. SE QUIZER SABER OS RESULTADOS DESTA INVESTIGAÇÃO DEIXE A SEGUIR SEU ENDEREÇO DE E-MAIL.

Parabenizo a coragem de desenvolver uma investigação que atinge o centro nefrágico do atual vaziodas relações humanas..

Este formulário foi criado em UFRB - Universidade Federal do Recôncavo da Bahia.

Google Formulários

VISUALIDADES DA DOR

Prezado(a) docente, o(a) senhor (a) está sendo convidado(a) a participar da pesquisa intitulada: “Visualidades da dor: um ensaio sobre condições de trabalho e mal-estar docente no Ensino Superior”. Trata-se de uma pesquisa de pós-doutoramento desenvolvida no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade da Universidade do Estado da Bahia/Brasil (supervisionada pelo prof. Dr. Elizeu Clementino de Souza), vinculada, também, ao Programa de Pós-Doutoramento em Educação do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa/Portugal (supervisionada pelo prof. Dr. Jorge Ramos do Ó). A referida pesquisa tem por objetivo cartografar condições de trabalho docente no ensino superior no contexto Brasil-Portugal conjecturando suas relações com o bem-estar e o mal-estar na profissão. Ao seu modo, a proposição permite ampliar e consolidar a produção de conhecimentos sobre um relevante tema que atinge o campo da docência universitária, levando em consideração a sua emergência no cenário neoliberal das políticas públicas contemporâneas. Como resultado deste estudo será elaborado um ensaio que pretende expressar as relações complexas e intersubjetivas atravessadas por aqueles que vivenciam de maneira desconcertante o trabalho de ensinar e produzir ciência, regulado pelas vicissitudes da profissão e da vida. Informa-se, ainda, que a investigação está pautada nos aspectos éticos da pesquisa envolvendo seres humanos com garantia de sigilo, anonimato e privacidade. Para participar, basta responder a este questionário. Esperamos contar com a sua participação e antecipamos desde já os agradecimentos! Se desejar saber os resultados desta investigação, deixe o endereço de e-mail ao final do questionário. Para contactar a pesquisadora responsável utilize o e-mail: mariana.meireles@ufrb.edu.br ou telefone + 351 926 119 343.

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO E INFORMADO [TCLEI](#). *

- FUI INFORMADO/A SOBRE O TCLEI E DESEJO PARTICIPAR DESTA PESQUISA
- NÃO TENHO INTERESSE EM PARTICIPAR DESTA PESQUISA

PERFIL

DOCENTE DO ENSINO SUPERIOR *

- PORTUGAL
- OUTRO PAÍS EUROPEU

CIDADE ONDE EXERCE A DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR *

Covilhã

NOME FICTÍCIO (ou como gostaria de ser identificado na pesquisa) *

Cat

SEXO *

- FEMININO
- MASCULINO
- OUTRO

AUTODECLARAÇÃO ÉTNICO-RACIAL *

- AMARELO
- BRANCO
- INDÍGENA
- PARDO
- PRETO
- OUTRA

FAIXA ETÁRIA *

- 20-30 anos
- 30-40 anos
- 40-50 anos
- 50-60 anos
- 60-70 anos
- Mais 70 anos

TITULAÇÃO ACADÊMICA *

- LICENCIATURA
- ESPECIALIZAÇÃO
- MESTRADO
- DOUTORADO
- PÓS-DOUTORADO

TEMPO DE DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR *

- 0-5 ANOS
- 5-10 ANOS
- 10-15 ANOS
- 15-20 ANOS
- 20-25 ANOS
- 25-30 ANOS
- 30-35 ANOS
- MAIS DE 35 ANOS

EM QUAL INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR VOCÊ TRABALHA? *

UBI

SETOR *

- PÚBLICO
- PRIVADO

ATUAÇÃO *

- GRADUAÇÃO
- PÓS-GRADUAÇÃO
- GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO
- OUTRAS

TIPO DE VÍNCULO DE TRABALHO *

- EFETIVO POR CONTRATO ou CONCURSO
- CONTRATO TEMPORÁRIO
- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
- BOLSA
- OUTRO

REGIME DE TRABALHO *

- até 20 HORAS SEMANAIS
- até 40 HORAS SEMANAIS
- DEDICAÇÃO EXCLUSIVA
- OUTROS

ÁREA DE ATUAÇÃO *

- CIÊNCIAS EXATAS
- CIÊNCIAS HUMANAS
- CIÊNCIAS NATURAIS
- CIÊNCIAS DA SAÚDE
- CIÊNCIAS SOCIAIS
- ENGENHARIAS
- TECNOLOGIAS
- LINGUÍSTICA, LETRAS E ARTES
- OUTRA

CONDIÇÕES DE TRABALHO

COMO VOCÊ AVALIA AS CONDIÇÕES DE TRABALHO NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR ONDE TRABALHA? (de 1 a 5 refere-se a uma escala de avaliação entre nota mínima e máxima) *

1 2 3 4 5

ESCREVA UM COMENTÁRIO AVALIANDO SUAS CONDIÇÕES DE TRABALHO NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR ONDE TRABALHA *

São as "normais" em Portugal. Mas há uma pressão muito grande para ser hiperprodutivo.

EM SUA OPINIÃO, EM QUE MEDIDA AS CONDIÇÕES DE TRABALHO INTERFEREM NA SITUAÇÕES DE BEM-ESTAR/MAL-ESTAR DOS DOCENTES? *

Bastante. Manter uma vida pessoal e familiar saudável e ao mesmo tempo corresponder ao que é hoje pedido a um académico é na verdade irreconciliável...

EM SUA OPINIÃO, QUAIS SITUAÇÕES SÃO GERADORAS DE BEM-ESTAR NO ENSINO SUPERIOR? *

- ATIVIDADES DE ENSINO
- ATIVIDADES DE PESQUISA
- ATIVIDADES DE EXTENSÃO
- ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE GESTÃO
- PRODUÇÃO CIENTÍFICA E ACADÊMICA
- RECONHECIMENTO PROFISSIONAL
- REMUNERAÇÃO SALARIAL
- ESTABILIDADE NAS FORMAS DE CONTRATO DE TRABALHO
- INFRAESTRUTURA ADEQUADA PARA DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO
- BOA RELAÇÃO COM COLEGAS, ESTUDANTES E COMUNIDADE ACADÊMICA
- SENTIDO DO TRABALHO PRESTADO AOS ESTUDANTES E COMUNIDADE

RELATE AO MENOS UMA EXPERIÊNCIA GERADORA DE BEM-ESTAR RELACIONADA DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR. *

Sentir que fomos importantes no percurso de alguns estudantes. Aconteceu-me há pouco tempo uma estudante internacional que me contactou para dizer que foi graças à disciplina que fez comigo que percebeu o que queria fazer profissionalmente e estava muito feliz.

EM SUA OPINIÃO, QUAIS SITUAÇÕES SÃO GERADORAS DE MAL-ESTAR NO ENSINO SUPERIOR? *

- ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO
- ATIVIDADES RELACIONADAS A PESQUISA
- ATIVIDADES RELACIONADAS A EXTENSÃO
- ATIVIDADES RELACIONADAS A GESTÃO
- ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E BUROCRÁTICAS
- COBRANÇAS EM RELAÇÃO A PRODUTIVIDADE
- COMPETITIVIDADE
- DESVALORIZAÇÃO PROFISSIONAL
- DESLOCAMENTO CASA-INSTUIÇÃO DE TRABALHO
- FALTA DE TEMPO PARA O DESCANSO, LAZER E FAMÍLIA
- PRESSÃO DE SUPERIORES HIERÁRQUICOS
- SENTIMENTO DE ISOLAMENTO, SOLIDÃO OU DESAMPARO
- SOBRECARGA E INTENSIFICAÇÃO DE TRABALHO DOCENTE
- OUTRAS

RELATE AO MENOS UMA EXPERIÊNCIA GERADORA DE MAL-ESTAR RELACIONADA DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR. *

A competição velada entre colegas devido à escassez de oportunidades de progressão.

QUAL SEU NÍVEL DE REALIZAÇÃO PROFISSIONAL? (de 1 a 5 refere-se a uma escala de *
avaliação entre nota mínima e máxima)

1	2	3	4	5
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

ESCREVA UM COMENTÁRIO SOBRE SEU NÍVEL DE REALIZAÇÃO PROFISSIONAL. *

Gosto desta profissão mas sinto-me bastante cansada.

QUAL SEU NÍVEL DE REALIZAÇÃO PESSOAL? (de 1 a 5 refere-se a uma escala de *
avaliação entre nota mínima e máxima)

1	2	3	4	5
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

ESCREVA UM COMENTÁRIO SOBRE SEU NÍVEL DE REALIZAÇÃO PESSOAL. *

Conciliar a profissão com ter uma família numerosa tem sido muito duro.

RELAÇÃO SAÚDE-DOENÇA

COMO VOCÊ AVALIA SUA SAÚDE? *

- NÃO PERCEBO NENHUMA FRAGILIDADE
- APRESENTO FRAGILIDADES FÍSICAS
- APRESENTO FRAGILIDADES PSÍQUICAS
- APRESENTO FRAGILIDADES FÍSICAS E PSÍQUICAS
- PREFIRO NÃO RESPONDER

JÁ FOI DIAGNOSTICADO/A COM ALGUMA DOENÇA FÍSICA OU PSICOLÓGICA NÃO DECORRENTE DA PROFISSÃO DOCENTE ? *

- SIM
- NÃO

JÁ FOI DIAGNOSTICADO/A COM ALGUMA DOENÇA FÍSICA OU PSICOLÓGICA DECORRENTE DA PROFISSÃO DOCENTE ? *

- SIM
- NÃO

CASO ALGUMAS DAS RESPOSTAS ANTERIORES SEJA SIM, INFORME A(S) DOENÇA(S) *
E AS FORMAS DE TRATAMENTO.

Lamento mas não vou dar informações desse tipo.

FAZ USO DE MEDICAÇÃO CONTÍNUA? *

SIM

NÃO

CASO A RESPOSTA ANTERIOR SEJA SIM, INFORME A MEDICAÇÃO. *

Idem. Não faz sentido pedirem este tipo de informação.

SE JÁ FOI DIAGNOSTICADO/A COM ALGUMA DOENÇA FÍSICA OU PSICOLÓGICA, *
RELATE COMO ISSO IMPACTA NO SEU COTIDIANO DE VIDA E DE TRABALHO.

O stress afecta muito a minha saude.

JÁ GOZOU DE ALGUMA LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE?

SIM

NÃO

CASO A RESPOSTA ANTERIOR SEJA SIM, ESPECIFIQUE. *

Idem.

JÁ VIVENCIA OU VIVENCIA O FENÔMENO DO MAL-ESTAR DOCENTE? *

- SIM
- NÃO

ATRAVÉS DE QUAIS SINTOMAS VOCÊ EXPERIMENTA OU JÁ EXPERIMENTOU O MAL-ESTAR DOCENTE ? *

- ABSTENTEÍSMO
- ANGÚSTIA
- ANSIEDADE
- COAÇÃO
- CRISES GÁSTRICAS
- CRISES HIPERTENSIVAS
- DOENÇAS CARDIOVASCULARES
- DOENÇAS OFTALMOLÓGICAS
- DORES (musculares, nas costas, na cabeça, etc)
- DESÂNIMO
- DESAMPARO
- DESEJO DE ABANDONAR A PROFISSÃO

- DEPRESSÃO
- DIFICULDADES DE CONCENTRAÇÃO
- DISTÚRBIOS DO SONO
- ENDURECIMENTO EMOCIONAL
- ESTRESSE
- INCIDÊNCIA DE DIABETES
- IDEAÇÃO SUICIDA
- INDIFERENÇA EM RELAÇÃO AO TRABALHO
- IRRITABILIDADE
- PÂNICO DE REUNIÕES E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
- PÂNICO DE SALA DE AULA
- PREOCUPAÇÃO EXCESSIVA
- PREJÚZOS NA PRODUTIVIDADE/CRIATIVIDADE
- SOLIDÃO
- OUTRAS
- NENHUMA DAS OPÇÕES

QUAIS ESTRATÉGIAS DE DEFESA E ENFRENTAMENTO VOCÊ TEM ACIONADO PARA IMPEDIR O ADOECIMENTO? *

Abrandar a atividade. Mas depois com a pressão, volto ao mesmo

QUE IMAGEM VISUAL TRADUZIRIA SEUS SENTIMENTOS EM RELAÇÃO À SUA ATUAL *
CONDIÇÃO DOCENTE VIVENCIADA NO ENSINO SUPERIOR? *Fazer Upload de Arquivo*

 É absurdo esta q...

 Adicionar arquivo

NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO ONDE TRABALHAS HÁ POLÍTICAS OU *
AÇÕES INTERESSADAS NA SAÚDE OU BEM-ESTAR DOS DOCENTES
UNIVERSITÁRIOS?

SIM

NÃO

NÃO SEI INFORMAR

CASO A RESPOSTA ANTERIOR SEJA SIM, COMPARTILHE INFORMAÇÕES SOBRE TAIS *
POLÍTICAS OU AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SUA INSTITUIÇÃO.

Se há não conheço
.....

QUE AÇÕES SUGERE COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AO FENÔMENO DO MAL- *
ESTAR VIVENCIADO ATUALMENTE POR DOCENTES DO ENSINO SUPERIOR?

Acompanhamento psicologico e grupos de apoio. formação
.....

EXTENSÕES DA PESQUISA

VOCÊ TEM INTERESSE EM CONCEDER UMA ENTREVISTA (virtual) PARA APROFUNDAR QUESTÕES SOBRE ESSE TEMA DE PESQUISA? *

SIM

NÃO

CASO A RESPOSTA ANTERIOR SEJA SIM, INFORME SEU TELEFONE DE CONTATO *

não estou interessada

VOCÊ TEM INTERESSE EM PARTICIPAR DE UMA RODA DE CONVERSA (virtual) SOBRE ESSE TEMA DE PESQUISA? *

SIM

NÃO

CASO A RESPOSTA ANTERIOR SEJA SIM, INFORME SEU TELEFONE DE CONTATO *

catarinasalesoliveira@gmail.com

AGRADECEMOS SUA PARTICIPAÇÃO NESTA PESQUISA. SE QUISER SABER OS RESULTADOS DESTA INVESTIGAÇÃO DEIXE A SEGUIR SEU ENDEREÇO DE E-MAIL.

catarinasalesoliveira@gmail.com

Este formulário foi criado em UFRB - Universidade Federal do Recôncavo da Bahia.

Google Formulários

VISUALIDADES DA DOR

Prezado(a) docente, o(a) senhor (a) está sendo convidado(a) a participar da pesquisa intitulada: “Visualidades da dor: um ensaio sobre condições de trabalho e mal-estar docente no Ensino Superior”. Trata-se de uma pesquisa de pós-doutoramento desenvolvida no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade da Universidade do Estado da Bahia/Brasil (supervisionada pelo prof. Dr. Elizeu Clementino de Souza), vinculada, também, ao Programa de Pós-Doutoramento em Educação do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa/Portugal (supervisionada pelo prof. Dr. Jorge Ramos do Ó). A referida pesquisa tem por objetivo cartografar condições de trabalho docente no ensino superior no contexto Brasil-Portugal conjecturando suas relações com o bem-estar e o mal-estar na profissão. Ao seu modo, a proposição permite ampliar e consolidar a produção de conhecimentos sobre um relevante tema que atinge o campo da docência universitária, levando em consideração a sua emergência no cenário neoliberal das políticas públicas contemporâneas. Como resultado deste estudo será elaborado um ensaio que pretende expressar as relações complexas e intersubjetivas atravessadas por aqueles que vivenciam de maneira desconcertante o trabalho de ensinar e produzir ciência, regulado pelas vicissitudes da profissão e da vida. Informa-se, ainda, que a investigação está pautada nos aspectos éticos da pesquisa envolvendo seres humanos com garantia de sigilo, anonimato e privacidade. Para participar, basta responder a este questionário. Esperamos contar com a sua participação e antecipamos desde já os agradecimentos! Se desejar saber os resultados desta investigação, deixe o endereço de e-mail ao final do questionário. Para contactar a pesquisadora responsável utilize o e-mail: mariana.meireles@ufrb.edu.br ou telefone + 351 926 119 343.

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO E INFORMADO [TCLEI](#). *

- FUI INFORMADO/A SOBRE O TCLEI E DESEJO PARTICIPAR DESTA PESQUISA
- NÃO TENHO INTERESSE EM PARTICIPAR DESTA PESQUISA

PERFIL

DOCENTE DO ENSINO SUPERIOR *

- PORTUGAL
- OUTRO PAÍS EUROPEU

CIDADE ONDE EXERCE A DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR *

Angra do Heroísmo

NOME FICTÍCIO (ou como gostaria de ser identificado na pesquisa) *

rg

SEXO *

- FEMININO
- MASCULINO
- OUTRO

AUTODECLARAÇÃO ÉTNICO-RACIAL *

- AMARELO
- BRANCO
- INDÍGENA
- PARDO
- PRETO
- OUTRA

FAIXA ETÁRIA *

- 20-30 anos
- 30-40 anos
- 40-50 anos
- 50-60 anos
- 60-70 anos
- Mais 70 anos

TITULAÇÃO ACADÊMICA *

- LICENCIATURA
- ESPECIALIZAÇÃO
- MESTRADO
- DOUTORADO
- PÓS-DOUTORADO

TEMPO DE DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR *

- 0-5 ANOS
- 5-10 ANOS
- 10-15 ANOS
- 15-20 ANOS
- 20-25 ANOS
- 25-30 ANOS
- 30-35 ANOS
- MAIS DE 35 ANOS

EM QUAL INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR VOCÊ TRABALHA? *

Universidade dos Açores

SETOR *

- PÚBLICO
- PRIVADO

ATUAÇÃO *

- GRADUAÇÃO
- PÓS-GRADUAÇÃO
- GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO
- OUTRAS

TIPO DE VÍNCULO DE TRABALHO *

- EFETIVO POR CONTRATO ou CONCURSO
- CONTRATO TEMPORÁRIO
- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
- BOLSA
- OUTRO

REGIME DE TRABALHO *

- até 20 HORAS SEMANAIS
- até 40 HORAS SEMANAIS
- DEDICAÇÃO EXCLUSIVA
- OUTROS

ÁREA DE ATUAÇÃO *

- CIÊNCIAS EXATAS
- CIÊNCIAS HUMANAS
- CIÊNCIAS NATURAIS
- CIÊNCIAS DA SAÚDE
- CIÊNCIAS SOCIAIS
- ENGENHARIAS
- TECNOLOGIAS
- LINGUÍSTICA, LETRAS E ARTES
- OUTRA

CONDIÇÕES DE TRABALHO

COMO VOCÊ AVALIA AS CONDIÇÕES DE TRABALHO NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR ONDE TRABALHA? (de 1 a 5 refere-se a uma escala de avaliação entre nota mínima e máxima) *

1 2 3 4 5

ESCREVA UM COMENTÁRIO AVALIANDO SUAS CONDIÇÕES DE TRABALHO NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR ONDE TRABALHA *

A localização da Universidade dos Açores, no Arquipélago dos Açores, oferece aos que trabalham em ecologia a oportunidade de viver muito próximo de áreas naturais riquíssimas que permitem fazer trabalho relevante e interessante.

EM SUA OPINIÃO, EM QUE MEDIDA AS CONDIÇÕES DE TRABALHO INTERFEREM NA SITUAÇÕES DE BEM-ESTAR/MAL-ESTAR DOS DOCENTES? *

Deve depender de cada pessoa e das circunstâncias em que vive e trabalha. Dou um exemplo relacionado com as condições físicas: Estudei numa universidade que tinha sofrido um grande incêndio há poucos anos, na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (incêndio em 1978); em 1982, o local era um verdadeiro estaleiro de obras. Mas os professores ensinavam com gosto e sabedoria, e nós aprendíamos o que podíamos; saíamos mais para o campo; fazíamos experiências variadas nos laboratórios que tinham condições minimamente adequadas. Quando comecei a trabalhar na Universidade dos Açores, em Angra do Heroísmo, a universidade estava instalada provisoriamente num antigo hospital militar. Não eram as condições ideais - mas havia muito que se podia fazer para aprender e ensinar.

Para mim, as pessoas - e a sua criatividade e determinação - são sempre mais importantes do que os edifícios, ou os equipamentos e materiais a que têm acesso. A presença de colegas / docentes motivadores ou, na ausência destes, um ideal daquilo que deve ser o ensino universitário, podem ajudar a ultrapassar muitos obstáculos bem reais. No caso da Universidade onde trabalho, foi fundamental encontrar um conjunto de colegas amigáveis, que me ajudaram a inserir no trabalho.

EM SUA OPINIÃO, QUAIS SITUAÇÕES SÃO GERADORAS DE BEM-ESTAR NO ENSINO *
SUPERIOR?

- ATIVIDADES DE ENSINO
- ATIVIDADES DE PESQUISA
- ATIVIDADES DE EXTENSÃO
- ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE GESTÃO
- PRODUÇÃO CIENTÍFICA E ACADÊMICA
- RECONHECIMENTO PROFISSIONAL
- REMUNERAÇÃO SALARIAL
- ESTABILIDADE NAS FORMAS DE CONTRATO DE TRABALHO
- INFRAESTRUTURA ADEQUADA PARA DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO
- BOA RELAÇÃO COM COLEGAS, ESTUDANTES E COMUNIDADE ACADÊMICA
- SENTIDO DO TRABALHO PRESTADO AOS ESTUDANTES E COMUNIDADE

RELATE AO MENOS UMA EXPERIÊNCIA GERADORA DE BEM-ESTAR RELACIONADA *
DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR.

Trabalhar regularmente com estudantes, apoiando as suas investigações, fazendo-lhes perguntas de modo a vê-los aumentar a sua autonomia, segurança, pensamento crítico e conhecimento.

EM SUA OPINIÃO, QUAIS SITUAÇÕES SÃO GERADORAS DE MAL-ESTAR NO ENSINO SUPERIOR? *

- ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO
- ATIVIDADES RELACIONADAS A PESQUISA
- ATIVIDADES RELACIONADAS A EXTENSÃO
- ATIVIDADES RELACIONADAS A GESTÃO
- ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E BUROCRÁTICAS
- COBRANÇAS EM RELAÇÃO A PRODUTIVIDADE
- COMPETITIVIDADE
- DESVALORIZAÇÃO PROFISSIONAL
- DESLOCAMENTO CASA-INSTUIÇÃO DE TRABALHO
- FALTA DE TEMPO PARA O DESCANSO, LAZER E FAMÍLIA
- PRESSÃO DE SUPERIORES HIERÁRQUICOS
- SENTIMENTO DE ISOLAMENTO, SOLIDÃO OU DESAMPARO
- SOBRECARGA E INTENSIFICAÇÃO DE TRABALHO DOCENTE
- OUTRAS

RELATE AO MENOS UMA EXPERIÊNCIA GERADORA DE MAL-ESTAR RELACIONADA DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR. *

Lutar contra o desinteresse e desmotivação de alunos - patente sobretudo nos primeiros anos de formação universitária.

QUAL SEU NÍVEL DE REALIZAÇÃO PROFISSIONAL? (de 1 a 5 refere-se a uma escala de *
avaliação entre nota mínima e máxima)

1	2	3	4	5
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

ESCREVA UM COMENTÁRIO SOBRE SEU NÍVEL DE REALIZAÇÃO PROFISSIONAL. *

Sou feliz no meu trabalho.

QUAL SEU NÍVEL DE REALIZAÇÃO PESSOAL? (de 1 a 5 refere-se a uma escala de *
avaliação entre nota mínima e máxima)

1	2	3	4	5
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

ESCREVA UM COMENTÁRIO SOBRE SEU NÍVEL DE REALIZAÇÃO PESSOAL. *

Sou uma pessoa feliz.

RELAÇÃO SAÚDE-DOENÇA

COMO VOCÊ AVALIA SUA SAÚDE? *

- NÃO PERCEBO NENHUMA FRAGILIDADE
- APRESENTO FRAGILIDADES FÍSICAS
- APRESENTO FRAGILIDADES PSÍQUICAS
- APRESENTO FRAGILIDADES FÍSICAS E PSÍQUICAS
- PREFIRO NÃO RESPONDER

JÁ FOI DIAGNOSTICADO/A COM ALGUMA DOENÇA FÍSICA OU PSICOLÓGICA NÃO DECORRENTE DA PROFISSÃO DOCENTE ? *

- SIM
- NÃO

JÁ FOI DIAGNOSTICADO/A COM ALGUMA DOENÇA FÍSICA OU PSICOLÓGICA DECORRENTE DA PROFISSÃO DOCENTE ? *

- SIM
- NÃO

CASO ALGUMAS DAS RESPOSTAS ANTERIORES SEJA SIM, INFORME A(S) DOENÇA(S) *
E AS FORMAS DE TRATAMENTO.

Hipercolesterolemia familiar

FAZ USO DE MEDICAÇÃO CONTÍNUA? *

SIM

NÃO

CASO A RESPOSTA ANTERIOR SEJA SIM, INFORME A MEDICAÇÃO. *

Estatinas

SE JÁ FOI DIAGNOSTICADO/A COM ALGUMA DOENÇA FÍSICA OU PSICOLÓGICA, *
RELATE COMO ISSO IMPACTA NO SEU COTIDIANO DE VIDA E DE TRABALHO.

Muito baixo impacto.

JÁ GOZOU DE ALGUMA LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE?

SIM

NÃO

CASO A RESPOSTA ANTERIOR SEJA SIM, ESPECIFIQUE. *

A minha resposta foi "não".

JÁ VIVENCIA OU VIVENCIA O FENÔMENO DO MAL-ESTAR DOCENTE? *

SIM

NÃO

ATRAVÉS DE QUAIS SINTOMAS VOCÊ EXPERIMENTA OU JÁ EXPERIMENTOU O MAL-ESTAR DOCENTE ? *

ABSTENTEÍSMO

ANGÚSTIA

ANSIEDADE

COAÇÃO

CRISES GÁSTRICAS

CRISES HIPERTENSIVAS

DOENÇAS CARDIOVASCULARES

DOENÇAS OFTALMOLÓGICAS

DORES (musculares, nas costas, na cabeça, etc)

DESÂNIMO

DESAMPARO

DESEJO DE ABANDONAR A PROFISSÃO

- DEPRESSÃO
- DIFICULDADES DE CONCENTRAÇÃO
- DISTÚRBIOS DO SONO
- ENDURECIMENTO EMOCIONAL
- ESTRESSE
- INCIDÊNCIA DE DIABETES
- IDEAÇÃO SUICIDA
- INDIFERENÇA EM RELAÇÃO AO TRABALHO
- IRRITABILIDADE
- PÂNICO DE REUNIÕES E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
- PÂNICO DE SALA DE AULA
- PREOCUPAÇÃO EXCESSIVA
- PREJÚZOS NA PRODUTIVIDADE/CRIATIVIDADE
- SOLIDÃO
- OUTRAS
- NENHUMA DAS OPÇÕES

QUAIS ESTRATÉGIAS DE DEFESA E ENFRENTAMENTO VOCÊ TEM ACIONADO PARA IMPEDIR O ADOECIMENTO? *

Manter-me fiel a um ideal de missão docente - ensinar o melhor possível, todos os anos, todas as pessoas.

QUE IMAGEM VISUAL TRADUZIRIA SEUS SENTIMENTOS EM RELAÇÃO À SUA ATUAL *
CONDIÇÃO DOCENTE VIVENCIADA NO ENSINO SUPERIOR? *Fazer Upload de Arquivo*

 imagemVisual - ...

 Adicionar arquivo

NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO ONDE TRABALHAS HÁ POLÍTICAS OU *
AÇÕES INTERESSADAS NA SAÚDE OU BEM-ESTAR DOS DOCENTES
UNIVERSITÁRIOS?

SIM

NÃO

NÃO SEI INFORMAR

CASO A RESPOSTA ANTERIOR SEJA SIM, COMPARTILHE INFORMAÇÕES SOBRE TAIS *
POLÍTICAS OU AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SUA INSTITUIÇÃO.

Há consultas de psicologia acessíveis a docentes, funcionários e estudantes.

QUE AÇÕES SUGERE COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AO FENÔMENO DO MAL- *
ESTAR VIVENCIADO ATUALMENTE POR DOCENTES DO ENSINO SUPERIOR?

Este enfrentamento passa por uma reflexão individual. Assim, para mim, faria sentido:

Primeiro - Fazer uma avaliação cuidadosa da profissão e daquilo que cada pessoa espera dela, pondo a hipótese de não ser esta a profissão certa para a pessoa, ou certa no momento presente, considerando que existem várias circunstâncias externas que não podem ser alteradas.

Depois - Tomar uma decisão com base nessa avaliação e reflexão.

Finalmente - Se decidirem ficar, conhecendo e aceitando as limitações e frustrações inerentes à carreira, penso que poderão encontrar o seu caminho de gratificação e felicidade e propósito. Não esquecer que existem também recursos para facilitar a vida dos docentes e agência para criar novos recursos.

EXTENSÕES DA PESQUISA

VOCÊ TEM INTERESSE EM CONCEDER UMA ENTREVISTA (virtual) PARA *
APROFUNDAR QUESTÕES SOBRE ESSE TEMA DE PESQUISA?

SIM

NÃO

CASO A RESPOSTA ANTERIOR SEJA SIM, INFORME SEU TELEFONE DE CONTATO *

+351962837472

VOCÊ TEM INTERESSE EM PARTICIPAR DE UMA RODA DE CONVERSA (virtual) *
SOBRE ESSE TEMA DE PESQUISA?

SIM

NÃO

CASO A RESPOSTA ANTERIOR SEJA SIM, INFORME SEU TELEFONE DE CONTATO *

Não tenho interesse em participar numa roda de conversa

AGRADECEMOS SUA PARTICIPAÇÃO NESTA PESQUISA. SE QUISER SABER
OS RESULTADOS DESTA INVESTIGAÇÃO DEIXE A SEGUIR SEU ENDEREÇO DE E-MAIL.

rosalina.ma.gabriel@uac.pt

Este formulário foi criado em UFRB - Universidade Federal do Recôncavo da Bahia.

Google Formulários

VISUALIDADES DA DOR

Prezado(a) docente, o(a) senhor (a) está sendo convidado(a) a participar da pesquisa intitulada: “Visualidades da dor: um ensaio sobre condições de trabalho e mal-estar docente no Ensino Superior”. Trata-se de uma pesquisa de pós-doutoramento desenvolvida no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade da Universidade do Estado da Bahia/Brasil (supervisionada pelo prof. Dr. Elizeu Clementino de Souza), vinculada, também, ao Programa de Pós-Doutoramento em Educação do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa/Portugal (supervisionada pelo prof. Dr. Jorge Ramos do Ó). A referida pesquisa tem por objetivo cartografar condições de trabalho docente no ensino superior no contexto Brasil-Portugal conjecturando suas relações com o bem-estar e o mal-estar na profissão. Ao seu modo, a proposição permite ampliar e consolidar a produção de conhecimentos sobre um relevante tema que atinge o campo da docência universitária, levando em consideração a sua emergência no cenário neoliberal das políticas públicas contemporâneas. Como resultado deste estudo será elaborado um ensaio que pretende expressar as relações complexas e intersubjetivas atravessadas por aqueles que vivenciam de maneira desconcertante o trabalho de ensinar e produzir ciência, regulado pelas vicissitudes da profissão e da vida. Informa-se, ainda, que a investigação está pautada nos aspectos éticos da pesquisa envolvendo seres humanos com garantia de sigilo, anonimato e privacidade. Para participar, basta responder a este questionário. Esperamos contar com a sua participação e antecipamos desde já os agradecimentos! Se desejar saber os resultados desta investigação, deixe o endereço de e-mail ao final do questionário. Para contactar a pesquisadora responsável utilize o e-mail: mariana.meireles@ufrb.edu.br ou telefone + 351 926 119 343.

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO E INFORMADO [TCLEI](#). *

- FUI INFORMADO/A SOBRE O TCLEI E DESEJO PARTICIPAR DESTA PESQUISA
- NÃO TENHO INTERESSE EM PARTICIPAR DESTA PESQUISA

PERFIL

DOCENTE DO ENSINO SUPERIOR *

- PORTUGAL
- OUTRO PAÍS EUROPEU

CIDADE ONDE EXERCE A DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR *

Funchal

NOME FICTÍCIO (ou como gostaria de ser identificado na pesquisa) *

Vida

SEXO *

- FEMININO
- MASCULINO
- OUTRO

AUTODECLARAÇÃO ÉTNICO-RACIAL *

- AMARELO
- BRANCO
- INDÍGENA
- PARDO
- PRETO
- OUTRA

FAIXA ETÁRIA *

- 20-30 anos
- 30-40 anos
- 40-50 anos
- 50-60 anos
- 60-70 anos
- Mais 70 anos

TITULAÇÃO ACADÊMICA *

- LICENCIATURA
- ESPECIALIZAÇÃO
- MESTRADO
- DOUTORADO
- PÓS-DOUTORADO

TEMPO DE DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR *

- 0-5 ANOS
- 5-10 ANOS
- 10-15 ANOS
- 15-20 ANOS
- 20-25 ANOS
- 25-30 ANOS
- 30-35 ANOS
- MAIS DE 35 ANOS

EM QUAL INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR VOCÊ TRABALHA? *

Universidade da Madeira

SETOR *

- PÚBLICO
- PRIVADO

ATUAÇÃO *

- GRADUAÇÃO
- PÓS-GRADUAÇÃO
- GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO
- OUTRAS

TIPO DE VÍNCULO DE TRABALHO *

- EFETIVO POR CONTRATO ou CONCURSO
- CONTRATO TEMPORÁRIO
- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
- BOLSA
- OUTRO

REGIME DE TRABALHO *

- até 20 HORAS SEMANAIS
- até 40 HORAS SEMANAIS
- DEDICAÇÃO EXCLUSIVA
- OUTROS

ÁREA DE ATUAÇÃO *

- CIÊNCIAS EXATAS
- CIÊNCIAS HUMANAS
- CIÊNCIAS NATURAIS
- CIÊNCIAS DA SAÚDE
- CIÊNCIAS SOCIAIS
- ENGENHARIAS
- TECNOLOGIAS
- LINGUÍSTICA, LETRAS E ARTES
- OUTRA

CONDIÇÕES DE TRABALHO

COMO VOCÊ AVALIA AS CONDIÇÕES DE TRABALHO NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR ONDE TRABALHA? (de 1 a 5 refere-se a uma escala de avaliação entre nota mínima e máxima) *

1 2 3 4 5

ESCREVA UM COMENTÁRIO AVALIANDO SUAS CONDIÇÕES DE TRABALHO NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR ONDE TRABALHA *

Boas e humanas

EM SUA OPINIÃO, EM QUE MEDIDA AS CONDIÇÕES DE TRABALHO INTERFEREM NA SITUAÇÕES DE BEM-ESTAR/MAL-ESTAR DOS DOCENTES? *

Interferem muito

EM SUA OPINIÃO, QUAIS SITUAÇÕES SÃO GERADORAS DE BEM-ESTAR NO ENSINO SUPERIOR? *

- ATIVIDADES DE ENSINO
- ATIVIDADES DE PESQUISA
- ATIVIDADES DE EXTENSÃO
- ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE GESTÃO
- PRODUÇÃO CIENTÍFICA E ACADÊMICA
- RECONHECIMENTO PROFISSIONAL
- REMUNERAÇÃO SALARIAL
- ESTABILIDADE NAS FORMAS DE CONTRATO DE TRABALHO
- INFRAESTRUTURA ADEQUADA PARA DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO
- BOA RELAÇÃO COM COLEGAS, ESTUDANTES E COMUNIDADE ACADÊMICA
- SENTIDO DO TRABALHO PRESTADO AOS ESTUDANTES E COMUNIDADE

RELATE AO MENOS UMA EXPERIÊNCIA GERADORA DE BEM-ESTAR RELACIONADA DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR. *

Reconhecimento pelos pares

EM SUA OPINIÃO, QUAIS SITUAÇÕES SÃO GERADORAS DE MAL-ESTAR NO ENSINO SUPERIOR? *

- ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO
- ATIVIDADES RELACIONADAS A PESQUISA
- ATIVIDADES RELACIONADAS A EXTENSÃO
- ATIVIDADES RELACIONADAS A GESTÃO
- ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E BUROCRÁTICAS
- COBRANÇAS EM RELAÇÃO A PRODUTIVIDADE
- COMPETITIVIDADE
- DESVALORIZAÇÃO PROFISSIONAL
- DESLOCAMENTO CASA-INSTUIÇÃO DE TRABALHO
- FALTA DE TEMPO PARA O DESCANSO, LAZER E FAMÍLIA
- PRESSÃO DE SUPERIORES HIERÁRQUICOS
- SENTIMENTO DE ISOLAMENTO, SOLIDÃO OU DESAMPARO
- SOBRECARGA E INTENSIFICAÇÃO DE TRABALHO DOCENTE
- OUTRAS

RELATE AO MENOS UMA EXPERIÊNCIA GERADORA DE MAL-ESTAR RELACIONADA DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR. *

Sobrecarga de trabalho

QUAL SEU NÍVEL DE REALIZAÇÃO PROFISSIONAL? (de 1 a 5 refere-se a uma escala de *
avaliação entre nota mínima e máxima)

1	2	3	4	5
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

ESCREVA UM COMENTÁRIO SOBRE SEU NÍVEL DE REALIZAÇÃO PROFISSIONAL. *

Sinto-me realizada

QUAL SEU NÍVEL DE REALIZAÇÃO PESSOAL? (de 1 a 5 refere-se a uma escala de *
avaliação entre nota mínima e máxima)

1	2	3	4	5
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

ESCREVA UM COMENTÁRIO SOBRE SEU NÍVEL DE REALIZAÇÃO PESSOAL. *

Realização pessoal e sobretudo familiar

RELAÇÃO SAÚDE-DOENÇA

COMO VOCÊ AVALIA SUA SAÚDE? *

- NÃO PERCEBO NENHUMA FRAGILIDADE
- APRESENTO FRAGILIDADES FÍSICAS
- APRESENTO FRAGILIDADES PSÍQUICAS
- APRESENTO FRAGILIDADES FÍSICAS E PSÍQUICAS
- PREFIRO NÃO RESPONDER

JÁ FOI DIAGNOSTICADO/A COM ALGUMA DOENÇA FÍSICA OU PSICOLÓGICA NÃO DECORRENTE DA PROFISSÃO DOCENTE ? *

- SIM
- NÃO

JÁ FOI DIAGNOSTICADO/A COM ALGUMA DOENÇA FÍSICA OU PSICOLÓGICA DECORRENTE DA PROFISSÃO DOCENTE ? *

- SIM
- NÃO

CASO ALGUMAS DAS RESPOSTAS ANTERIORES SEJA SIM, INFORME A(S) DOENÇA(S) *
E AS FORMAS DE TRATAMENTO.

Respondi "não"

FAZ USO DE MEDICAÇÃO CONTÍNUA? *

SIM

NÃO

CASO A RESPOSTA ANTERIOR SEJA SIM, INFORME A MEDICAÇÃO. *

Respondi "não"

SE JÁ FOI DIAGNOSTICADO/A COM ALGUMA DOENÇA FÍSICA OU PSICOLÓGICA, *
RELATE COMO ISSO IMPACTA NO SEU COTIDIANO DE VIDA E DE TRABALHO.

Respondi "não"

JÁ GOZOU DE ALGUMA LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE?

SIM

NÃO

CASO A RESPOSTA ANTERIOR SEJA SIM, ESPECIFIQUE. *

Licenças de Maternidade

JÁ VIVENCIA OU VIVENCIA O FENÔMENO DO MAL-ESTAR DOCENTE? *

- SIM
- NÃO

ATRAVÉS DE QUAIS SINTOMAS VOCÊ EXPERIMENTA OU JÁ EXPERIMENTOU O MAL-ESTAR DOCENTE ? *

- ABSTENTEÍSMO
- ANGÚSTIA
- ANSIEDADE
- COAÇÃO
- CRISES GÁSTRICAS
- CRISES HIPERTENSIVAS
- DOENÇAS CARDIOVASCULARES
- DOENÇAS OFTALMOLÓGICAS
- DORES (musculares, nas costas, na cabeça, etc)
- DESÂNIMO
- DESAMPARO
- DESEJO DE ABANDONAR A PROFISSÃO

- DEPRESSÃO
- DIFICULDADES DE CONCENTRAÇÃO
- DISTÚRBIOS DO SONO
- ENDURECIMENTO EMOCIONAL
- ESTRESSE
- INCIDÊNCIA DE DIABETES
- IDEAÇÃO SUICIDA
- INDIFERENÇA EM RELAÇÃO AO TRABALHO
- IRRITABILIDADE
- PÂNICO DE REUNIÕES E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
- PÂNICO DE SALA DE AULA
- PREOCUPAÇÃO EXCESSIVA
- PREJÚZOS NA PRODUTIVIDADE/CRIATIVIDADE
- SOLIDÃO
- OUTRAS
- NENHUMA DAS OPÇÕES

QUAIS ESTRATÉGIAS DE DEFESA E ENFRENTAMENTO VOCÊ TEM ACIONADO PARA IMPEDIR O ADOECIMENTO? *

Ser otimista, por natureza

QUE IMAGEM VISUAL TRADUZIRIA SEUS SENTIMENTOS EM RELAÇÃO À SUA ATUAL *
CONDIÇÃO DOCENTE VIVENCIADA NO ENSINO SUPERIOR? *Fazer Upload de Arquivo*

 site24 - Ana Isab...

 Adicionar arquivo

NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO ONDE TRABALHAS HÁ POLÍTICAS OU *
AÇÕES INTERESSADAS NA SAÚDE OU BEM-ESTAR DOS DOCENTES
UNIVERSITÁRIOS?

SIM

NÃO

NÃO SEI INFORMAR

CASO A RESPOSTA ANTERIOR SEJA SIM, COMPARTILHE INFORMAÇÕES SOBRE TAIS *
POLÍTICAS OU AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SUA INSTITUIÇÃO.

Abertura de vários concursos para progressão na carreira docente, que há anos não se realizavam

QUE AÇÕES SUGERE COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AO FENÔMENO DO MAL- *
ESTAR VIVENCIADO ATUALMENTE POR DOCENTES DO ENSINO SUPERIOR?

Diálogo/Ações de formação para exoração do tema.

EXTENSÕES DA PESQUISA

VOCÊ TEM INTERESSE EM CONCEDER UMA ENTREVISTA (virtual) PARA APROFUNDAR QUESTÕES SOBRE ESSE TEMA DE PESQUISA? *

SIM

NÃO

CASO A RESPOSTA ANTERIOR SEJA SIM, INFORME SEU TELEFONE DE CONTATO *

Respondi "não"

VOCÊ TEM INTERESSE EM PARTICIPAR DE UMA RODA DE CONVERSA (virtual) SOBRE ESSE TEMA DE PESQUISA? *

SIM

NÃO

CASO A RESPOSTA ANTERIOR SEJA SIM, INFORME SEU TELEFONE DE CONTATO *

Respondi "não"

AGRADECEMOS SUA PARTICIPAÇÃO NESTA PESQUISA. SE QUISER SABER OS RESULTADOS DESTA INVESTIGAÇÃO DEIXE A SEGUIR SEU ENDEREÇO DE E-MAIL.

Respondi "não"

Este formulário foi criado em UFRB - Universidade Federal do Recôncavo da Bahia.

Google Formulários

VISUALIDADES DA DOR

Prezado(a) docente, o(a) senhor (a) está sendo convidado(a) a participar da pesquisa intitulada: “Visualidades da dor: um ensaio sobre condições de trabalho e mal-estar docente no Ensino Superior”. Trata-se de uma pesquisa de pós-doutoramento desenvolvida no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade da Universidade do Estado da Bahia/Brasil (supervisionada pelo prof. Dr. Elizeu Clementino de Souza), vinculada, também, ao Programa de Pós-Doutoramento em Educação do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa/Portugal (supervisionada pelo prof. Dr. Jorge Ramos do Ó). A referida pesquisa tem por objetivo cartografar condições de trabalho docente no ensino superior no contexto Brasil-Portugal conjecturando suas relações com o bem-estar e o mal-estar na profissão. Ao seu modo, a proposição permite ampliar e consolidar a produção de conhecimentos sobre um relevante tema que atinge o campo da docência universitária, levando em consideração a sua emergência no cenário neoliberal das políticas públicas contemporâneas. Como resultado deste estudo será elaborado um ensaio que pretende expressar as relações complexas e intersubjetivas atravessadas por aqueles que vivenciam de maneira desconcertante o trabalho de ensinar e produzir ciência, regulado pelas vicissitudes da profissão e da vida. Informa-se, ainda, que a investigação está pautada nos aspectos éticos da pesquisa envolvendo seres humanos com garantia de sigilo, anonimato e privacidade. Para participar, basta responder a este questionário. Esperamos contar com a sua participação e antecipamos desde já os agradecimentos! Se desejar saber os resultados desta investigação, deixe o endereço de e-mail ao final do questionário. Para contactar a pesquisadora responsável utilize o e-mail: mariana.meireles@ufrb.edu.br ou telefone + 351 926 119 343.

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO E INFORMADO [TCLEI](#). *

- FUI INFORMADO/A SOBRE O TCLEI E DESEJO PARTICIPAR DESTA PESQUISA
- NÃO TENHO INTERESSE EM PARTICIPAR DESTA PESQUISA

PERFIL

DOCENTE DO ENSINO SUPERIOR *

 PORTUGAL OUTRO PAÍS EUROPEU

CIDADE ONDE EXERCE A DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR *

Covilhã

NOME FICTÍCIO (ou como gostaria de ser identificado na pesquisa) *

Cândida

SEXO *

 FEMININO MASCULINO OUTRO

AUTODECLARAÇÃO ÉTNICO-RACIAL *

- AMARELO
- BRANCO
- INDÍGENA
- PARDO
- PRETO
- OUTRA

FAIXA ETÁRIA *

- 20-30 anos
- 30-40 anos
- 40-50 anos
- 50-60 anos
- 60-70 anos
- Mais 70 anos

TITULAÇÃO ACADÊMICA *

- LICENCIATURA
- ESPECIALIZAÇÃO
- MESTRADO
- DOUTORADO
- PÓS-DOUTORADO

TEMPO DE DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR *

- 0-5 ANOS
- 5-10 ANOS
- 10-15 ANOS
- 15-20 ANOS
- 20-25 ANOS
- 25-30 ANOS
- 30-35 ANOS
- MAIS DE 35 ANOS

EM QUAL INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR VOCÊ TRABALHA? *

Universidade da Beira Interior

SETOR *

 PÚBLICO PRIVADO

ATUAÇÃO *

 GRADUAÇÃO PÓS-GRADUAÇÃO GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO OUTRAS

TIPO DE VÍNCULO DE TRABALHO *

 EFETIVO POR CONTRATO ou CONCURSO CONTRATO TEMPORÁRIO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BOLSA OUTRO

REGIME DE TRABALHO *

- até 20 HORAS SEMANAIS
- até 40 HORAS SEMANAIS
- DEDICAÇÃO EXCLUSIVA
- OUTROS

ÁREA DE ATUAÇÃO *

- CIÊNCIAS EXATAS
- CIÊNCIAS HUMANAS
- CIÊNCIAS NATURAIS
- CIÊNCIAS DA SAÚDE
- CIÊNCIAS SOCIAIS
- ENGENHARIAS
- TECNOLOGIAS
- LINGUÍSTICA, LETRAS E ARTES
- OUTRA

CONDIÇÕES DE TRABALHO

COMO VOCÊ AVALIA AS CONDIÇÕES DE TRABALHO NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR ONDE TRABALHA? (de 1 a 5 refere-se a uma escala de avaliação entre nota mínima e máxima) *

1 2 3 4 5

ESCREVA UM COMENTÁRIO AVALIANDO SUAS CONDIÇÕES DE TRABALHO NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR ONDE TRABALHA *

São condições adequadas e mínimas, mas os docentes têm pouco ou nenhum apoio na parte burocrática a nível de secretariado para as diferentes necessidades de gestão universitária(Direção de curso, Conselho Pedagógico, etc) ou laboratorial.

EM SUA OPINIÃO, EM QUE MEDIDA AS CONDIÇÕES DE TRABALHO INTERFEREM NA SITUAÇÕES DE BEM-ESTAR/MAL-ESTAR DOS DOCENTES? *

Afeta bastante, pois há uma acumulação de trabalho fora do âmbito das suas funções, acabando por prejudicar a sua atividade docente e de investigador.

EM SUA OPINIÃO, QUAIS SITUAÇÕES SÃO GERADORAS DE BEM-ESTAR NO ENSINO SUPERIOR? *

- ATIVIDADES DE ENSINO
- ATIVIDADES DE PESQUISA
- ATIVIDADES DE EXTENSÃO
- ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE GESTÃO
- PRODUÇÃO CIENTÍFICA E ACADÊMICA
- RECONHECIMENTO PROFISSIONAL
- REMUNERAÇÃO SALARIAL
- ESTABILIDADE NAS FORMAS DE CONTRATO DE TRABALHO
- INFRAESTRUTURA ADEQUADA PARA DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO
- BOA RELAÇÃO COM COLEGAS, ESTUDANTES E COMUNIDADE ACADÊMICA
- SENTIDO DO TRABALHO PRESTADO AOS ESTUDANTES E COMUNIDADE

RELATE AO MENOS UMA EXPERIÊNCIA GERADORA DE BEM-ESTAR RELACIONADA DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR. *

O contacto com estudantes interessados e que desafiam o nosso proprio conhecimento

EM SUA OPINIÃO, QUAIS SITUAÇÕES SÃO GERADORAS DE MAL-ESTAR NO ENSINO SUPERIOR? *

- ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO
- ATIVIDADES RELACIONADAS A PESQUISA
- ATIVIDADES RELACIONADAS A EXTENSÃO
- ATIVIDADES RELACIONADAS A GESTÃO
- ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E BUROCRÁTICAS
- COBRANÇAS EM RELAÇÃO A PRODUTIVIDADE
- COMPETITIVIDADE
- DESVALORIZAÇÃO PROFISSIONAL
- DESLOCAMENTO CASA-INSTUIÇÃO DE TRABALHO
- FALTA DE TEMPO PARA O DESCANSO, LAZER E FAMÍLIA
- PRESSÃO DE SUPERIORES HIERÁRQUICOS
- SENTIMENTO DE ISOLAMENTO, SOLIDÃO OU DESAMPARO
- SOBRECARGA E INTENSIFICAÇÃO DE TRABALHO DOCENTE
- OUTRAS

RELATE AO MENOS UMA EXPERIÊNCIA GERADORA DE MAL-ESTAR RELACIONADA DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR. *

Pressão constante para fazer projetos e publicações científicas, que ocupam o docente fora das horas de trabalho, fins de semana, e férias, não respeitando a vida pessoal e de lazer.

QUAL SEU NÍVEL DE REALIZAÇÃO PROFISSIONAL? (de 1 a 5 refere-se a uma escala de *
avaliação entre nota mínima e máxima)

1	2	3	4	5
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

ESCREVA UM COMENTÁRIO SOBRE SEU NÍVEL DE REALIZAÇÃO PROFISSIONAL. *

Profissão muito desafiante, em que é difícil separar a vida pessoal e o trabalho. Há deadlines constantemente que têm de ser cumpridas, com alto grau de stress e trabalho, de dia e de noite.

QUAL SEU NÍVEL DE REALIZAÇÃO PESSOAL? (de 1 a 5 refere-se a uma escala de *
avaliação entre nota mínima e máxima)

1	2	3	4	5
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

ESCREVA UM COMENTÁRIO SOBRE SEU NÍVEL DE REALIZAÇÃO PESSOAL. *

A realização pessoal está diretamente relacionada com a profissional, e após 34 anos de docência e investigação, sinto que perdi anos da minha vida pessoal, para cumprir as exigências profissionais.

RELAÇÃO SAÚDE-DOENÇA

COMO VOCÊ AVALIA SUA SAÚDE? *

- NÃO PERCEBO NENHUMA FRAGILIDADE
- APRESENTO FRAGILIDADES FÍSICAS
- APRESENTO FRAGILIDADES PSÍQUICAS
- APRESENTO FRAGILIDADES FÍSICAS E PSÍQUICAS
- PREFIRO NÃO RESPONDER

JÁ FOI DIAGNOSTICADO/A COM ALGUMA DOENÇA FÍSICA OU PSICOLÓGICA NÃO DECORRENTE DA PROFISSÃO DOCENTE ? *

- SIM
- NÃO

JÁ FOI DIAGNOSTICADO/A COM ALGUMA DOENÇA FÍSICA OU PSICOLÓGICA DECORRENTE DA PROFISSÃO DOCENTE ? *

- SIM
- NÃO

CASO ALGUMAS DAS RESPOSTAS ANTERIORES SEJA SIM, INFORME A(S) DOENÇA(S) *
E AS FORMAS DE TRATAMENTO.

Problemas de Tireoide. Depressão e burnout. Medicação e psicoterapia.

FAZ USO DE MEDICAÇÃO CONTÍNUA? *

SIM

NÃO

CASO A RESPOSTA ANTERIOR SEJA SIM, INFORME A MEDICAÇÃO. *

Antidepressivos e Medicamentos para a tireoide

SE JÁ FOI DIAGNOSTICADO/A COM ALGUMA DOENÇA FÍSICA OU PSICOLÓGICA, *
RELATE COMO ISSO IMPACTA NO SEU COTIDIANO DE VIDA E DE TRABALHO.

A doença psicológica afeta tudo, incluindo a parte física e a capacidade de concentração, raciocínio,
e vontade de trabalhar.

JÁ GOZOU DE ALGUMA LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE?

SIM

NÃO

CASO A RESPOSTA ANTERIOR SEJA SIM, ESPECIFIQUE. *

-

JÁ VIVENCIOU OU VIVENCIA O FENÔMENO DO MAL-ESTAR DOCENTE? *

- SIM
- NÃO

ATRAVÉS DE QUAIS SINTOMAS VOCÊ EXPERIMENTA OU JÁ EXPERIMENTOU O MAL-ESTAR DOCENTE ? *

- ABSTENTEÍSMO
- ANGÚSTIA
- ANSIEDADE
- COAÇÃO
- CRISES GÁSTRICAS
- CRISES HIPERTENSIVAS
- DOENÇAS CARDIOVASCULARES
- DOENÇAS OFTALMOLÓGICAS
- DORES (musculares, nas costas, na cabeça, etc)
- DESÂNIMO
- DESAMPARO
- DESEJO DE ABANDONAR A PROFISSÃO

- DEPRESSÃO
- DIFICULDADES DE CONCENTRAÇÃO
- DISTÚRBIOS DO SONO
- ENDURECIMENTO EMOCIONAL
- ESTRESSE
- INCIDÊNCIA DE DIABETES
- IDEAÇÃO SUICIDA
- INDIFERENÇA EM RELAÇÃO AO TRABALHO
- IRRITABILIDADE
- PÂNICO DE REUNIÕES E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
- PÂNICO DE SALA DE AULA
- PREOCUPAÇÃO EXCESSIVA
- PREJÚZOS NA PRODUTIVIDADE/CRIATIVIDADE
- SOLIDÃO
- OUTRAS
- NENHUMA DAS OPÇÕES

QUAIS ESTRATÉGIAS DE DEFESA E ENFRENTAMENTO VOCÊ TEM ACIONADO PARA IMPEDIR O ADOECIMENTO? *

Tomar antidepressivos e psicoterapia

QUE IMAGEM VISUAL TRADUZIRIA SEUS SENTIMENTOS EM RELAÇÃO À SUA ATUAL *
CONDIÇÃO DOCENTE VIVENCIADA NO ENSINO SUPERIOR? *Fazer Upload de Arquivo*

 imagem - Cândid...

 Adicionar arquivo

NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO ONDE TRABALHAS HÁ POLÍTICAS OU *
AÇÕES INTERESSADAS NA SAÚDE OU BEM-ESTAR DOS DOCENTES
UNIVERSITÁRIOS?

SIM

NÃO

NÃO SEI INFORMAR

CASO A RESPOSTA ANTERIOR SEJA SIM, COMPARTILHE INFORMAÇÕES SOBRE TAIS *
POLÍTICAS OU AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SUA INSTITUIÇÃO.

-

QUE AÇÕES SUGERE COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AO FENÔMENO DO MAL- *
ESTAR VIVENCIADO ATUALMENTE POR DOCENTES DO ENSINO SUPERIOR?

Possibilidade de optar por uma componente mais docente ou de mais investigação, maior apoio de
colaboradores na área burocrática, de modo a que os docentes possam parar e pensar ciência, que é
essa sua função principal.

EXTENSÕES DA PESQUISA

VOCÊ TEM INTERESSE EM CONCEDER UMA ENTREVISTA (virtual) PARA APROFUNDAR QUESTÕES SOBRE ESSE TEMA DE PESQUISA? *

SIM

NÃO

CASO A RESPOSTA ANTERIOR SEJA SIM, INFORME SEU TELEFONE DE CONTATO *

-

VOCÊ TEM INTERESSE EM PARTICIPAR DE UMA RODA DE CONVERSA (virtual) SOBRE ESSE TEMA DE PESQUISA? *

SIM

NÃO

CASO A RESPOSTA ANTERIOR SEJA SIM, INFORME SEU TELEFONE DE CONTATO *

-

AGRADECEMOS SUA PARTICIPAÇÃO NESTA PESQUISA. SE QUISER SABER OS RESULTADOS DESTA INVESTIGAÇÃO DEIXE A SEGUIR SEU ENDEREÇO DE E-MAIL.

ctomaz@ubi.pt

Este formulário foi criado em UFRB - Universidade Federal do Recôncavo da Bahia.

Google Formulários

VISUALIDADES DA DOR

Prezado(a) docente, o(a) senhor (a) está sendo convidado(a) a participar da pesquisa intitulada: “Visualidades da dor: um ensaio sobre condições de trabalho e mal-estar docente no Ensino Superior”. Trata-se de uma pesquisa de pós-doutoramento desenvolvida no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade da Universidade do Estado da Bahia/Brasil (supervisionada pelo prof. Dr. Elizeu Clementino de Souza), vinculada, também, ao Programa de Pós-Doutoramento em Educação do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa/Portugal (supervisionada pelo prof. Dr. Jorge Ramos do Ó). A referida pesquisa tem por objetivo cartografar condições de trabalho docente no ensino superior no contexto Brasil-Portugal conjecturando suas relações com o bem-estar e o mal-estar na profissão. Ao seu modo, a proposição permite ampliar e consolidar a produção de conhecimentos sobre um relevante tema que atinge o campo da docência universitária, levando em consideração a sua emergência no cenário neoliberal das políticas públicas contemporâneas. Como resultado deste estudo será elaborado um ensaio que pretende expressar as relações complexas e intersubjetivas atravessadas por aqueles que vivenciam de maneira desconcertante o trabalho de ensinar e produzir ciência, regulado pelas vicissitudes da profissão e da vida. Informa-se, ainda, que a investigação está pautada nos aspectos éticos da pesquisa envolvendo seres humanos com garantia de sigilo, anonimato e privacidade. Para participar, basta responder a este questionário. Esperamos contar com a sua participação e antecipamos desde já os agradecimentos! Se desejar saber os resultados desta investigação, deixe o endereço de e-mail ao final do questionário. Para contactar a pesquisadora responsável utilize o e-mail: mariana.meireles@ufrb.edu.br ou telefone + 351 926 119 343.

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO E INFORMADO [TCLEI](#). *

- FUI INFORMADO/A SOBRE O TCLEI E DESEJO PARTICIPAR DESTA PESQUISA
- NÃO TENHO INTERESSE EM PARTICIPAR DESTA PESQUISA

PERFIL

DOCENTE DO ENSINO SUPERIOR *

 PORTUGAL OUTRO PAÍS EUROPEU

CIDADE ONDE EXERCE A DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR *

Lisboa

NOME FICTÍCIO (ou como gostaria de ser identificado na pesquisa) *

Leonardo

SEXO *

 FEMININO MASCULINO OUTRO

AUTODECLARAÇÃO ÉTNICO-RACIAL *

- AMARELO
- BRANCO
- INDÍGENA
- PARDO
- PRETO
- OUTRA

FAIXA ETÁRIA *

- 20-30 anos
- 30-40 anos
- 40-50 anos
- 50-60 anos
- 60-70 anos
- Mais 70 anos

TITULAÇÃO ACADÊMICA *

- LICENCIATURA
- ESPECIALIZAÇÃO
- MESTRADO
- DOUTORADO
- PÓS-DOUTORADO

TEMPO DE DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR *

- 0-5 ANOS
- 5-10 ANOS
- 10-15 ANOS
- 15-20 ANOS
- 20-25 ANOS
- 25-30 ANOS
- 30-35 ANOS
- MAIS DE 35 ANOS

EM QUAL INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR VOCÊ TRABALHA? *

Instituto Politécnico de Lisboa

SETOR *

- PÚBLICO
- PRIVADO

ATUAÇÃO *

- GRADUAÇÃO
- PÓS-GRADUAÇÃO
- GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO
- OUTRAS

TIPO DE VÍNCULO DE TRABALHO *

- EFETIVO POR CONTRATO ou CONCURSO
- CONTRATO TEMPORÁRIO
- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
- BOLSA
- OUTRO

REGIME DE TRABALHO *

- até 20 HORAS SEMANAIS
- até 40 HORAS SEMANAIS
- DEDICAÇÃO EXCLUSIVA
- OUTROS

ÁREA DE ATUAÇÃO *

- CIÊNCIAS EXATAS
- CIÊNCIAS HUMANAS
- CIÊNCIAS NATURAIS
- CIÊNCIAS DA SAÚDE
- CIÊNCIAS SOCIAIS
- ENGENHARIAS
- TECNOLOGIAS
- LINGUÍSTICA, LETRAS E ARTES
- OUTRA

CONDIÇÕES DE TRABALHO

COMO VOCÊ AVALIA AS CONDIÇÕES DE TRABALHO NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR ONDE TRABALHA? (de 1 a 5 refere-se a uma escala de avaliação entre nota mínima e máxima) *

1 2 3 4 5

ESCREVA UM COMENTÁRIO AVALIANDO SUAS CONDIÇÕES DE TRABALHO NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR ONDE TRABALHA *

Muito más, sem espaços físicos adequados à lecionação de disciplinas práticas, sem pessoal auxiliar (monitores) que coadjuvem a realização de trabalhos, sem biblioteca especializada, sem gabinetes adequados para atendimento aos alunos, climatização deficiente...

EM SUA OPINIÃO, EM QUE MEDIDA AS CONDIÇÕES DE TRABALHO INTERFEREM NA SITUAÇÕES DE BEM-ESTAR/MAL-ESTAR DOS DOCENTES? *

Sem a garantia de conforto físico (e de condizente espaço ergonómico) fica mais difícil uma dedicação ao trabalho, aspeto que se acentua no caso das disciplinas de natureza prática e oficial.

EM SUA OPINIÃO, QUAIS SITUAÇÕES SÃO GERADORAS DE BEM-ESTAR NO ENSINO SUPERIOR? *

- ATIVIDADES DE ENSINO
- ATIVIDADES DE PESQUISA
- ATIVIDADES DE EXTENSÃO
- ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE GESTÃO
- PRODUÇÃO CIENTÍFICA E ACADÊMICA
- RECONHECIMENTO PROFISSIONAL
- REMUNERAÇÃO SALARIAL
- ESTABILIDADE NAS FORMAS DE CONTRATO DE TRABALHO
- INFRAESTRUTURA ADEQUADA PARA DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO
- BOA RELAÇÃO COM COLEGAS, ESTUDANTES E COMUNIDADE ACADÊMICA
- SENTIDO DO TRABALHO PRESTADO AOS ESTUDANTES E COMUNIDADE

RELATE AO MENOS UMA EXPERIÊNCIA GERADORA DE BEM-ESTAR RELACIONADA DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR. *

Reconhecimento/agradecimento espontâneo (via mail) por parte de mestrandos depois de terminado o processo (defesa da dissertação).

EM SUA OPINIÃO, QUAIS SITUAÇÕES SÃO GERADORAS DE MAL-ESTAR NO ENSINO SUPERIOR? *

- ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO
- ATIVIDADES RELACIONADAS A PESQUISA
- ATIVIDADES RELACIONADAS A EXTENSÃO
- ATIVIDADES RELACIONADAS A GESTÃO
- ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E BUROCRÁTICAS
- COBRANÇAS EM RELAÇÃO A PRODUTIVIDADE
- COMPETITIVIDADE
- DESVALORIZAÇÃO PROFISSIONAL
- DESLOCAMENTO CASA-INSTUIÇÃO DE TRABALHO
- FALTA DE TEMPO PARA O DESCANSO, LAZER E FAMÍLIA
- PRESSÃO DE SUPERIORES HIERÁRQUICOS
- SENTIMENTO DE ISOLAMENTO, SOLIDÃO OU DESAMPARO
- SOBRECARGA E INTENSIFICAÇÃO DE TRABALHO DOCENTE
- OUTRAS

RELATE AO MENOS UMA EXPERIÊNCIA GERADORA DE MAL-ESTAR RELACIONADA DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR. *

Desvalorização profissional e carreiras estagnadas (congeladas) - manutenção no mesmo escalão de vencimento durante...décadas.

QUAL SEU NÍVEL DE REALIZAÇÃO PROFISSIONAL? (de 1 a 5 refere-se a uma escala de *
avaliação entre nota mínima e máxima)

1 2 3 4 5

ESCREVA UM COMENTÁRIO SOBRE SEU NÍVEL DE REALIZAÇÃO PROFISSIONAL. *

Esperiei 30 anos (!) e praticamente 60 anos de idade, para atingir apenas o segundo nível da carreira.
Quem pode ficar contente com isto?

.....

QUAL SEU NÍVEL DE REALIZAÇÃO PESSOAL? (de 1 a 5 refere-se a uma escala de *
avaliação entre nota mínima e máxima)

1 2 3 4 5

ESCREVA UM COMENTÁRIO SOBRE SEU NÍVEL DE REALIZAÇÃO PESSOAL. *

Fazendo um balanço. Sinto que fiz muito mais do que o que me era exigido e esforcei-me com
trabalho de supervisão dos mais jovens e algum conhecimento para o fortalecimento de uma área da
educação (Educação Artística):

.....

RELAÇÃO SAÚDE-DOENÇA

COMO VOCÊ AVALIA SUA SAÚDE? *

- NÃO PERCEBO NENHUMA FRAGILIDADE
- APRESENTO FRAGILIDADES FÍSICAS
- APRESENTO FRAGILIDADES PSÍQUICAS
- APRESENTO FRAGILIDADES FÍSICAS E PSÍQUICAS
- PREFIRO NÃO RESPONDER

JÁ FOI DIAGNOSTICADO/A COM ALGUMA DOENÇA FÍSICA OU PSICOLÓGICA NÃO DECORRENTE DA PROFISSÃO DOCENTE ? *

- SIM
- NÃO

JÁ FOI DIAGNOSTICADO/A COM ALGUMA DOENÇA FÍSICA OU PSICOLÓGICA DECORRENTE DA PROFISSÃO DOCENTE ? *

- SIM
- NÃO

CASO ALGUMAS DAS RESPOSTAS ANTERIORES SEJA SIM, INFORME A(S) DOENÇA(S) *
E AS FORMAS DE TRATAMENTO.

Tensão ocular muito alta (risco de glaucoma, havendo incidência hereditária)

FAZ USO DE MEDICAÇÃO CONTÍNUA? *

SIM

NÃO

CASO A RESPOSTA ANTERIOR SEJA SIM, INFORME A MEDICAÇÃO. *

Controlo de Colesterol e ácido úrico, Controlo de tensão alta ocular.

SE JÁ FOI DIAGNOSTICADO/A COM ALGUMA DOENÇA FÍSICA OU PSICOLÓGICA, *
RELATE COMO ISSO IMPACTA NO SEU COTIDIANO DE VIDA E DE TRABALHO.

Não

JÁ GOZOU DE ALGUMA LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE?

SIM

NÃO

CASO A RESPOSTA ANTERIOR SEJA SIM, ESPECIFIQUE. *

Lesão grave em prática desportiva universitária

JÁ VIVENCIA OU VIVENCIA O FENÔMENO DO MAL-ESTAR DOCENTE? *

- SIM
- NÃO

ATRAVÉS DE QUAIS SINTOMAS VOCÊ EXPERIMENTA OU JÁ EXPERIMENTOU O MAL-ESTAR DOCENTE ? *

- ABSTENTEÍSMO
- ANGÚSTIA
- ANSIEDADE
- COAÇÃO
- CRISES GÁSTRICAS
- CRISES HIPERTENSIVAS
- DOENÇAS CARDIOVASCULARES
- DOENÇAS OFTALMOLÓGICAS
- DORES (musculares, nas costas, na cabeça, etc)
- DESÂNIMO
- DESAMPARO
- DESEJO DE ABANDONAR A PROFISSÃO

- DEPRESSÃO
- DIFICULDADES DE CONCENTRAÇÃO
- DISTÚRBIOS DO SONO
- ENDURECIMENTO EMOCIONAL
- ESTRESSE
- INCIDÊNCIA DE DIABETES
- IDEAÇÃO SUICIDA
- INDIFERENÇA EM RELAÇÃO AO TRABALHO
- IRRITABILIDADE
- PÂNICO DE REUNIÕES E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
- PÂNICO DE SALA DE AULA
- PREOCUPAÇÃO EXCESSIVA
- PREJÚZOS NA PRODUTIVIDADE/CRIATIVIDADE
- SOLIDÃO
- OUTRAS
- NENHUMA DAS OPÇÕES

QUAIS ESTRATÉGIAS DE DEFESA E ENFRENTAMENTO VOCÊ TEM ACIONADO PARA IMPEDIR O ADOECIMENTO? *

Contacto com a natureza, participação em atividades de voluntariado sociocultural, atividades artísticas regulares

QUE IMAGEM VISUAL TRADUZIRIA SEUS SENTIMENTOS EM RELAÇÃO À SUA ATUAL *
CONDIÇÃO DOCENTE VIVENCIADA NO ENSINO SUPERIOR? *Fazer Upload de Arquivo*

 _PJA1121 - Leon...

 Adicionar arquivo

NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO ONDE TRABALHAS HÁ POLÍTICAS OU
AÇÕES INTERESSADAS NA SAÚDE OU BEM-ESTAR DOS DOCENTES
UNIVERSITÁRIOS? *

- SIM
- NÃO
- NÃO SEI INFORMAR

CASO A RESPOSTA ANTERIOR SEJA SIM, COMPARTILHE INFORMAÇÕES SOBRE TAIS *
POLÍTICAS OU AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SUA INSTITUIÇÃO.

Uma consulta muito irregular, (anual !?) de medicina no trabalho

QUE AÇÕES SUGERE COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AO FENÔMENO DO MAL- *
ESTAR VIVENCIADO ATUALMENTE POR DOCENTES DO ENSINO SUPERIOR?

Valorização e desbloqueio das carreiras, renovação dos espaços físicos de atendimento aos alunos, e letivos (oficinas) reforço as bibliotecas e suas atualização tecnológica (hemerotecas), reforço da formação contínua em áreas de ponta (Ex: Inteligência Artificial, Aulas à distância) etc.

EXTENSÕES DA PESQUISA

VOCÊ TEM INTERESSE EM CONCEDER UMA ENTREVISTA (virtual) PARA APROFUNDAR QUESTÕES SOBRE ESSE TEMA DE PESQUISA? *

SIM

NÃO

CASO A RESPOSTA ANTERIOR SEJA SIM, INFORME SEU TELEFONE DE CONTATO *

962367257

VOCÊ TEM INTERESSE EM PARTICIPAR DE UMA RODA DE CONVERSA (virtual) SOBRE ESSE TEMA DE PESQUISA? *

SIM

NÃO

CASO A RESPOSTA ANTERIOR SEJA SIM, INFORME SEU TELEFONE DE CONTATO *

962367257

AGRADECEMOS SUA PARTICIPAÇÃO NESTA PESQUISA. SE QUISER SABER OS RESULTADOS DESTA INVESTIGAÇÃO DEIXE A SEGUIR SEU ENDEREÇO DE E-MAIL.

leonardocharreu@edu.ulisboa.pt

Este formulário foi criado em UFRB - Universidade Federal do Recôncavo da Bahia.

Google Formulários

VISUALIDADES DA DOR

Prezado(a) docente, o(a) senhor (a) está sendo convidado(a) a participar da pesquisa intitulada: “Visualidades da dor: um ensaio sobre condições de trabalho e mal-estar docente no Ensino Superior”. Trata-se de uma pesquisa de pós-doutoramento desenvolvida no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade da Universidade do Estado da Bahia/Brasil (supervisionada pelo prof. Dr. Elizeu Clementino de Souza), vinculada, também, ao Programa de Pós-Doutoramento em Educação do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa/Portugal (supervisionada pelo prof. Dr. Jorge Ramos do Ó). A referida pesquisa tem por objetivo cartografar condições de trabalho docente no ensino superior no contexto Brasil-Portugal conjecturando suas relações com o bem-estar e o mal-estar na profissão. Ao seu modo, a proposição permite ampliar e consolidar a produção de conhecimentos sobre um relevante tema que atinge o campo da docência universitária, levando em consideração a sua emergência no cenário neoliberal das políticas públicas contemporâneas. Como resultado deste estudo será elaborado um ensaio que pretende expressar as relações complexas e intersubjetivas atravessadas por aqueles que vivenciam de maneira desconcertante o trabalho de ensinar e produzir ciência, regulado pelas vicissitudes da profissão e da vida. Informa-se, ainda, que a investigação está pautada nos aspectos éticos da pesquisa envolvendo seres humanos com garantia de sigilo, anonimato e privacidade. Para participar, basta responder a este questionário. Esperamos contar com a sua participação e antecipamos desde já os agradecimentos! Se desejar saber os resultados desta investigação, deixe o endereço de e-mail ao final do questionário. Para contactar a pesquisadora responsável utilize o e-mail: mariana.meireles@ufrb.edu.br ou telefone + 351 926 119 343.

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO E INFORMADO [TCLEI](#). *

- FUI INFORMADO/A SOBRE O TCLEI E DESEJO PARTICIPAR DESTA PESQUISA
- NÃO TENHO INTERESSE EM PARTICIPAR DESTA PESQUISA

PERFIL

DOCENTE DO ENSINO SUPERIOR *

- PORTUGAL
- OUTRO PAÍS EUROPEU

CIDADE ONDE EXERCE A DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR *

Lisboa

NOME FICTÍCIO (ou como gostaria de ser identificado na pesquisa) *

ACN

SEXO *

- FEMININO
- MASCULINO
- OUTRO

AUTODECLARAÇÃO ÉTNICO-RACIAL *

- AMARELO
- BRANCO
- INDÍGENA
- PARDO
- PRETO
- OUTRA

FAIXA ETÁRIA *

- 20-30 anos
- 30-40 anos
- 40-50 anos
- 50-60 anos
- 60-70 anos
- Mais 70 anos

TITULAÇÃO ACADÊMICA *

- LICENCIATURA
- ESPECIALIZAÇÃO
- MESTRADO
- DOUTORADO
- PÓS-DOUTORADO

TEMPO DE DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR *

- 0-5 ANOS
- 5-10 ANOS
- 10-15 ANOS
- 15-20 ANOS
- 20-25 ANOS
- 25-30 ANOS
- 30-35 ANOS
- MAIS DE 35 ANOS

EM QUAL INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR VOCÊ TRABALHA? *

Escola Superior de dança

SETOR *

- PÚBLICO
- PRIVADO

ATUAÇÃO *

- GRADUAÇÃO
- PÓS-GRADUAÇÃO
- GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO
- OUTRAS

TIPO DE VÍNCULO DE TRABALHO *

- EFETIVO POR CONTRATO ou CONCURSO
- CONTRATO TEMPORÁRIO
- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
- BOLSA
- OUTRO

REGIME DE TRABALHO *

- até 20 HORAS SEMANAIS
- até 40 HORAS SEMANAIS
- DEDICAÇÃO EXCLUSIVA
- OUTROS

ÁREA DE ATUAÇÃO *

- CIÊNCIAS EXATAS
- CIÊNCIAS HUMANAS
- CIÊNCIAS NATURAIS
- CIÊNCIAS DA SAÚDE
- CIÊNCIAS SOCIAIS
- ENGENHARIAS
- TECNOLOGIAS
- LINGUÍSTICA, LETRAS E ARTES
- OUTRA

CONDIÇÕES DE TRABALHO

COMO VOCÊ AVALIA AS CONDIÇÕES DE TRABALHO NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR ONDE TRABALHA? (de 1 a 5 refere-se a uma escala de avaliação entre nota mínima e máxima) *

1 2 3 4 5

ESCREVA UM COMENTÁRIO AVALIANDO SUAS CONDIÇÕES DE TRABALHO NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR ONDE TRABALHA *

A escola superior de dança não possui um local próprio, uma escola própria estando alojada no ISEL.

EM SUA OPINIÃO, EM QUE MEDIDA AS CONDIÇÕES DE TRABALHO INTERFEREM NA SITUAÇÕES DE BEM-ESTAR/MAL-ESTAR DOS DOCENTES? *

A ausência de um espaço projetado para a prática da dança cria uma sensação de desinvestimento numa área tão importante e escassa no quadro da formação superior em artes.

EM SUA OPINIÃO, QUAIS SITUAÇÕES SÃO GERADORAS DE BEM-ESTAR NO ENSINO SUPERIOR? *

- ATIVIDADES DE ENSINO
- ATIVIDADES DE PESQUISA
- ATIVIDADES DE EXTENSÃO
- ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE GESTÃO
- PRODUÇÃO CIENTÍFICA E ACADÊMICA
- RECONHECIMENTO PROFISSIONAL
- REMUNERAÇÃO SALARIAL
- ESTABILIDADE NAS FORMAS DE CONTRATO DE TRABALHO
- INFRAESTRUTURA ADEQUADA PARA DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO
- BOA RELAÇÃO COM COLEGAS, ESTUDANTES E COMUNIDADE ACADÊMICA
- SENTIDO DO TRABALHO PRESTADO AOS ESTUDANTES E COMUNIDADE

RELATE AO MENOS UMA EXPERIÊNCIA GERADORA DE BEM-ESTAR RELACIONADA DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR. *

Reconhecimento e apoio institucional de projetos que enriquecem a instituição, alunos e professores.

EM SUA OPINIÃO, QUAIS SITUAÇÕES SÃO GERADORAS DE MAL-ESTAR NO ENSINO SUPERIOR? *

- ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO
- ATIVIDADES RELACIONADAS A PESQUISA
- ATIVIDADES RELACIONADAS A EXTENSÃO
- ATIVIDADES RELACIONADAS A GESTÃO
- ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E BUROCRÁTICAS
- COBRANÇAS EM RELAÇÃO A PRODUTIVIDADE
- COMPETITIVIDADE
- DESVALORIZAÇÃO PROFISSIONAL
- DESLOCAMENTO CASA-INSTUIÇÃO DE TRABALHO
- FALTA DE TEMPO PARA O DESCANSO, LAZER E FAMÍLIA
- PRESSÃO DE SUPERIORES HIERÁRQUICOS
- SENTIMENTO DE ISOLAMENTO, SOLIDÃO OU DESAMPARO
- SOBRECARGA E INTENSIFICAÇÃO DE TRABALHO DOCENTE
- OUTRAS

RELATE AO MENOS UMA EXPERIÊNCIA GERADORA DE MAL-ESTAR RELACIONADA DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR. *

A multiplicidade de papéis burocráticos em acumulação.

QUAL SEU NÍVEL DE REALIZAÇÃO PROFISSIONAL? (de 1 a 5 refere-se a uma escala de *
avaliação entre nota mínima e máxima)

1	2	3	4	5
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

ESCREVA UM COMENTÁRIO SOBRE SEU NÍVEL DE REALIZAÇÃO PROFISSIONAL. *

Sinto me realizado na medida em que tento articular as necessidades pedagógicas, com a prática artística e a investigação.

QUAL SEU NÍVEL DE REALIZAÇÃO PESSOAL? (de 1 a 5 refere-se a uma escala de *
avaliação entre nota mínima e máxima)

1	2	3	4	5
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

ESCREVA UM COMENTÁRIO SOBRE SEU NÍVEL DE REALIZAÇÃO PESSOAL. *

Gostaria que a instituição tratasse os docentes de uma forma mais cuidada, ética e humanista.

RELAÇÃO SAÚDE-DOENÇA

COMO VOCÊ AVALIA SUA SAÚDE? *

- NÃO PERCEBO NENHUMA FRAGILIDADE
- APRESENTO FRAGILIDADES FÍSICAS
- APRESENTO FRAGILIDADES PSÍQUICAS
- APRESENTO FRAGILIDADES FÍSICAS E PSÍQUICAS
- PREFIRO NÃO RESPONDER

JÁ FOI DIAGNOSTICADO/A COM ALGUMA DOENÇA FÍSICA OU PSICOLÓGICA NÃO DECORRENTE DA PROFISSÃO DOCENTE ? *

- SIM
- NÃO

JÁ FOI DIAGNOSTICADO/A COM ALGUMA DOENÇA FÍSICA OU PSICOLÓGICA DECORRENTE DA PROFISSÃO DOCENTE ? *

- SIM
- NÃO

CASO ALGUMAS DAS RESPOSTAS ANTERIORES SEJA SIM, INFORME A(S) DOENÇA(S) *
E AS FORMAS DE TRATAMENTO.

Nao.
.....

FAZ USO DE MEDICAÇÃO CONTÍNUA? *

SIM

NÃO

CASO A RESPOSTA ANTERIOR SEJA SIM, INFORME A MEDICAÇÃO. *

Nao.
.....

SE JÁ FOI DIAGNOSTICADO/A COM ALGUMA DOENÇA FÍSICA OU PSICOLÓGICA, *
RELATE COMO ISSO IMPACTA NO SEU COTIDIANO DE VIDA E DE TRABALHO.

Nao.
.....

JÁ GOZOU DE ALGUMA LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE?

SIM

NÃO

CASO A RESPOSTA ANTERIOR SEJA SIM, ESPECIFIQUE. *

Nao.

JÁ VIVENCIA OU VIVENCIA O FENÔMENO DO MAL-ESTAR DOCENTE? *

SIM

NÃO

ATRAVÉS DE QUAIS SINTOMAS VOCÊ EXPERIMENTA OU JÁ EXPERIMENTOU O MAL-ESTAR DOCENTE ? *

ABSTENTEÍSMO

ANGÚSTIA

ANSIEDADE

COAÇÃO

CRISES GÁSTRICAS

CRISES HIPERTENSIVAS

DOENÇAS CARDIOVASCULARES

DOENÇAS OFTALMOLÓGICAS

DORES (musculares, nas costas, na cabeça, etc)

DESÂNIMO

DESAMPARO

DESEJO DE ABANDONAR A PROFISSÃO

- DEPRESSÃO
- DIFICULDADES DE CONCENTRAÇÃO
- DISTÚRBIOS DO SONO
- ENDURECIMENTO EMOCIONAL
- ESTRESSE
- INCIDÊNCIA DE DIABETES
- IDEAÇÃO SUICIDA
- INDIFERENÇA EM RELAÇÃO AO TRABALHO
- IRRITABILIDADE
- PÂNICO DE REUNIÕES E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
- PÂNICO DE SALA DE AULA
- PREOCUPAÇÃO EXCESSIVA
- PREJÚZOS NA PRODUTIVIDADE/CRIATIVIDADE
- SOLIDÃO
- OUTRAS
- NENHUMA DAS OPÇÕES

QUAIS ESTRATÉGIAS DE DEFESA E ENFRENTAMENTO VOCÊ TEM ACIONADO PARA IMPEDIR O ADOECIMENTO? *

Nao.

QUE IMAGEM VISUAL TRADUZIRIA SEUS SENTIMENTOS EM RELAÇÃO À SUA ATUAL *
CONDIÇÃO DOCENTE VIVENCIADA NO ENSINO SUPERIOR? *Fazer Upload de Arquivo*

 IMG_2955 - Ange...

 Adicionar arquivo

NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO ONDE TRABALHAS HÁ POLÍTICAS OU *
AÇÕES INTERESSADAS NA SAÚDE OU BEM-ESTAR DOS DOCENTES
UNIVERSITÁRIOS?

SIM

NÃO

NÃO SEI INFORMAR

CASO A RESPOSTA ANTERIOR SEJA SIM, COMPARTILHE INFORMAÇÕES SOBRE TAIS *
POLÍTICAS OU AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SUA INSTITUIÇÃO.

Nao.
.....

QUE AÇÕES SUGERE COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AO FENÔMENO DO MAL- *
ESTAR VIVENCIADO ATUALMENTE POR DOCENTES DO ENSINO SUPERIOR?

Nao
.....

EXTENSÕES DA PESQUISA

VOCÊ TEM INTERESSE EM CONCEDER UMA ENTREVISTA (virtual) PARA APROFUNDAR QUESTÕES SOBRE ESSE TEMA DE PESQUISA? *

SIM

NÃO

CASO A RESPOSTA ANTERIOR SEJA SIM, INFORME SEU TELEFONE DE CONTATO *

00351967295274

VOCÊ TEM INTERESSE EM PARTICIPAR DE UMA RODA DE CONVERSA (virtual) SOBRE ESSE TEMA DE PESQUISA? *

SIM

NÃO

CASO A RESPOSTA ANTERIOR SEJA SIM, INFORME SEU TELEFONE DE CONTATO *

003519672953274

AGRADECEMOS SUA PARTICIPAÇÃO NESTA PESQUISA. SE QUIZER SABER OS RESULTADOS DESTA INVESTIGAÇÃO DEIXE A SEGUIR SEU ENDEREÇO DE E-MAIL.

aneto@esd.ipl.pt

Este formulário foi criado em UFRB - Universidade Federal do Recôncavo da Bahia.

Google Formulários

VISUALIDADES DA DOR

Prezado(a) docente, o(a) senhor (a) está sendo convidado(a) a participar da pesquisa intitulada: “Visualidades da dor: um ensaio sobre condições de trabalho e mal-estar docente no Ensino Superior”. Trata-se de uma pesquisa de pós-doutoramento desenvolvida no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade da Universidade do Estado da Bahia/Brasil (supervisionada pelo prof. Dr. Elizeu Clementino de Souza), vinculada, também, ao Programa de Pós-Doutoramento em Educação do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa/Portugal (supervisionada pelo prof. Dr. Jorge Ramos do Ó). A referida pesquisa tem por objetivo cartografar condições de trabalho docente no ensino superior no contexto Brasil-Portugal conjecturando suas relações com o bem-estar e o mal-estar na profissão. Ao seu modo, a proposição permite ampliar e consolidar a produção de conhecimentos sobre um relevante tema que atinge o campo da docência universitária, levando em consideração a sua emergência no cenário neoliberal das políticas públicas contemporâneas. Como resultado deste estudo será elaborado um ensaio que pretende expressar as relações complexas e intersubjetivas atravessadas por aqueles que vivenciam de maneira desconcertante o trabalho de ensinar e produzir ciência, regulado pelas vicissitudes da profissão e da vida. Informa-se, ainda, que a investigação está pautada nos aspectos éticos da pesquisa envolvendo seres humanos com garantia de sigilo, anonimato e privacidade. Para participar, basta responder a este questionário. Esperamos contar com a sua participação e antecipamos desde já os agradecimentos! Se desejar saber os resultados desta investigação, deixe o endereço de e-mail ao final do questionário. Para contactar a pesquisadora responsável utilize o e-mail: mariana.meireles@ufrb.edu.br ou telefone + 351 926 119 343.

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO E INFORMADO [TCLEI](#). *

- FUI INFORMADO/A SOBRE O TCLEI E DESEJO PARTICIPAR DESTA PESQUISA
- NÃO TENHO INTERESSE EM PARTICIPAR DESTA PESQUISA

PERFIL

DOCENTE DO ENSINO SUPERIOR *

- PORTUGAL
- OUTRO PAÍS EUROPEU

CIDADE ONDE EXERCE A DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR *

Lisboa, Coimbra, Braga, Viana do Castelo, Porto

NOME FICTÍCIO (ou como gostaria de ser identificado na pesquisa) *

Bastarda

SEXO *

- FEMININO
- MASCULINO
- OUTRO

AUTODECLARAÇÃO ÉTNICO-RACIAL *

- AMARELO
- BRANCO
- INDÍGENA
- PARDO
- PRETO
- OUTRA

FAIXA ETÁRIA *

- 20-30 anos
- 30-40 anos
- 40-50 anos
- 50-60 anos
- 60-70 anos
- Mais 70 anos

TITULAÇÃO ACADÊMICA *

- LICENCIATURA
- ESPECIALIZAÇÃO
- MESTRADO
- DOUTORADO
- PÓS-DOUTORADO

TEMPO DE DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR *

- 0-5 ANOS
- 5-10 ANOS
- 10-15 ANOS
- 15-20 ANOS
- 20-25 ANOS
- 25-30 ANOS
- 30-35 ANOS
- MAIS DE 35 ANOS

EM QUAL INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR VOCÊ TRABALHA? *

Universidade de Coimbra

SETOR *

- PÚBLICO
- PRIVADO

ATUAÇÃO *

- GRADUAÇÃO
- PÓS-GRADUAÇÃO
- GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO
- OUTRAS

TIPO DE VÍNCULO DE TRABALHO *

- EFETIVO POR CONTRATO ou CONCURSO
- CONTRATO TEMPORÁRIO
- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
- BOLSA
- OUTRO

REGIME DE TRABALHO *

- até 20 HORAS SEMANAIS
- até 40 HORAS SEMANAIS
- DEDICAÇÃO EXCLUSIVA
- OUTROS

ÁREA DE ATUAÇÃO *

- CIÊNCIAS EXATAS
- CIÊNCIAS HUMANAS
- CIÊNCIAS NATURAIS
- CIÊNCIAS DA SAÚDE
- CIÊNCIAS SOCIAIS
- ENGENHARIAS
- TECNOLOGIAS
- LINGUÍSTICA, LETRAS E ARTES
- OUTRA

CONDIÇÕES DE TRABALHO

COMO VOCÊ AVALIA AS CONDIÇÕES DE TRABALHO NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR ONDE TRABALHA? (de 1 a 5 refere-se a uma escala de avaliação entre nota mínima e máxima) *

1 2 3 4 5

ESCREVA UM COMENTÁRIO AVALIANDO SUAS CONDIÇÕES DE TRABALHO NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR ONDE TRABALHA *

Trabalho sem contrato há 5 anos, sem sentir grande apoio da instituição. É cada um por si...

EM SUA OPINIÃO, EM QUE MEDIDA AS CONDIÇÕES DE TRABALHO INTERFEREM NA SITUAÇÕES DE BEM-ESTAR/MAL-ESTAR DOS DOCENTES? *

Afetam muito: poucos recursos, muita competição, compadrios, burocracia, falta de cultura de cuidado da comunicação e relações humanas. O Egos predominam. Falta consciência e coração.

EM SUA OPINIÃO, QUAIS SITUAÇÕES SÃO GERADORAS DE BEM-ESTAR NO ENSINO SUPERIOR? *

- ATIVIDADES DE ENSINO
- ATIVIDADES DE PESQUISA
- ATIVIDADES DE EXTENSÃO
- ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE GESTÃO
- PRODUÇÃO CIENTÍFICA E ACADÊMICA
- RECONHECIMENTO PROFISSIONAL
- REMUNERAÇÃO SALARIAL
- ESTABILIDADE NAS FORMAS DE CONTRATO DE TRABALHO
- INFRAESTRUTURA ADEQUADA PARA DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO
- BOA RELAÇÃO COM COLEGAS, ESTUDANTES E COMUNIDADE ACADÊMICA
- SENTIDO DO TRABALHO PRESTADO AOS ESTUDANTES E COMUNIDADE

RELATE AO MENOS UMA EXPERIÊNCIA GERADORA DE BEM-ESTAR RELACIONADA DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR. *

A satisfação dos discentes, convites internacionais, ser considerado uma "Professora Luz".

EM SUA OPINIÃO, QUAIS SITUAÇÕES SÃO GERADORAS DE MAL-ESTAR NO ENSINO SUPERIOR? *

- ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO
- ATIVIDADES RELACIONADAS A PESQUISA
- ATIVIDADES RELACIONADAS A EXTENSÃO
- ATIVIDADES RELACIONADAS A GESTÃO
- ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E BUROCRÁTICAS
- COBRANÇAS EM RELAÇÃO A PRODUTIVIDADE
- COMPETITIVIDADE
- DESVALORIZAÇÃO PROFISSIONAL
- DESLOCAMENTO CASA-INSTUIÇÃO DE TRABALHO
- FALTA DE TEMPO PARA O DESCANSO, LAZER E FAMÍLIA
- PRESSÃO DE SUPERIORES HIERÁRQUICOS
- SENTIMENTO DE ISOLAMENTO, SOLIDÃO OU DESAMPARO
- SOBRECARGA E INTENSIFICAÇÃO DE TRABALHO DOCENTE
- OUTRAS

RELATE AO MENOS UMA EXPERIÊNCIA GERADORA DE MAL-ESTAR RELACIONADA DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR. *

Sabotagem de colegas, traição, usurpação do meu trabalho.

QUAL SEU NÍVEL DE REALIZAÇÃO PROFISSIONAL? (de 1 a 5 refere-se a uma escala de *
avaliação entre nota mínima e máxima)

1	2	3	4	5
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

ESCREVA UM COMENTÁRIO SOBRE SEU NÍVEL DE REALIZAÇÃO PROFISSIONAL. *

Sinto-me realizada de forma imaterial, mas falta o reconhecimento material.

QUAL SEU NÍVEL DE REALIZAÇÃO PESSOAL? (de 1 a 5 refere-se a uma escala de *
avaliação entre nota mínima e máxima)

1	2	3	4	5
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

ESCREVA UM COMENTÁRIO SOBRE SEU NÍVEL DE REALIZAÇÃO PESSOAL. *

Considero estar sub-aproveitada no contexto português. Recentemente um catedrático usurpou a
minha propriedade intelectual, mas não tenho contrato de trabalho. É uma situação de pura injustiça.

RELAÇÃO SAÚDE-DOENÇA

COMO VOCÊ AVALIA SUA SAÚDE? *

- NÃO PERCEBO NENHUMA FRAGILIDADE
- APRESENTO FRAGILIDADES FÍSICAS
- APRESENTO FRAGILIDADES PSÍQUICAS
- APRESENTO FRAGILIDADES FÍSICAS E PSÍQUICAS
- PREFIRO NÃO RESPONDER

JÁ FOI DIAGNOSTICADO/A COM ALGUMA DOENÇA FÍSICA OU PSICOLÓGICA NÃO DECORRENTE DA PROFISSÃO DOCENTE ? *

- SIM
- NÃO

JÁ FOI DIAGNOSTICADO/A COM ALGUMA DOENÇA FÍSICA OU PSICOLÓGICA DECORRENTE DA PROFISSÃO DOCENTE ? *

- SIM
- NÃO

CASO ALGUMAS DAS RESPOSTAS ANTERIORES SEJA SIM, INFORME A(S) DOENÇA(S) *
E AS FORMAS DE TRATAMENTO.

Uma situação pontual de perda de memória transitória decorrente de esgotamento.

FAZ USO DE MEDICAÇÃO CONTÍNUA? *

SIM

NÃO

CASO A RESPOSTA ANTERIOR SEJA SIM, INFORME A MEDICAÇÃO. *

Tomei Omega 3 e vitaminas

SE JÁ FOI DIAGNOSTICADO/A COM ALGUMA DOENÇA FÍSICA OU PSICOLÓGICA, *
RELATE COMO ISSO IMPACTA NO SEU COTIDIANO DE VIDA E DE TRABALHO.

Solidão, retração, isolamento

JÁ GOZOU DE ALGUMA LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE?

SIM

NÃO

CASO A RESPOSTA ANTERIOR SEJA SIM, ESPECIFIQUE. *

nunca estive de licença

JÁ VIVENCIA OU VIVENCIA O FENÔMENO DO MAL-ESTAR DOCENTE? *

SIM

NÃO

ATRAVÉS DE QUAIS SINTOMAS VOCÊ EXPERIMENTA OU JÁ EXPERIMENTOU O MAL-ESTAR DOCENTE ? *

ABSTENTEÍSMO

ANGÚSTIA

ANSIEDADE

COAÇÃO

CRISES GÁSTRICAS

CRISES HIPERTENSIVAS

DOENÇAS CARDIOVASCULARES

DOENÇAS OFTALMOLÓGICAS

DORES (musculares, nas costas, na cabeça, etc)

DESÂNIMO

DESAMPARO

DESEJO DE ABANDONAR A PROFISSÃO

- DEPRESSÃO
- DIFICULDADES DE CONCENTRAÇÃO
- DISTÚRBIOS DO SONO
- ENDURECIMENTO EMOCIONAL
- ESTRESSE
- INCIDÊNCIA DE DIABETES
- IDEAÇÃO SUICIDA
- INDIFERENÇA EM RELAÇÃO AO TRABALHO
- IRRITABILIDADE
- PÂNICO DE REUNIÕES E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
- PÂNICO DE SALA DE AULA
- PREOCUPAÇÃO EXCESSIVA
- PREJÚZOS NA PRODUTIVIDADE/CRIATIVIDADE
- SOLIDÃO
- OUTRAS
- NENHUMA DAS OPÇÕES

QUAIS ESTRATÉGIAS DE DEFESA E ENFRENTAMENTO VOCÊ TEM ACIONADO PARA IMPEDIR O ADOECIMENTO? *

Procurar o silencio e evitar contatos com as pessoas e meios tóxicos

QUE IMAGEM VISUAL TRADUZIRIA SEUS SENTIMENTOS EM RELAÇÃO À SUA ATUAL *
CONDIÇÃO DOCENTE VIVENCIADA NO ENSINO SUPERIOR? *Fazer Upload de Arquivo*

 Roda França - El...

 Adicionar arquivo

NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO ONDE TRABALHAS HÁ POLÍTICAS OU *
AÇÕES INTERESSADAS NA SAÚDE OU BEM-ESTAR DOS DOCENTES
UNIVERSITÁRIOS?

SIM

NÃO

NÃO SEI INFORMAR

CASO A RESPOSTA ANTERIOR SEJA SIM, COMPARTILHE INFORMAÇÕES SOBRE TAIS *
POLÍTICAS OU AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SUA INSTITUIÇÃO.

não sei informar

QUE AÇÕES SUGERE COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AO FENÔMENO DO MAL- *
ESTAR VIVENCIADO ATUALMENTE POR DOCENTES DO ENSINO SUPERIOR?

Formações sobre boas relações de trabalho.

EXTENSÕES DA PESQUISA

VOCÊ TEM INTERESSE EM CONCEDER UMA ENTREVISTA (virtual) PARA APROFUNDAR QUESTÕES SOBRE ESSE TEMA DE PESQUISA? *

SIM

NÃO

CASO A RESPOSTA ANTERIOR SEJA SIM, INFORME SEU TELEFONE DE CONTATO *

0000

VOCÊ TEM INTERESSE EM PARTICIPAR DE UMA RODA DE CONVERSA (virtual) SOBRE ESSE TEMA DE PESQUISA? *

SIM

NÃO

CASO A RESPOSTA ANTERIOR SEJA SIM, INFORME SEU TELEFONE DE CONTATO *

000

AGRADECEMOS SUA PARTICIPAÇÃO NESTA PESQUISA. SE QUISER SABER OS RESULTADOS DESTA INVESTIGAÇÃO DEIXE A SEGUIR SEU ENDEREÇO DE E-MAIL.

.....

Este formulário foi criado em UFRB - Universidade Federal do Recôncavo da Bahia.

Google Formulários

VISUALIDADES DA DOR

Prezado(a) docente, o(a) senhor (a) está sendo convidado(a) a participar da pesquisa intitulada: “Visualidades da dor: um ensaio sobre condições de trabalho e mal-estar docente no Ensino Superior”. Trata-se de uma pesquisa de pós-doutoramento desenvolvida no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade da Universidade do Estado da Bahia/Brasil (supervisionada pelo prof. Dr. Elizeu Clementino de Souza), vinculada, também, ao Programa de Pós-Doutoramento em Educação do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa/Portugal (supervisionada pelo prof. Dr. Jorge Ramos do Ó). A referida pesquisa tem por objetivo cartografar condições de trabalho docente no ensino superior no contexto Brasil-Portugal conjecturando suas relações com o bem-estar e o mal-estar na profissão. Ao seu modo, a proposição permite ampliar e consolidar a produção de conhecimentos sobre um relevante tema que atinge o campo da docência universitária, levando em consideração a sua emergência no cenário neoliberal das políticas públicas contemporâneas. Como resultado deste estudo será elaborado um ensaio que pretende expressar as relações complexas e intersubjetivas atravessadas por aqueles que vivenciam de maneira desconcertante o trabalho de ensinar e produzir ciência, regulado pelas vicissitudes da profissão e da vida. Informa-se, ainda, que a investigação está pautada nos aspectos éticos da pesquisa envolvendo seres humanos com garantia de sigilo, anonimato e privacidade. Para participar, basta responder a este questionário. Esperamos contar com a sua participação e antecipamos desde já os agradecimentos! Se desejar saber os resultados desta investigação, deixe o endereço de e-mail ao final do questionário. Para contactar a pesquisadora responsável utilize o e-mail: mariana.meireles@ufrb.edu.br ou telefone + 351 926 119 343.

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO E INFORMADO [TCLEI](#). *

- FUI INFORMADO/A SOBRE O TCLEI E DESEJO PARTICIPAR DESTA PESQUISA
- NÃO TENHO INTERESSE EM PARTICIPAR DESTA PESQUISA

PERFIL

DOCENTE DO ENSINO SUPERIOR *

 PORTUGAL OUTRO PAÍS EUROPEU

CIDADE ONDE EXERCE A DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR *

Lisboa

NOME FICTÍCIO (ou como gostaria de ser identificado na pesquisa) *

Maria

SEXO *

 FEMININO MASCULINO OUTRO

AUTODECLARAÇÃO ÉTNICO-RACIAL *

- AMARELO
- BRANCO
- INDÍGENA
- PARDO
- PRETO
- OUTRA

FAIXA ETÁRIA *

- 20-30 anos
- 30-40 anos
- 40-50 anos
- 50-60 anos
- 60-70 anos
- Mais 70 anos

TITULAÇÃO ACADÊMICA *

- LICENCIATURA
- ESPECIALIZAÇÃO
- MESTRADO
- DOUTORADO
- PÓS-DOUTORADO

TEMPO DE DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR *

- 0-5 ANOS
- 5-10 ANOS
- 10-15 ANOS
- 15-20 ANOS
- 20-25 ANOS
- 25-30 ANOS
- 30-35 ANOS
- MAIS DE 35 ANOS

EM QUAL INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR VOCÊ TRABALHA? *

Universidade de Lisboa

SETOR *

- PÚBLICO
- PRIVADO

ATUAÇÃO *

- GRADUAÇÃO
- PÓS-GRADUAÇÃO
- GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO
- OUTRAS

TIPO DE VÍNCULO DE TRABALHO *

- EFETIVO POR CONTRATO ou CONCURSO
- CONTRATO TEMPORÁRIO
- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
- BOLSA
- OUTRO

REGIME DE TRABALHO *

- até 20 HORAS SEMANAIS
- até 40 HORAS SEMANAIS
- DEDICAÇÃO EXCLUSIVA
- OUTROS

ÁREA DE ATUAÇÃO *

- CIÊNCIAS EXATAS
- CIÊNCIAS HUMANAS
- CIÊNCIAS NATURAIS
- CIÊNCIAS DA SAÚDE
- CIÊNCIAS SOCIAIS
- ENGENHARIAS
- TECNOLOGIAS
- LINGUÍSTICA, LETRAS E ARTES
- OUTRA

CONDIÇÕES DE TRABALHO

COMO VOCÊ AVALIA AS CONDIÇÕES DE TRABALHO NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR ONDE TRABALHA? (de 1 a 5 refere-se a uma escala de avaliação entre nota mínima e máxima) *

1 2 3 4 5

ESCREVA UM COMENTÁRIO AVALIANDO SUAS CONDIÇÕES DE TRABALHO NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR ONDE TRABALHA *

Excesso de aulas, sem tempo para pesquisa, incoerências e inadequação no sistema de avaliação docente, dificuldades progressão carreira, falta de reconhecimento e exigências excessivas, tempo de orientação de mestrandos e doutorandos não contemplado no serviço docente, muito trabalho administrativo, muita dispersão e sem tempo para descanso.

EM SUA OPINIÃO, EM QUE MEDIDA AS CONDIÇÕES DE TRABALHO INTERFEREM NA SITUAÇÕES DE BEM-ESTAR/MAL-ESTAR DOS DOCENTES? *

Quando as exigências profissionais retiram tempo à família e ao próprio sujeito isso tem consequências graves a médio/longo prazo, provocando mal-estar, doenças mentais e físicas.

EM SUA OPINIÃO, QUAIS SITUAÇÕES SÃO GERADORAS DE BEM-ESTAR NO ENSINO SUPERIOR? *

- ATIVIDADES DE ENSINO
- ATIVIDADES DE PESQUISA
- ATIVIDADES DE EXTENSÃO
- ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE GESTÃO
- PRODUÇÃO CIENTÍFICA E ACADÊMICA
- RECONHECIMENTO PROFISSIONAL
- REMUNERAÇÃO SALARIAL
- ESTABILIDADE NAS FORMAS DE CONTRATO DE TRABALHO
- INFRAESTRUTURA ADEQUADA PARA DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO
- BOA RELAÇÃO COM COLEGAS, ESTUDANTES E COMUNIDADE ACADÊMICA
- SENTIDO DO TRABALHO PRESTADO AOS ESTUDANTES E COMUNIDADE

RELATE AO MENOS UMA EXPERIÊNCIA GERADORA DE BEM-ESTAR RELACIONADA DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR. *

Relações humanas e o reconheconhecimento dos estudantes. Na pergunta anterior, considero que quase todos os itens podem estar associados ao bem-estar, o problema é quando se pede que sejamos super-mulheres ou super-homens, capazes de fazer tudo e muito bem, sem haver tempo para tal.

EM SUA OPINIÃO, QUAIS SITUAÇÕES SÃO GERADORAS DE MAL-ESTAR NO ENSINO SUPERIOR? *

- ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO
- ATIVIDADES RELACIONADAS A PESQUISA
- ATIVIDADES RELACIONADAS A EXTENSÃO
- ATIVIDADES RELACIONADAS A GESTÃO
- ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E BUROCRÁTICAS
- COBRANÇAS EM RELAÇÃO A PRODUTIVIDADE
- COMPETITIVIDADE
- DESVALORIZAÇÃO PROFISSIONAL
- DESLOCAMENTO CASA-INSTUIÇÃO DE TRABALHO
- FALTA DE TEMPO PARA O DESCANSO, LAZER E FAMÍLIA
- PRESSÃO DE SUPERIORES HIERÁRQUICOS
- SENTIMENTO DE ISOLAMENTO, SOLIDÃO OU DESAMPARO
- SOBRECARGA E INTENSIFICAÇÃO DE TRABALHO DOCENTE
- OUTRAS

RELATE AO MENOS UMA EXPERIÊNCIA GERADORA DE MAL-ESTAR RELACIONADA DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR. *

Excesso de exigências e impossibilidade de realizar toda a diversidade de actividade com elevada qualidade

QUAL SEU NÍVEL DE REALIZAÇÃO PROFISSIONAL? (de 1 a 5 refere-se a uma escala de *
avaliação entre nota mínima e máxima)

1	2	3	4	5
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

ESCREVA UM COMENTÁRIO SOBRE SEU NÍVEL DE REALIZAÇÃO PROFISSIONAL. *

A profissão é cativante, no entanto pode torna-se um pesadelo quando as exigências/pressões externas exigem uma grande dispersão (ensino, investigação, gestão, serviço à comunidade) e os sistemas de avaliação e de progressão valorizam a produção científica em série.

QUAL SEU NÍVEL DE REALIZAÇÃO PESSOAL? (de 1 a 5 refere-se a uma escala de *
avaliação entre nota mínima e máxima)

1	2	3	4	5
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

ESCREVA UM COMENTÁRIO SOBRE SEU NÍVEL DE REALIZAÇÃO PESSOAL. *

Na vida pessoal procuro realizar actividades que gosto, sem compromissos e sem cobranças.

RELAÇÃO SAÚDE-DOENÇA

COMO VOCÊ AVALIA SUA SAÚDE? *

- NÃO PERCEBO NENHUMA FRAGILIDADE
- APRESENTO FRAGILIDADES FÍSICAS
- APRESENTO FRAGILIDADES PSÍQUICAS
- APRESENTO FRAGILIDADES FÍSICAS E PSÍQUICAS
- PREFIRO NÃO RESPONDER

JÁ FOI DIAGNOSTICADO/A COM ALGUMA DOENÇA FÍSICA OU PSICOLÓGICA NÃO DECORRENTE DA PROFISSÃO DOCENTE ? *

- SIM
- NÃO

JÁ FOI DIAGNOSTICADO/A COM ALGUMA DOENÇA FÍSICA OU PSICOLÓGICA DECORRENTE DA PROFISSÃO DOCENTE ? *

- SIM
- NÃO

CASO ALGUMAS DAS RESPOSTAS ANTERIORES SEJA SIM, INFORME A(S) DOENÇA(S) *
E AS FORMAS DE TRATAMENTO.

Doença endocrinológica, problema coluna

FAZ USO DE MEDICAÇÃO CONTÍNUA? *

SIM

NÃO

CASO A RESPOSTA ANTERIOR SEJA SIM, INFORME A MEDICAÇÃO. *

Medicação tiróide

SE JÁ FOI DIAGNOSTICADO/A COM ALGUMA DOENÇA FÍSICA OU PSICOLÓGICA, *
RELATE COMO ISSO IMPACTA NO SEU COTIDIANO DE VIDA E DE TRABALHO.

Os problemas na coluna surgiram no decurso da actividade profissional - por vezes, muito tempo de pé, outras, muito tempo sentada. Isso já dificultou o trabalho.

JÁ GOZOU DE ALGUMA LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE?

SIM

NÃO

CASO A RESPOSTA ANTERIOR SEJA SIM, ESPECIFIQUE. *

Respondi não anteriormente

JÁ VIVENCIA OU VIVENCIA O FENÔMENO DO MAL-ESTAR DOCENTE? *

SIM

NÃO

ATRAVÉS DE QUAIS SINTOMAS VOCÊ EXPERIMENTA OU JÁ EXPERIMENTOU O MAL-ESTAR DOCENTE ? *

ABSTENTEÍSMO

ANGÚSTIA

ANSIEDADE

COAÇÃO

CRISES GÁSTRICAS

CRISES HIPERTENSIVAS

DOENÇAS CARDIOVASCULARES

DOENÇAS OFTALMOLÓGICAS

DORES (musculares, nas costas, na cabeça, etc)

DESÂNIMO

DESAMPARO

DESEJO DE ABANDONAR A PROFISSÃO

- DEPRESSÃO
- DIFICULDADES DE CONCENTRAÇÃO
- DISTÚRBIOS DO SONO
- ENDURECIMENTO EMOCIONAL
- ESTRESSE
- INCIDÊNCIA DE DIABETES
- IDEAÇÃO SUICIDA
- INDIFERENÇA EM RELAÇÃO AO TRABALHO
- IRRITABILIDADE
- PÂNICO DE REUNIÕES E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
- PÂNICO DE SALA DE AULA
- PREOCUPAÇÃO EXCESSIVA
- PREJÚZOS NA PRODUTIVIDADE/CRIATIVIDADE
- SOLIDÃO
- OUTRAS
- NENHUMA DAS OPÇÕES

QUAIS ESTRATÉGIAS DE DEFESA E ENFRENTAMENTO VOCÊ TEM ACIONADO PARA IMPEDIR O ADOECIMENTO? *

Tentativa de ficar com algum tempo para o lazer, embora seja difícil.

QUE IMAGEM VISUAL TRADUZIRIA SEUS SENTIMENTOS EM RELAÇÃO À SUA ATUAL *
CONDIÇÃO DOCENTE VIVENCIADA NO ENSINO SUPERIOR? *Fazer Upload de Arquivo*

 desepero - Cárm...

 Adicionar arquivo

NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO ONDE TRABALHAS HÁ POLÍTICAS OU *
AÇÕES INTERESSADAS NA SAÚDE OU BEM-ESTAR DOS DOCENTES
UNIVERSITÁRIOS?

SIM

NÃO

NÃO SEI INFORMAR

CASO A RESPOSTA ANTERIOR SEJA SIM, COMPARTILHE INFORMAÇÕES SOBRE TAIS *
POLÍTICAS OU AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SUA INSTITUIÇÃO.

respondi não anteriormente

QUE AÇÕES SUGERE COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AO FENÔMENO DO MAL- *
ESTAR VIVENCIADO ATUALMENTE POR DOCENTES DO ENSINO SUPERIOR?

Um maior cuidado com as condições de trabalho, com o excesso de trabalho, políticas que permitam
o respeito ao descanso, maior atenção às exigências colocadas

EXTENSÕES DA PESQUISA

VOCÊ TEM INTERESSE EM CONCEDER UMA ENTREVISTA (virtual) PARA APROFUNDAR QUESTÕES SOBRE ESSE TEMA DE PESQUISA? *

SIM

NÃO

CASO A RESPOSTA ANTERIOR SEJA SIM, INFORME SEU TELEFONE DE CONTATO *

XXXX
.....

VOCÊ TEM INTERESSE EM PARTICIPAR DE UMA RODA DE CONVERSA (virtual) SOBRE ESSE TEMA DE PESQUISA? *

SIM

NÃO

CASO A RESPOSTA ANTERIOR SEJA SIM, INFORME SEU TELEFONE DE CONTATO *

XXXX
.....

AGRADECEMOS SUA PARTICIPAÇÃO NESTA PESQUISA. SE QUIZER SABER OS RESULTADOS DESTA INVESTIGAÇÃO DEIXE A SEGUIR SEU ENDEREÇO DE E-MAIL.

.....

Este formulário foi criado em UFRB - Universidade Federal do Recôncavo da Bahia.

Google Formulários

VISUALIDADES DA DOR

Prezado(a) docente, o(a) senhor (a) está sendo convidado(a) a participar da pesquisa intitulada: “Visualidades da dor: um ensaio sobre condições de trabalho e mal-estar docente no Ensino Superior”. Trata-se de uma pesquisa de pós-doutoramento desenvolvida no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade da Universidade do Estado da Bahia/Brasil (supervisionada pelo prof. Dr. Elizeu Clementino de Souza), vinculada, também, ao Programa de Pós-Doutoramento em Educação do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa/Portugal (supervisionada pelo prof. Dr. Jorge Ramos do Ó). A referida pesquisa tem por objetivo cartografar condições de trabalho docente no ensino superior no contexto Brasil-Portugal conjecturando suas relações com o bem-estar e o mal-estar na profissão. Ao seu modo, a proposição permite ampliar e consolidar a produção de conhecimentos sobre um relevante tema que atinge o campo da docência universitária, levando em consideração a sua emergência no cenário neoliberal das políticas públicas contemporâneas. Como resultado deste estudo será elaborado um ensaio que pretende expressar as relações complexas e intersubjetivas atravessadas por aqueles que vivenciam de maneira desconcertante o trabalho de ensinar e produzir ciência, regulado pelas vicissitudes da profissão e da vida. Informa-se, ainda, que a investigação está pautada nos aspectos éticos da pesquisa envolvendo seres humanos com garantia de sigilo, anonimato e privacidade. Para participar, basta responder a este questionário. Esperamos contar com a sua participação e antecipamos desde já os agradecimentos! Se desejar saber os resultados desta investigação, deixe o endereço de e-mail ao final do questionário. Para contactar a pesquisadora responsável utilize o e-mail: mariana.meireles@ufrb.edu.br ou telefone + 351 926 119 343.

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO E INFORMADO [TCLEI](#). *

- FUI INFORMADO/A SOBRE O TCLEI E DESEJO PARTICIPAR DESTA PESQUISA
- NÃO TENHO INTERESSE EM PARTICIPAR DESTA PESQUISA

PERFIL

DOCENTE DO ENSINO SUPERIOR *

- PORTUGAL
- OUTRO PAÍS EUROPEU

CIDADE ONDE EXERCE A DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR *

lisboa

NOME FICTÍCIO (ou como gostaria de ser identificado na pesquisa) *

Maria

SEXO *

- FEMININO
- MASCULINO
- OUTRO

AUTODECLARAÇÃO ÉTNICO-RACIAL *

- AMARELO
- BRANCO
- INDÍGENA
- PARDO
- PRETO
- OUTRA

FAIXA ETÁRIA *

- 20-30 anos
- 30-40 anos
- 40-50 anos
- 50-60 anos
- 60-70 anos
- Mais 70 anos

TITULAÇÃO ACADÊMICA *

- LICENCIATURA
- ESPECIALIZAÇÃO
- MESTRADO
- DOUTORADO
- PÓS-DOUTORADO

TEMPO DE DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR *

- 0-5 ANOS
- 5-10 ANOS
- 10-15 ANOS
- 15-20 ANOS
- 20-25 ANOS
- 25-30 ANOS
- 30-35 ANOS
- MAIS DE 35 ANOS

EM QUAL INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR VOCÊ TRABALHA? *

nrespondo

SETOR *

- PÚBLICO
- PRIVADO

ATUAÇÃO *

- GRADUAÇÃO
- PÓS-GRADUAÇÃO
- GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO
- OUTRAS

TIPO DE VÍNCULO DE TRABALHO *

- EFETIVO POR CONTRATO ou CONCURSO
- CONTRATO TEMPORÁRIO
- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
- BOLSA
- OUTRO

REGIME DE TRABALHO *

- até 20 HORAS SEMANAIS
- até 40 HORAS SEMANAIS
- DEDICAÇÃO EXCLUSIVA
- OUTROS

ÁREA DE ATUAÇÃO *

- CIÊNCIAS EXATAS
- CIÊNCIAS HUMANAS
- CIÊNCIAS NATURAIS
- CIÊNCIAS DA SAÚDE
- CIÊNCIAS SOCIAIS
- ENGENHARIAS
- TECNOLOGIAS
- LINGUÍSTICA, LETRAS E ARTES
- OUTRA

CONDIÇÕES DE TRABALHO

COMO VOCÊ AVALIA AS CONDIÇÕES DE TRABALHO NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR ONDE TRABALHA? (de 1 a 5 refere-se a uma escala de avaliação entre nota mínima e máxima) *

1 2 3 4 5

ESCREVA UM COMENTÁRIO AVALIANDO SUAS CONDIÇÕES DE TRABALHO NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR ONDE TRABALHA *

adequadas, com algumas limitações de espaços de trabalho com os alunos, fora das aulas agendadas

EM SUA OPINIÃO, EM QUE MEDIDA AS CONDIÇÕES DE TRABALHO INTERFEREM NA SITUAÇÕES DE BEM-ESTAR/MAL-ESTAR DOS DOCENTES? *

são importantes na medida em que condicionam as atividades pedagógicas a desenvolver e o tipo de suporte a dar aos alunos

EM SUA OPINIÃO, QUAIS SITUAÇÕES SÃO GERADORAS DE BEM-ESTAR NO ENSINO SUPERIOR? *

- ATIVIDADES DE ENSINO
- ATIVIDADES DE PESQUISA
- ATIVIDADES DE EXTENSÃO
- ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE GESTÃO
- PRODUÇÃO CIENTÍFICA E ACADÊMICA
- RECONHECIMENTO PROFISSIONAL
- REMUNERAÇÃO SALARIAL
- ESTABILIDADE NAS FORMAS DE CONTRATO DE TRABALHO
- INFRAESTRUTURA ADEQUADA PARA DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO
- BOA RELAÇÃO COM COLEGAS, ESTUDANTES E COMUNIDADE ACADÊMICA
- SENTIDO DO TRABALHO PRESTADO AOS ESTUDANTES E COMUNIDADE

RELATE AO MENOS UMA EXPERIÊNCIA GERADORA DE BEM-ESTAR RELACIONADA DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR. *

o reconhecimento expresso pelos alunos

EM SUA OPINIÃO, QUAIS SITUAÇÕES SÃO GERADORAS DE MAL-ESTAR NO ENSINO SUPERIOR? *

- ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO
- ATIVIDADES RELACIONADAS A PESQUISA
- ATIVIDADES RELACIONADAS A EXTENSÃO
- ATIVIDADES RELACIONADAS A GESTÃO
- ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E BUROCRÁTICAS
- COBRANÇAS EM RELAÇÃO A PRODUTIVIDADE
- COMPETITIVIDADE
- DESVALORIZAÇÃO PROFISSIONAL
- DESLOCAMENTO CASA-INSTUIÇÃO DE TRABALHO
- FALTA DE TEMPO PARA O DESCANSO, LAZER E FAMÍLIA
- PRESSÃO DE SUPERIORES HIERÁRQUICOS
- SENTIMENTO DE ISOLAMENTO, SOLIDÃO OU DESAMPARO
- SOBRECARGA E INTENSIFICAÇÃO DE TRABALHO DOCENTE
- OUTRAS

RELATE AO MENOS UMA EXPERIÊNCIA GERADORA DE MAL-ESTAR RELACIONADA DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR. *

o acesso à carreira estar totalmente dependente da produção científica indexada

QUAL SEU NÍVEL DE REALIZAÇÃO PROFISSIONAL? (de 1 a 5 refere-se a uma escala de *
avaliação entre nota mínima e máxima)

1 2 3 4 5

ESCREVA UM COMENTÁRIO SOBRE SEU NÍVEL DE REALIZAÇÃO PROFISSIONAL. *

adoro dar aulas

QUAL SEU NÍVEL DE REALIZAÇÃO PESSOAL? (de 1 a 5 refere-se a uma escala de *
avaliação entre nota mínima e máxima)

1 2 3 4 5

ESCREVA UM COMENTÁRIO SOBRE SEU NÍVEL DE REALIZAÇÃO PESSOAL. *

sou uma pessoa globalmente feliz

RELAÇÃO SAÚDE-DOENÇA

COMO VOCÊ AVALIA SUA SAÚDE? *

- NÃO PERCEBO NENHUMA FRAGILIDADE
- APRESENTO FRAGILIDADES FÍSICAS
- APRESENTO FRAGILIDADES PSÍQUICAS
- APRESENTO FRAGILIDADES FÍSICAS E PSÍQUICAS
- PREFIRO NÃO RESPONDER

JÁ FOI DIAGNOSTICADO/A COM ALGUMA DOENÇA FÍSICA OU PSICOLÓGICA NÃO DECORRENTE DA PROFISSÃO DOCENTE ? *

- SIM
- NÃO

JÁ FOI DIAGNOSTICADO/A COM ALGUMA DOENÇA FÍSICA OU PSICOLÓGICA DECORRENTE DA PROFISSÃO DOCENTE ? *

- SIM
- NÃO

CASO ALGUMAS DAS RESPOSTAS ANTERIORES SEJA SIM, INFORME A(S) DOENÇA(S) *
E AS FORMAS DE TRATAMENTO.

dor de costas - fazer fortalecimento dorsal

FAZ USO DE MEDICAÇÃO CONTÍNUA? *

SIM

NÃO

CASO A RESPOSTA ANTERIOR SEJA SIM, INFORME A MEDICAÇÃO. *

nr

SE JÁ FOI DIAGNOSTICADO/A COM ALGUMA DOENÇA FÍSICA OU PSICOLÓGICA, *
RELATE COMO ISSO IMPACTA NO SEU COTIDIANO DE VIDA E DE TRABALHO.

nr

JÁ GOZOU DE ALGUMA LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE?

SIM

NÃO

CASO A RESPOSTA ANTERIOR SEJA SIM, ESPECIFIQUE. *

nr

JÁ VIVENCIA OU VIVENCIA O FENÔMENO DO MAL-ESTAR DOCENTE? *

SIM

NÃO

ATRAVÉS DE QUAIS SINTOMAS VOCÊ EXPERIMENTA OU JÁ EXPERIMENTOU O MAL-ESTAR DOCENTE ? *

ABSTENTEÍSMO

ANGÚSTIA

ANSIEDADE

COAÇÃO

CRISES GÁSTRICAS

CRISES HIPERTENSIVAS

DOENÇAS CARDIOVASCULARES

DOENÇAS OFTALMOLÓGICAS

DORES (musculares, nas costas, na cabeça, etc)

DESÂNIMO

DESAMPARO

DESEJO DE ABANDONAR A PROFISSÃO

- DEPRESSÃO
- DIFICULDADES DE CONCENTRAÇÃO
- DISTÚRBIOS DO SONO
- ENDURECIMENTO EMOCIONAL
- ESTRESSE
- INCIDÊNCIA DE DIABETES
- IDEAÇÃO SUICIDA
- INDIFERENÇA EM RELAÇÃO AO TRABALHO
- IRRITABILIDADE
- PÂNICO DE REUNIÕES E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
- PÂNICO DE SALA DE AULA
- PREOCUPAÇÃO EXCESSIVA
- PREJÚZOS NA PRODUTIVIDADE/CRIATIVIDADE
- SOLIDÃO
- OUTRAS
- NENHUMA DAS OPÇÕES

QUAIS ESTRATÉGIAS DE DEFESA E ENFRENTAMENTO VOCÊ TEM ACIONADO PARA IMPEDIR O ADOECIMENTO? *

nr

QUE IMAGEM VISUAL TRADUZIRIA SEUS SENTIMENTOS EM RELAÇÃO À SUA ATUAL *
CONDIÇÃO DOCENTE VIVENCIADA NO ENSINO SUPERIOR? *Fazer Upload de Arquivo*

 dd - Carolina Per...

 Adicionar arquivo

NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO ONDE TRABALHAS HÁ POLÍTICAS OU *
AÇÕES INTERESSADAS NA SAÚDE OU BEM-ESTAR DOS DOCENTES
UNIVERSITÁRIOS?

SIM

NÃO

NÃO SEI INFORMAR

CASO A RESPOSTA ANTERIOR SEJA SIM, COMPARTILHE INFORMAÇÕES SOBRE TAIS *
POLÍTICAS OU AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SUA INSTITUIÇÃO.

conciliar horários

QUE AÇÕES SUGERE COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AO FENÔMENO DO MAL- *
ESTAR VIVENCIADO ATUALMENTE POR DOCENTES DO ENSINO SUPERIOR?

garantir que quem ensina quer ser professor e não investigar (apenas)

EXTENSÕES DA PESQUISA

VOCÊ TEM INTERESSE EM CONCEDER UMA ENTREVISTA (virtual) PARA APROFUNDAR QUESTÕES SOBRE ESSE TEMA DE PESQUISA? *

SIM

NÃO

CASO A RESPOSTA ANTERIOR SEJA SIM, INFORME SEU TELEFONE DE CONTATO *

nn

VOCÊ TEM INTERESSE EM PARTICIPAR DE UMA RODA DE CONVERSA (virtual) SOBRE ESSE TEMA DE PESQUISA? *

SIM

NÃO

CASO A RESPOSTA ANTERIOR SEJA SIM, INFORME SEU TELEFONE DE CONTATO *

cc

AGRADECEMOS SUA PARTICIPAÇÃO NESTA PESQUISA. SE QUISER SABER OS RESULTADOS DESTA INVESTIGAÇÃO DEIXE A SEGUIR SEU ENDEREÇO DE E-MAIL.

.....

Este formulário foi criado em UFRB - Universidade Federal do Recôncavo da Bahia.

Google Formulários

VISUALIDADES DA DOR

Prezado(a) docente, o(a) senhor (a) está sendo convidado(a) a participar da pesquisa intitulada: “Visualidades da dor: um ensaio sobre condições de trabalho e mal-estar docente no Ensino Superior”. Trata-se de uma pesquisa de pós-doutoramento desenvolvida no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade da Universidade do Estado da Bahia/Brasil (supervisionada pelo prof. Dr. Elizeu Clementino de Souza), vinculada, também, ao Programa de Pós-Doutoramento em Educação do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa/Portugal (supervisionada pelo prof. Dr. Jorge Ramos do Ó). A referida pesquisa tem por objetivo cartografar condições de trabalho docente no ensino superior no contexto Brasil-Portugal conjecturando suas relações com o bem-estar e o mal-estar na profissão. Ao seu modo, a proposição permite ampliar e consolidar a produção de conhecimentos sobre um relevante tema que atinge o campo da docência universitária, levando em consideração a sua emergência no cenário neoliberal das políticas públicas contemporâneas. Como resultado deste estudo será elaborado um ensaio que pretende expressar as relações complexas e intersubjetivas atravessadas por aqueles que vivenciam de maneira desconcertante o trabalho de ensinar e produzir ciência, regulado pelas vicissitudes da profissão e da vida. Informa-se, ainda, que a investigação está pautada nos aspectos éticos da pesquisa envolvendo seres humanos com garantia de sigilo, anonimato e privacidade. Para participar, basta responder a este questionário. Esperamos contar com a sua participação e antecipamos desde já os agradecimentos! Se desejar saber os resultados desta investigação, deixe o endereço de e-mail ao final do questionário. Para contactar a pesquisadora responsável utilize o e-mail: mariana.meireles@ufrb.edu.br ou telefone + 351 926 119 343.

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO E INFORMADO [TCLEI](#). *

- FUI INFORMADO/A SOBRE O TCLEI E DESEJO PARTICIPAR DESTA PESQUISA
- NÃO TENHO INTERESSE EM PARTICIPAR DESTA PESQUISA

PERFIL

DOCENTE DO ENSINO SUPERIOR *

 PORTUGAL OUTRO PAÍS EUROPEU

CIDADE ONDE EXERCE A DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR *

Lisboa

NOME FICTÍCIO (ou como gostaria de ser identificado na pesquisa) *

Maria Maria

SEXO *

 FEMININO MASCULINO OUTRO

AUTODECLARAÇÃO ÉTNICO-RACIAL *

- AMARELO
- BRANCO
- INDÍGENA
- PARDO
- PRETO
- OUTRA

FAIXA ETÁRIA *

- 20-30 anos
- 30-40 anos
- 40-50 anos
- 50-60 anos
- 60-70 anos
- Mais 70 anos

TITULAÇÃO ACADÊMICA *

- LICENCIATURA
- ESPECIALIZAÇÃO
- MESTRADO
- DOUTORADO
- PÓS-DOUTORADO

TEMPO DE DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR *

- 0-5 ANOS
- 5-10 ANOS
- 10-15 ANOS
- 15-20 ANOS
- 20-25 ANOS
- 25-30 ANOS
- 30-35 ANOS
- MAIS DE 35 ANOS

EM QUAL INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR VOCÊ TRABALHA? *

Universidade de Lisboa

SETOR *

- PÚBLICO
- PRIVADO

ATUAÇÃO *

- GRADUAÇÃO
- PÓS-GRADUAÇÃO
- GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO
- OUTRAS

TIPO DE VÍNCULO DE TRABALHO *

- EFETIVO POR CONTRATO ou CONCURSO
- CONTRATO TEMPORÁRIO
- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
- BOLSA
- OUTRO

REGIME DE TRABALHO *

- até 20 HORAS SEMANAIS
- até 40 HORAS SEMANAIS
- DEDICAÇÃO EXCLUSIVA
- OUTROS

ÁREA DE ATUAÇÃO *

- CIÊNCIAS EXATAS
- CIÊNCIAS HUMANAS
- CIÊNCIAS NATURAIS
- CIÊNCIAS DA SAÚDE
- CIÊNCIAS SOCIAIS
- ENGENHARIAS
- TECNOLOGIAS
- LINGUÍSTICA, LETRAS E ARTES
- OUTRA

CONDIÇÕES DE TRABALHO

COMO VOCÊ AVALIA AS CONDIÇÕES DE TRABALHO NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR ONDE TRABALHA? (de 1 a 5 refere-se a uma escala de avaliação entre nota mínima e máxima) *

1 2 3 4 5

ESCREVA UM COMENTÁRIO AVALIANDO SUAS CONDIÇÕES DE TRABALHO NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR ONDE TRABALHA *

xx

EM SUA OPINIÃO, EM QUE MEDIDA AS CONDIÇÕES DE TRABALHO INTERFEREM NA SITUAÇÕES DE BEM-ESTAR/MAL-ESTAR DOS DOCENTES? *

xx

EM SUA OPINIÃO, QUAIS SITUAÇÕES SÃO GERADORAS DE BEM-ESTAR NO ENSINO SUPERIOR? *

- ATIVIDADES DE ENSINO
- ATIVIDADES DE PESQUISA
- ATIVIDADES DE EXTENSÃO
- ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE GESTÃO
- PRODUÇÃO CIENTÍFICA E ACADÊMICA
- RECONHECIMENTO PROFISSIONAL
- REMUNERAÇÃO SALARIAL
- ESTABILIDADE NAS FORMAS DE CONTRATO DE TRABALHO
- INFRAESTRUTURA ADEQUADA PARA DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO
- BOA RELAÇÃO COM COLEGAS, ESTUDANTES E COMUNIDADE ACADÊMICA
- SENTIDO DO TRABALHO PRESTADO AOS ESTUDANTES E COMUNIDADE

RELATE AO MENOS UMA EXPERIÊNCIA GERADORA DE BEM-ESTAR RELACIONADA DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR. *

XX

EM SUA OPINIÃO, QUAIS SITUAÇÕES SÃO GERADORAS DE MAL-ESTAR NO ENSINO SUPERIOR? *

- ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO
- ATIVIDADES RELACIONADAS A PESQUISA
- ATIVIDADES RELACIONADAS A EXTENSÃO
- ATIVIDADES RELACIONADAS A GESTÃO
- ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E BUROCRÁTICAS
- COBRANÇAS EM RELAÇÃO A PRODUTIVIDADE
- COMPETITIVIDADE
- DESVALORIZAÇÃO PROFISSIONAL
- DESLOCAMENTO CASA-INSTUIÇÃO DE TRABALHO
- FALTA DE TEMPO PARA O DESCANSO, LAZER E FAMÍLIA
- PRESSÃO DE SUPERIORES HIERÁRQUICOS
- SENTIMENTO DE ISOLAMENTO, SOLIDÃO OU DESAMPARO
- SOBRECARGA E INTENSIFICAÇÃO DE TRABALHO DOCENTE
- OUTRAS

RELATE AO MENOS UMA EXPERIÊNCIA GERADORA DE MAL-ESTAR RELACIONADA DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR. *

XX

QUAL SEU NÍVEL DE REALIZAÇÃO PROFISSIONAL? (de 1 a 5 refere-se a uma escala de *
avaliação entre nota mínima e máxima)

1 2 3 4 5

ESCREVA UM COMENTÁRIO SOBRE SEU NÍVEL DE REALIZAÇÃO PROFISSIONAL. *

XX

QUAL SEU NÍVEL DE REALIZAÇÃO PESSOAL? (de 1 a 5 refere-se a uma escala de *
avaliação entre nota mínima e máxima)

1 2 3 4 5

ESCREVA UM COMENTÁRIO SOBRE SEU NÍVEL DE REALIZAÇÃO PESSOAL. *

XX

RELAÇÃO SAÚDE-DOENÇA

COMO VOCÊ AVALIA SUA SAÚDE? *

- NÃO PERCEBO NENHUMA FRAGILIDADE
- APRESENTO FRAGILIDADES FÍSICAS
- APRESENTO FRAGILIDADES PSÍQUICAS
- APRESENTO FRAGILIDADES FÍSICAS E PSÍQUICAS
- PREFIRO NÃO RESPONDER

JÁ FOI DIAGNOSTICADO/A COM ALGUMA DOENÇA FÍSICA OU PSICOLÓGICA NÃO DECORRENTE DA PROFISSÃO DOCENTE ? *

- SIM
- NÃO

JÁ FOI DIAGNOSTICADO/A COM ALGUMA DOENÇA FÍSICA OU PSICOLÓGICA DECORRENTE DA PROFISSÃO DOCENTE ? *

- SIM
- NÃO

CASO ALGUMAS DAS RESPOSTAS ANTERIORES SEJA SIM, INFORME A(S) DOENÇA(S) *
E AS FORMAS DE TRATAMENTO.

XX

FAZ USO DE MEDICAÇÃO CONTÍNUA? *

SIM

NÃO

CASO A RESPOSTA ANTERIOR SEJA SIM, INFORME A MEDICAÇÃO. *

XX

SE JÁ FOI DIAGNOSTICADO/A COM ALGUMA DOENÇA FÍSICA OU PSICOLÓGICA, *
RELATE COMO ISSO IMPACTA NO SEU COTIDIANO DE VIDA E DE TRABALHO.

XX

JÁ GOZOU DE ALGUMA LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE?

SIM

NÃO

CASO A RESPOSTA ANTERIOR SEJA SIM, ESPECIFIQUE. *

XX

JÁ VIVENCIOU OU VIVENCIA O FENÔMENO DO MAL-ESTAR DOCENTE? *

- SIM
- NÃO

ATRAVÉS DE QUAIS SINTOMAS VOCÊ EXPERIMENTA OU JÁ EXPERIMENTOU O MAL-ESTAR DOCENTE ? *

- ABSTENTEÍSMO
- ANGÚSTIA
- ANSIEDADE
- COAÇÃO
- CRISES GÁSTRICAS
- CRISES HIPERTENSIVAS
- DOENÇAS CARDIOVASCULARES
- DOENÇAS OFTALMOLÓGICAS
- DORES (musculares, nas costas, na cabeça, etc)
- DESÂNIMO
- DESAMPARO
- DESEJO DE ABANDONAR A PROFISSÃO

- DEPRESSÃO
- DIFICULDADES DE CONCENTRAÇÃO
- DISTÚRBIOS DO SONO
- ENDURECIMENTO EMOCIONAL
- ESTRESSE
- INCIDÊNCIA DE DIABETES
- IDEAÇÃO SUICIDA
- INDIFERENÇA EM RELAÇÃO AO TRABALHO
- IRRITABILIDADE
- PÂNICO DE REUNIÕES E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
- PÂNICO DE SALA DE AULA
- PREOCUPAÇÃO EXCESSIVA
- PREJÚZOS NA PRODUTIVIDADE/CRIATIVIDADE
- SOLIDÃO
- OUTRAS
- NENHUMA DAS OPÇÕES

QUAIS ESTRATÉGIAS DE DEFESA E ENFRENTAMENTO VOCÊ TEM ACIONADO PARA IMPEDIR O ADOECIMENTO? *

XX

QUE IMAGEM VISUAL TRADUZIRIA SEUS SENTIMENTOS EM RELAÇÃO À SUA ATUAL *
CONDIÇÃO DOCENTE VIVENCIADA NO ENSINO SUPERIOR? *Fazer Upload de Arquivo*

 fundo_virtual3 - ...

 Adicionar arquivo

NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO ONDE TRABALHAS HÁ POLÍTICAS OU *
AÇÕES INTERESSADAS NA SAÚDE OU BEM-ESTAR DOS DOCENTES
UNIVERSITÁRIOS?

SIM

NÃO

NÃO SEI INFORMAR

CASO A RESPOSTA ANTERIOR SEJA SIM, COMPARTILHE INFORMAÇÕES SOBRE TAIS *
POLÍTICAS OU AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SUA INSTITUIÇÃO.

XX
.....

QUE AÇÕES SUGERE COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AO FENÔMENO DO MAL- *
ESTAR VIVENCIADO ATUALMENTE POR DOCENTES DO ENSINO SUPERIOR?

XX
.....

EXTENSÕES DA PESQUISA

VOCÊ TEM INTERESSE EM CONCEDER UMA ENTREVISTA (virtual) PARA APROFUNDAR QUESTÕES SOBRE ESSE TEMA DE PESQUISA? *

SIM

NÃO

CASO A RESPOSTA ANTERIOR SEJA SIM, INFORME SEU TELEFONE DE CONTATO *

XX

VOCÊ TEM INTERESSE EM PARTICIPAR DE UMA RODA DE CONVERSA (virtual) SOBRE ESSE TEMA DE PESQUISA? *

SIM

NÃO

CASO A RESPOSTA ANTERIOR SEJA SIM, INFORME SEU TELEFONE DE CONTATO *

XX

AGRADECEMOS SUA PARTICIPAÇÃO NESTA PESQUISA. SE QUISER SABER OS RESULTADOS DESTA INVESTIGAÇÃO DEIXE A SEGUIR SEU ENDEREÇO DE E-MAIL.

.....

Este formulário foi criado em UFRB - Universidade Federal do Recôncavo da Bahia.

Google Formulários

VISUALIDADES DA DOR

Prezado(a) docente, o(a) senhor (a) está sendo convidado(a) a participar da pesquisa intitulada: “Visualidades da dor: um ensaio sobre condições de trabalho e mal-estar docente no Ensino Superior”. Trata-se de uma pesquisa de pós-doutoramento desenvolvida no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade da Universidade do Estado da Bahia/Brasil (supervisionada pelo prof. Dr. Elizeu Clementino de Souza), vinculada, também, ao Programa de Pós-Doutoramento em Educação do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa/Portugal (supervisionada pelo prof. Dr. Jorge Ramos do Ó). A referida pesquisa tem por objetivo cartografar condições de trabalho docente no ensino superior no contexto Brasil-Portugal conjecturando suas relações com o bem-estar e o mal-estar na profissão. Ao seu modo, a proposição permite ampliar e consolidar a produção de conhecimentos sobre um relevante tema que atinge o campo da docência universitária, levando em consideração a sua emergência no cenário neoliberal das políticas públicas contemporâneas. Como resultado deste estudo será elaborado um ensaio que pretende expressar as relações complexas e intersubjetivas atravessadas por aqueles que vivenciam de maneira desconcertante o trabalho de ensinar e produzir ciência, regulado pelas vicissitudes da profissão e da vida. Informa-se, ainda, que a investigação está pautada nos aspectos éticos da pesquisa envolvendo seres humanos com garantia de sigilo, anonimato e privacidade. Para participar, basta responder a este questionário. Esperamos contar com a sua participação e antecipamos desde já os agradecimentos! Se desejar saber os resultados desta investigação, deixe o endereço de e-mail ao final do questionário. Para contactar a pesquisadora responsável utilize o e-mail: mariana.meireles@ufrb.edu.br ou telefone + 351 926 119 343.

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO E INFORMADO [TCLEI](#). *

- FUI INFORMADO/A SOBRE O TCLEI E DESEJO PARTICIPAR DESTA PESQUISA
- NÃO TENHO INTERESSE EM PARTICIPAR DESTA PESQUISA

PERFIL

DOCENTE DO ENSINO SUPERIOR *

 PORTUGAL OUTRO PAÍS EUROPEU

CIDADE ONDE EXERCE A DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR *

Lisboa

NOME FICTÍCIO (ou como gostaria de ser identificado na pesquisa) *

Mariana

SEXO *

 FEMININO MASCULINO OUTRO

AUTODECLARAÇÃO ÉTNICO-RACIAL *

- AMARELO
- BRANCO
- INDÍGENA
- PARDO
- PRETO
- OUTRA

FAIXA ETÁRIA *

- 20-30 anos
- 30-40 anos
- 40-50 anos
- 50-60 anos
- 60-70 anos
- Mais 70 anos

TITULAÇÃO ACADÊMICA *

- LICENCIATURA
- ESPECIALIZAÇÃO
- MESTRADO
- DOUTORADO
- PÓS-DOUTORADO

TEMPO DE DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR *

- 0-5 ANOS
- 5-10 ANOS
- 10-15 ANOS
- 15-20 ANOS
- 20-25 ANOS
- 25-30 ANOS
- 30-35 ANOS
- MAIS DE 35 ANOS

EM QUAL INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR VOCÊ TRABALHA? *

Universidade de Lisboa

SETOR *

- PÚBLICO
- PRIVADO

ATUAÇÃO *

- GRADUAÇÃO
- PÓS-GRADUAÇÃO
- GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO
- OUTRAS

TIPO DE VÍNCULO DE TRABALHO *

- EFETIVO POR CONTRATO ou CONCURSO
- CONTRATO TEMPORÁRIO
- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
- BOLSA
- OUTRO

REGIME DE TRABALHO *

- até 20 HORAS SEMANAIS
- até 40 HORAS SEMANAIS
- DEDICAÇÃO EXCLUSIVA
- OUTROS

ÁREA DE ATUAÇÃO *

- CIÊNCIAS EXATAS
- CIÊNCIAS HUMANAS
- CIÊNCIAS NATURAIS
- CIÊNCIAS DA SAÚDE
- CIÊNCIAS SOCIAIS
- ENGENHARIAS
- TECNOLOGIAS
- LINGUÍSTICA, LETRAS E ARTES
- OUTRA

CONDIÇÕES DE TRABALHO

COMO VOCÊ AVALIA AS CONDIÇÕES DE TRABALHO NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR ONDE TRABALHA? (de 1 a 5 refere-se a uma escala de avaliação entre nota mínima e máxima) *

1 2 3 4 5

ESCREVA UM COMENTÁRIO AVALIANDO SUAS CONDIÇÕES DE TRABALHO NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR ONDE TRABALHA *

Valorizo a autonomia do trabalho nas várias dimensões, embora de uma grande exigência e diversidade, que deixa pouca disponibilidade para investir noutras áreas de foro pessoal . Procuro integrar o pessoal e o profissional e as diversas áreas profissionais, mas não de forma inteiramente satisfatória.

EM SUA OPINIÃO, EM QUE MEDIDA AS CONDIÇÕES DE TRABALHO INTERFEREM NA SITUAÇÕES DE BEM-ESTAR/MAL-ESTAR DOS DOCENTES? *

interferem no aprofundamento que gostaria de fazer em cada área e dimensão

EM SUA OPINIÃO, QUAIS SITUAÇÕES SÃO GERADORAS DE BEM-ESTAR NO ENSINO SUPERIOR? *

- ATIVIDADES DE ENSINO
- ATIVIDADES DE PESQUISA
- ATIVIDADES DE EXTENSÃO
- ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE GESTÃO
- PRODUÇÃO CIENTÍFICA E ACADÊMICA
- RECONHECIMENTO PROFISSIONAL
- REMUNERAÇÃO SALARIAL
- ESTABILIDADE NAS FORMAS DE CONTRATO DE TRABALHO
- INFRAESTRUTURA ADEQUADA PARA DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO
- BOA RELAÇÃO COM COLEGAS, ESTUDANTES E COMUNIDADE ACADÊMICA
- SENTIDO DO TRABALHO PRESTADO AOS ESTUDANTES E COMUNIDADE

RELATE AO MENOS UMA EXPERIÊNCIA GERADORA DE BEM-ESTAR RELACIONADA DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR. *

Pesquisa colaborativa e participativa com colegas e estudantes, em grupos de estudo e projetos

EM SUA OPINIÃO, QUAIS SITUAÇÕES SÃO GERADORAS DE MAL-ESTAR NO ENSINO SUPERIOR? *

- ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO
- ATIVIDADES RELACIONADAS A PESQUISA
- ATIVIDADES RELACIONADAS A EXTENSÃO
- ATIVIDADES RELACIONADAS A GESTÃO
- ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E BUROCRÁTICAS
- COBRANÇAS EM RELAÇÃO A PRODUTIVIDADE
- COMPETITIVIDADE
- DESVALORIZAÇÃO PROFISSIONAL
- DESLOCAMENTO CASA-INSTUIÇÃO DE TRABALHO
- FALTA DE TEMPO PARA O DESCANSO, LAZER E FAMÍLIA
- PRESSÃO DE SUPERIORES HIERÁRQUICOS
- SENTIMENTO DE ISOLAMENTO, SOLIDÃO OU DESAMPARO
- SOBRECARGA E INTENSIFICAÇÃO DE TRABALHO DOCENTE
- OUTRAS

RELATE AO MENOS UMA EXPERIÊNCIA GERADORA DE MAL-ESTAR RELACIONADA DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR. *

Responder a editores e revisores de artigos científicos com vista a publicação, em processos intermináveis e indeterminados, com gastos de energia e tempo excessivos

QUAL SEU NÍVEL DE REALIZAÇÃO PROFISSIONAL? (de 1 a 5 refere-se a uma escala de *
avaliação entre nota mínima e máxima)

1 2 3 4 5

ESCREVA UM COMENTÁRIO SOBRE SEU NÍVEL DE REALIZAÇÃO PROFISSIONAL. *

No cômputo geral o meu nível de realização profissional é positivo, embora a dispersão por muitas áreas de ação dificulte o aprofundamento que desejaria. Tenho possibilidades de pesquisar e leccionar com autonomia temas de meu interesse e que considero de grande relevância , alinhadas com meus valores.

QUAL SEU NÍVEL DE REALIZAÇÃO PESSOAL? (de 1 a 5 refere-se a uma escala de *
avaliação entre nota mínima e máxima)

1 2 3 4 5

ESCREVA UM COMENTÁRIO SOBRE SEU NÍVEL DE REALIZAÇÃO PESSOAL. *

O profissional interfere muito no tempo pessoal, retirando disponibilidade para outras dimensões pessoais relevantes

RELAÇÃO SAÚDE-DOENÇA

COMO VOCÊ AVALIA SUA SAÚDE? *

- NÃO PERCEBO NENHUMA FRAGILIDADE
- APRESENTO FRAGILIDADES FÍSICAS
- APRESENTO FRAGILIDADES PSÍQUICAS
- APRESENTO FRAGILIDADES FÍSICAS E PSÍQUICAS
- PREFIRO NÃO RESPONDER

JÁ FOI DIAGNOSTICADO/A COM ALGUMA DOENÇA FÍSICA OU PSICOLÓGICA NÃO DECORRENTE DA PROFISSÃO DOCENTE ? *

- SIM
- NÃO

JÁ FOI DIAGNOSTICADO/A COM ALGUMA DOENÇA FÍSICA OU PSICOLÓGICA DECORRENTE DA PROFISSÃO DOCENTE ? *

- SIM
- NÃO

CASO ALGUMAS DAS RESPOSTAS ANTERIORES SEJA SIM, INFORME A(S) DOENÇA(S) *
E AS FORMAS DE TRATAMENTO.

Ao longo da vida não é possível não ter tido doenças passageiras

FAZ USO DE MEDICAÇÃO CONTÍNUA? *

SIM

NÃO

CASO A RESPOSTA ANTERIOR SEJA SIM, INFORME A MEDICAÇÃO. *

nada de especial a reportar

SE JÁ FOI DIAGNOSTICADO/A COM ALGUMA DOENÇA FÍSICA OU PSICOLÓGICA, *
RELATE COMO ISSO IMPACTA NO SEU COTIDIANO DE VIDA E DE TRABALHO.

nada de especial a reportar.

JÁ GOZOU DE ALGUMA LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE?

SIM

NÃO

CASO A RESPOSTA ANTERIOR SEJA SIM, ESPECIFIQUE. *

nada de especial a reportar

JÁ VIVENCIA OU VIVENCIA O FENÔMENO DO MAL-ESTAR DOCENTE? *

SIM

NÃO

ATRAVÉS DE QUAIS SINTOMAS VOCÊ EXPERIMENTA OU JÁ EXPERIMENTOU O MAL-ESTAR DOCENTE ? *

ABSTENTEÍSMO

ANGÚSTIA

ANSIEDADE

COAÇÃO

CRISES GÁSTRICAS

CRISES HIPERTENSIVAS

DOENÇAS CARDIOVASCULARES

DOENÇAS OFTALMOLÓGICAS

DORES (musculares, nas costas, na cabeça, etc)

DESÂNIMO

DESAMPARO

DESEJO DE ABANDONAR A PROFISSÃO

- DEPRESSÃO
- DIFICULDADES DE CONCENTRAÇÃO
- DISTÚRBIOS DO SONO
- ENDURECIMENTO EMOCIONAL
- ESTRESSE
- INCIDÊNCIA DE DIABETES
- IDEAÇÃO SUICIDA
- INDIFERENÇA EM RELAÇÃO AO TRABALHO
- IRRITABILIDADE
- PÂNICO DE REUNIÕES E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
- PÂNICO DE SALA DE AULA
- PREOCUPAÇÃO EXCESSIVA
- PREJÚZOS NA PRODUTIVIDADE/CRIATIVIDADE
- SOLIDÃO
- OUTRAS
- NENHUMA DAS OPÇÕES

QUAIS ESTRATÉGIAS DE DEFESA E ENFRENTAMENTO VOCÊ TEM ACIONADO PARA IMPEDIR O ADOECIMENTO? *

Organizar o trabalho; tirar tempo par relaxar; conversar com colegas sobre questões que me preocupam; fazer meditação; escrever diários profissionais...

QUE IMAGEM VISUAL TRADUZIRIA SEUS SENTIMENTOS EM RELAÇÃO À SUA ATUAL *
CONDIÇÃO DOCENTE VIVENCIADA NO ENSINO SUPERIOR? *Fazer Upload de Arquivo*

 WhatsApp Image...

 Adicionar arquivo

NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO ONDE TRABALHAS HÁ POLÍTICAS OU *
AÇÕES INTERESSADAS NA SAÚDE OU BEM-ESTAR DOS DOCENTES
UNIVERSITÁRIOS?

- SIM
- NÃO
- NÃO SEI INFORMAR

CASO A RESPOSTA ANTERIOR SEJA SIM, COMPARTILHE INFORMAÇÕES SOBRE TAIS *
POLÍTICAS OU AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SUA INSTITUIÇÃO.

processos de diagnóstico sobre esses temas, a nível institucional; dispositivos de apoio a
professores e alunos, para além de iniciativas que cada um vai tomando para fortalecer grupos de
trabalho

QUE AÇÕES SUGERE COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AO FENÔMENO DO MAL- *
ESTAR VIVENCIADO ATUALMENTE POR DOCENTES DO ENSINO SUPERIOR?

Desaceleração. Diminuição de exigência e de dispersão.

EXTENSÕES DA PESQUISA

VOCÊ TEM INTERESSE EM CONCEDER UMA ENTREVISTA (virtual) PARA APROFUNDAR QUESTÕES SOBRE ESSE TEMA DE PESQUISA? *

SIM

NÃO

CASO A RESPOSTA ANTERIOR SEJA SIM, INFORME SEU TELEFONE DE CONTATO *

nada a reportar

VOCÊ TEM INTERESSE EM PARTICIPAR DE UMA RODA DE CONVERSA (virtual) SOBRE ESSE TEMA DE PESQUISA? *

SIM

NÃO

CASO A RESPOSTA ANTERIOR SEJA SIM, INFORME SEU TELEFONE DE CONTATO *

nada a reportar

AGRADECEMOS SUA PARTICIPAÇÃO NESTA PESQUISA. SE QUISER SABER OS RESULTADOS DESTA INVESTIGAÇÃO DEIXE A SEGUIR SEU ENDEREÇO DE E-MAIL.

Este formulário foi criado em UFRB - Universidade Federal do Recôncavo da Bahia.

Google Formulários

VISUALIDADES DA DOR

Prezado(a) docente, o(a) senhor (a) está sendo convidado(a) a participar da pesquisa intitulada: “Visualidades da dor: um ensaio sobre condições de trabalho e mal-estar docente no Ensino Superior”. Trata-se de uma pesquisa de pós-doutoramento desenvolvida no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade da Universidade do Estado da Bahia/Brasil (supervisionada pelo prof. Dr. Elizeu Clementino de Souza), vinculada, também, ao Programa de Pós-Doutoramento em Educação do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa/Portugal (supervisionada pelo prof. Dr. Jorge Ramos do Ó). A referida pesquisa tem por objetivo cartografar condições de trabalho docente no ensino superior no contexto Brasil-Portugal conjecturando suas relações com o bem-estar e o mal-estar na profissão. Ao seu modo, a proposição permite ampliar e consolidar a produção de conhecimentos sobre um relevante tema que atinge o campo da docência universitária, levando em consideração a sua emergência no cenário neoliberal das políticas públicas contemporâneas. Como resultado deste estudo será elaborado um ensaio que pretende expressar as relações complexas e intersubjetivas atravessadas por aqueles que vivenciam de maneira desconcertante o trabalho de ensinar e produzir ciência, regulado pelas vicissitudes da profissão e da vida. Informa-se, ainda, que a investigação está pautada nos aspectos éticos da pesquisa envolvendo seres humanos com garantia de sigilo, anonimato e privacidade. Para participar, basta responder a este questionário. Esperamos contar com a sua participação e antecipamos desde já os agradecimentos! Se desejar saber os resultados desta investigação, deixe o endereço de e-mail ao final do questionário. Para contactar a pesquisadora responsável utilize o e-mail: mariana.meireles@ufrb.edu.br ou telefone + 351 926 119 343.

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO E INFORMADO [TCLEI](#). *

- FUI INFORMADO/A SOBRE O TCLEI E DESEJO PARTICIPAR DESTA PESQUISA
- NÃO TENHO INTERESSE EM PARTICIPAR DESTA PESQUISA

PERFIL

DOCENTE DO ENSINO SUPERIOR *

 PORTUGAL OUTRO PAÍS EUROPEU

CIDADE ONDE EXERCE A DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR *

Lisboa

NOME FICTÍCIO (ou como gostaria de ser identificado na pesquisa) *

FCV

SEXO *

 FEMININO MASCULINO OUTRO

AUTODECLARAÇÃO ÉTNICO-RACIAL *

- AMARELO
- BRANCO
- INDÍGENA
- PARDO
- PRETO
- OUTRA

FAIXA ETÁRIA *

- 20-30 anos
- 30-40 anos
- 40-50 anos
- 50-60 anos
- 60-70 anos
- Mais 70 anos

TITULAÇÃO ACADÊMICA *

- LICENCIATURA
- ESPECIALIZAÇÃO
- MESTRADO
- DOUTORADO
- PÓS-DOUTORADO

TEMPO DE DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR *

- 0-5 ANOS
- 5-10 ANOS
- 10-15 ANOS
- 15-20 ANOS
- 20-25 ANOS
- 25-30 ANOS
- 30-35 ANOS
- MAIS DE 35 ANOS

EM QUAL INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR VOCÊ TRABALHA? *

Universidade de Lisboa

SETOR *

- PÚBLICO
- PRIVADO

ATUAÇÃO *

- GRADUAÇÃO
- PÓS-GRADUAÇÃO
- GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO
- OUTRAS

TIPO DE VÍNCULO DE TRABALHO *

- EFETIVO POR CONTRATO ou CONCURSO
- CONTRATO TEMPORÁRIO
- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
- BOLSA
- OUTRO

REGIME DE TRABALHO *

- até 20 HORAS SEMANAIS
- até 40 HORAS SEMANAIS
- DEDICAÇÃO EXCLUSIVA
- OUTROS

ÁREA DE ATUAÇÃO *

- CIÊNCIAS EXATAS
- CIÊNCIAS HUMANAS
- CIÊNCIAS NATURAIS
- CIÊNCIAS DA SAÚDE
- CIÊNCIAS SOCIAIS
- ENGENHARIAS
- TECNOLOGIAS
- LINGUÍSTICA, LETRAS E ARTES
- OUTRA

CONDIÇÕES DE TRABALHO

COMO VOCÊ AVALIA AS CONDIÇÕES DE TRABALHO NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR ONDE TRABALHA? (de 1 a 5 refere-se a uma escala de avaliação entre nota mínima e máxima) *

1 2 3 4 5

ESCREVA UM COMENTÁRIO AVALIANDO SUAS CONDIÇÕES DE TRABALHO NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR ONDE TRABALHA *

Falta de infraestrutura, material de trabalho, espaços de socialização

EM SUA OPINIÃO, EM QUE MEDIDA AS CONDIÇÕES DE TRABALHO INTERFEREM NA SITUAÇÕES DE BEM-ESTAR/MAL-ESTAR DOS DOCENTES? *

Interferem totalmente, melhorando as possibilidades de trocas, aprendizagens, comunicação e saúde mental

EM SUA OPINIÃO, QUAIS SITUAÇÕES SÃO GERADORAS DE BEM-ESTAR NO ENSINO SUPERIOR? *

- ATIVIDADES DE ENSINO
- ATIVIDADES DE PESQUISA
- ATIVIDADES DE EXTENSÃO
- ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE GESTÃO
- PRODUÇÃO CIENTÍFICA E ACADÊMICA
- RECONHECIMENTO PROFISSIONAL
- REMUNERAÇÃO SALARIAL
- ESTABILIDADE NAS FORMAS DE CONTRATO DE TRABALHO
- INFRAESTRUTURA ADEQUADA PARA DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO
- BOA RELAÇÃO COM COLEGAS, ESTUDANTES E COMUNIDADE ACADÊMICA
- SENTIDO DO TRABALHO PRESTADO AOS ESTUDANTES E COMUNIDADE

RELATE AO MENOS UMA EXPERIÊNCIA GERADORA DE BEM-ESTAR RELACIONADA DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR. *

Todos os encontros para compartilhar os trabalhos em seminários.

EM SUA OPINIÃO, QUAIS SITUAÇÕES SÃO GERADORAS DE MAL-ESTAR NO ENSINO SUPERIOR? *

- ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO
- ATIVIDADES RELACIONADAS A PESQUISA
- ATIVIDADES RELACIONADAS A EXTENSÃO
- ATIVIDADES RELACIONADAS A GESTÃO
- ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E BUROCRÁTICAS
- COBRANÇAS EM RELAÇÃO A PRODUTIVIDADE
- COMPETITIVIDADE
- DESVALORIZAÇÃO PROFISSIONAL
- DESLOCAMENTO CASA-INSTUIÇÃO DE TRABALHO
- FALTA DE TEMPO PARA O DESCANSO, LAZER E FAMÍLIA
- PRESSÃO DE SUPERIORES HIERÁRQUICOS
- SENTIMENTO DE ISOLAMENTO, SOLIDÃO OU DESAMPARO
- SOBRECARGA E INTENSIFICAÇÃO DE TRABALHO DOCENTE
- OUTRAS

RELATE AO MENOS UMA EXPERIÊNCIA GERADORA DE MAL-ESTAR RELACIONADA DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR. *

Racismo institucional, desvalorização do trabalho de investigação, salários baixos, pressão de superiores com a produtividade acadêmica.

QUAL SEU NÍVEL DE REALIZAÇÃO PROFISSIONAL? (de 1 a 5 refere-se a uma escala de *
avaliação entre nota mínima e máxima)

1	2	3	4	5
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

ESCREVA UM COMENTÁRIO SOBRE SEU NÍVEL DE REALIZAÇÃO PROFISSIONAL. *

Há muita instabilidade profissional, empregos precários, falta de valorização do trabalho, não há diálogo com colegas.

QUAL SEU NÍVEL DE REALIZAÇÃO PESSOAL? (de 1 a 5 refere-se a uma escala de *
avaliação entre nota mínima e máxima)

1	2	3	4	5
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

ESCREVA UM COMENTÁRIO SOBRE SEU NÍVEL DE REALIZAÇÃO PESSOAL. *

Tem a ver com o mérito de ter conseguido ganhar um concurso para um contrato provisório, mas há muita instabilidade e perseguição académica.

RELAÇÃO SAÚDE-DOENÇA

COMO VOCÊ AVALIA SUA SAÚDE? *

- NÃO PERCEBO NENHUMA FRAGILIDADE
- APRESENTO FRAGILIDADES FÍSICAS
- APRESENTO FRAGILIDADES PSÍQUICAS
- APRESENTO FRAGILIDADES FÍSICAS E PSÍQUICAS
- PREFIRO NÃO RESPONDER

JÁ FOI DIAGNOSTICADO/A COM ALGUMA DOENÇA FÍSICA OU PSICOLÓGICA NÃO DECORRENTE DA PROFISSÃO DOCENTE ? *

- SIM
- NÃO

JÁ FOI DIAGNOSTICADO/A COM ALGUMA DOENÇA FÍSICA OU PSICOLÓGICA DECORRENTE DA PROFISSÃO DOCENTE ? *

- SIM
- NÃO

CASO ALGUMAS DAS RESPOSTAS ANTERIORES SEJA SIM, INFORME A(S) DOENÇA(S) *
E AS FORMAS DE TRATAMENTO.

FAZ USO DE MEDICAÇÃO CONTÍNUA? *

SIM

NÃO

CASO A RESPOSTA ANTERIOR SEJA SIM, INFORME A MEDICAÇÃO. *

SE JÁ FOI DIAGNOSTICADO/A COM ALGUMA DOENÇA FÍSICA OU PSICOLÓGICA, *
RELATE COMO ISSO IMPACTA NO SEU COTIDIANO DE VIDA E DE TRABALHO.

JÁ GOZOU DE ALGUMA LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE?

SIM

NÃO

CASO A RESPOSTA ANTERIOR SEJA SIM, ESPECIFIQUE. *

JÁ VIVENCIA OU VIVENCIA O FENÔMENO DO MAL-ESTAR DOCENTE? *

- SIM
- NÃO

ATRAVÉS DE QUAIS SINTOMAS VOCÊ EXPERIMENTA OU JÁ EXPERIMENTOU O MAL-ESTAR DOCENTE ? *

- ABSTENTEÍSMO
- ANGÚSTIA
- ANSIEDADE
- COAÇÃO
- CRISES GÁSTRICAS
- CRISES HIPERTENSIVAS
- DOENÇAS CARDIOVASCULARES
- DOENÇAS OFTALMOLÓGICAS
- DORES (musculares, nas costas, na cabeça, etc)
- DESÂNIMO
- DESAMPARO
- DESEJO DE ABANDONAR A PROFISSÃO

- DEPRESSÃO
- DIFICULDADES DE CONCENTRAÇÃO
- DISTÚRBIOS DO SONO
- ENDURECIMENTO EMOCIONAL
- ESTRESSE
- INCIDÊNCIA DE DIABETES
- IDEAÇÃO SUICIDA
- INDIFERENÇA EM RELAÇÃO AO TRABALHO
- IRRITABILIDADE
- PÂNICO DE REUNIÕES E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
- PÂNICO DE SALA DE AULA
- PREOCUPAÇÃO EXCESSIVA
- PREJUÍZOS NA PRODUTIVIDADE/CRIATIVIDADE
- SOLIDÃO
- OUTRAS
- NENHUMA DAS OPÇÕES

QUAIS ESTRATÉGIAS DE DEFESA E ENFRENTAMENTO VOCÊ TEM ACIONADO PARA IMPEDIR O ADOECIMENTO? *

Periodos de auto-cuidado

QUE IMAGEM VISUAL TRADUZIRIA SEUS SENTIMENTOS EM RELAÇÃO À SUA ATUAL *
CONDIÇÃO DOCENTE VIVENCIADA NO ENSINO SUPERIOR? *Fazer Upload de Arquivo*

 o muro 4 - Fabiá...

 Adicionar arquivo

NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO ONDE TRABALHAS HÁ POLÍTICAS OU *
AÇÕES INTERESSADAS NA SAÚDE OU BEM-ESTAR DOS DOCENTES
UNIVERSITÁRIOS?

SIM

NÃO

NÃO SEI INFORMAR

CASO A RESPOSTA ANTERIOR SEJA SIM, COMPARTILHE INFORMAÇÕES SOBRE TAIS *
POLÍTICAS OU AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SUA INSTITUIÇÃO.

QUE AÇÕES SUGERE COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AO FENÔMENO DO MAL- *
ESTAR VIVENCIADO ATUALMENTE POR DOCENTES DO ENSINO SUPERIOR?

Trabalhar em informar sobre politicas de bem-estar, encontros coletivos para compartilhar
experiências, aumento de salários, estabilidade laboral.

EXTENSÕES DA PESQUISA

VOCÊ TEM INTERESSE EM CONCEDER UMA ENTREVISTA (virtual) PARA APROFUNDAR QUESTÕES SOBRE ESSE TEMA DE PESQUISA? *

SIM

NÃO

CASO A RESPOSTA ANTERIOR SEJA SIM, INFORME SEU TELEFONE DE CONTATO *

912539633

VOCÊ TEM INTERESSE EM PARTICIPAR DE UMA RODA DE CONVERSA (virtual) SOBRE ESSE TEMA DE PESQUISA? *

SIM

NÃO

CASO A RESPOSTA ANTERIOR SEJA SIM, INFORME SEU TELEFONE DE CONTATO *

AGRADECEMOS SUA PARTICIPAÇÃO NESTA PESQUISA. SE QUISER SABER OS RESULTADOS DESTA INVESTIGAÇÃO DEIXE A SEGUIR SEU ENDEREÇO DE E-MAIL.

fabiancvivar@gmail.com

Este formulário foi criado em UFRB - Universidade Federal do Recôncavo da Bahia.

Google Formulários